

TESIS DOCTORAL

Modelo de gestión infocomunicacional para el desarrollo empresarial basado en procedimientos sistematizados con normas BASC.

AUTOR: MsC. César Méndez Carpio

TUTORES: Dr.C Yunier Rodríguez Cruz

Dr.C Hilda Saladrigas Medina

La Habana, abril 2024

Título

Modelo de gestión infocomunicacional para el desarrollo empresarial basado en procedimientos sistematizados con normas BASC.

Title

Infocommunicational management model for business development based on systematized procedures with standards BASC.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Comunicación e información en las organizaciones

TEMA: Gestión infocomunicacional para el desarrollo empresarial

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL AUTOR

- Méndez, C. (2018). *Aplicación del modelo de gestión por procesos sistematizados con normas BASC en el comercio exterior*. 11no. Congreso Internacional de Educación Superior: La gestión universitaria ante los desafíos del siglo XXI, UNIVERSIDAD 2018. La Habana Cuba. ISBN: 978-959-16-3243-2.
- Méndez, C., Rodríguez Y. & Saladrigas H. (2018). *Gestión de la información y gestión de la comunicación en Agentes de Carga Internacional que aplican normas BASC*. III Congreso Internacional Investigación en Ciencias Administrativas para el Desarrollo Sostenible. Cuenca-Ecuador ISBN: 978-9942-27-089-4.
- Méndez, C., Rodríguez Y. & Saladrigas H. (2019). *Gestión de Información y Gestión de la Comunicación en el contexto empresarial del comercio exterior con normas BASC*. X Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación. ICOM 2019. La Habana Cuba. ISBN 978-959-16-4467-1
- Méndez, C. & Palacios, N. (2020). *Análisis crítico para la aplicación de un sistema de gestión de calidad en una institución educativa*. XII. Congreso Internacional de Educación Superior: UNIVERSIDAD 2020. La Habana Cuba. ISBN: 978-959-16-4408-4.
- Méndez, C., & Palacios, N. (2020). *Gestión de Información y Gestión de Comunicación en empresas que utilizan normas de comercio seguro*. Revista Scientific, 5(16), 20-39, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.1.20-39>
- Méndez, C., & Palacios, N. (2020). *Análisis de la Gestión de Comunicación Organizacional en empresas vinculadas a normas de comercio seguro*. Revista Scientific, 5(18), 67-84, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.3.67-84>
- Méndez, C. (2021). *Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con normas ISO 9001 en Unidades Educativas*. 2º Congreso Internacional de Innovación Educativa: MINEDUC. <http://indteca.com/indtec/course/view.php?id=52>
- Méndez, C., Rodríguez, Y., & Saladrigas, H. (2021). *Gestión de información: eslabón imprescindible para la efectiva comunicación en el comercio exterior*. Revista Scientific, 6(21), 58-80, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.21.3.58-80>
- Méndez Carpio, C. R. (2022). *Sistema de gestión por procesos para unidades educativas con miras a la certificación ISO 9001*. ISBN: 978-9942-27-158-7. ISBN: 978-9942-27-157-0. Edunica. Cuenca-Ecuador.
- Méndez, C. (2024). *Gestión Infocomunicacional: recurso transversal prioritario en el comercio exterior ecuatoriano*. Revista Scientific, 9(31), 87-107, e-ISSN: 2542-

2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.31.4.87-107>

Méndez, C., Rodríguez, Y., & Saladrigas, H. (2023). *Modelo de gestión infocomunicacional para el desarrollo empresarial*. Revista Alcance en fase de publicación.

Informe Anti plagio:

TESIS DOCTORAL

INFORME DE ORIGINALIDAD

4%

INDICE DE SIMILITUD

4%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTE QUE CONTIENE COINCIDENCIAS

3

dspace.uazuay.edu.ec

Fuente de Internet

1%

1%

★ **dspace.uazuay.edu.ec**

Fuente de Internet

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Activo

Resumen

El comercio exterior se sustenta en la articulación de sistemas empresariales basados en normas de seguridad, lo que demanda un mayor uso de información y de la comunicación. La presente investigación tiene como propósito fundamentar un modelo de gestión infocomunicacional que contribuya al adecuado desarrollo de la gestión organizacional de empresas de comercio exterior del Ecuador que se rigen por las normas BASC (Business Alliance for Security Commerce). A partir de este objetivo se examinan los principales elementos teóricos de la gestión de información y la gestión de comunicación y cómo inciden y se relacionan en los contextos organizacionales desde su perspectiva gerencial. La investigación, de enfoque cualitativo con la metodología acción participación, utiliza entre sus métodos y técnicas fundamentales, el análisis documental, de contenido, los estudio de casos, así como entrevistas y encuestas semi estructuradas a los directivos de las empresas que conforman la cadena de suministros del comercio exterior en Ecuador. El uso de estos métodos y técnicas de investigación permitió realizar un diagnóstico identificando la concepción, nivel de desarrollo e implementación de los elementos y componentes de la gestión de información y comunicación en los estándares de las empresas. Entre los principales resultados de este estudio se encuentra el reconocimiento de estos procesos en las empresas ecuatorianas, pero insuficiente visión estratégica de los mismos, la falta de articulación entre sus elementos particulares y la necesidad de contar con información de calidad y con canales de comunicación efectivos en la cadena de suministro de comercio exterior. En correspondencia con los resultados de diagnóstico se propone modelo integrado de gestión de información y comunicación con los principales componentes –recursos y procesos- infocomunicacionales que contribuiría a garantizar una mejor gestión en las empresas ecuatorianas de comercio exterior que aplican las normas BASC. El modelo contempla los factores críticos y relaciones necesarias para generar mayores capacidades de gestión en la cadena de suministros de comercio exterior.

Palabras Clave: gestión infocomunicacional; gestión de la comunicación; gestión de información; empresas de comercio exterior; Normas BASC; Ecuador

Abstract:

Foreign trade is based on the articulation of business systems based on security standards, which demands a greater use of information and communication. The present research aims to establish a model of information and communication management that contributes to the adequate development of the organizational management of foreign trade companies in Ecuador that are governed by the BASC (Business Alliance for Secure Commerce) standards. Based on this objective, the main theoretical elements of information management and communication management are examined and how they affect and relate to organizational contexts from their managerial perspective. The research, with a qualitative approach using the action-participation methodology, uses among its fundamental methods and techniques the documentary analysis, content analysis, case studies, as well as interviews and semi-structured surveys of the managers of the companies that make up the foreign trade supply chain in Ecuador. The use of these research methods and techniques allowed for a diagnosis to be carried out identifying the conception, level of development and implementation of the elements and components of information and communication management in the standards of the companies. Among the main results of this study is the recognition of these processes in Ecuadorian companies, but an insufficient strategic vision of them, the lack of articulation between their particular elements and the need to have quality information and effective communication channels in the foreign trade supply chain. In correspondence with the results of the diagnosis, an integrated model of information and communication management is proposed with the main infocommunication components - resources and processes - that would contribute to guaranteeing better management in Ecuadorian foreign trade companies that apply the BASC standards. The model contemplates the critical factors and relationships necessary to generate greater management capabilities in the foreign trade supply chain.

Keywords: infocommunication management; communication management; information management; foreign trade companies; BASC standards; Ecuador

Contenido

Título.....	2
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL AUTOR	3
Informe Anti plagio:.....	5
Resumen.....	6
Contenido	8
INTRODUCCION	1
DESARROLLO	9
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO.....	9
GESTION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS EMPRESARIALES: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA.....	9
1.1 Encuadre disciplinar y teórico.	9
1.1.1 Las ciencias empresariales.	10
1.1.2 La gestión de información	11
1.1.3 La gestión de la Comunicación Organizacional	12
1.2 La organización y la empresa	14
1.2.1 Definición. Tipologías	14
1.2.2 La actividad empresarial de comercio exterior	16
1.2.3 Normas BASC.....	19
1.3 La gestión de la información en las organizaciones	20
1.3.1 Objetivos y alcance de la Gestión de Información	23
1.3.2 Modelos de Gestión de información en organizaciones.....	29
1.3.3 Los componentes de la Gestión de Información en el sector empresarial.....	36
1.3.4 Principios de la GI para el desarrollo organizacional/empresarial.....	38
1.4 La gestión de la comunicación en las organizaciones.	40
1.4.1 Componentes de la comunicación empresarial que se gestionan.....	42
1.4.2 Modos en que se objetiva la comunicación empresarial (en lo interno y lo externo).....	44
1.4.3 Caracterización de los principios de la gestión de la comunicación empresarial (planificación, holístico, estratégico) y fases (diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación)	45
1.4.4 Documentos normativos y modelos de gestión de la comunicación empresarial.....	47
1.4.5 Modos de expresión de la gestión de la comunicación empresarial (proceso, sistema).....	50
1.4.6 Relación entre Gestión de Información y Gestión de la Comunicación.....	51
CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL.....	57

LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANAS QUE APLICAN NORMAS BASC.....	57
2.1. Las particularidades del comercio exterior internacional con normas BASC. Comportamiento en el Ecuador.....	57
2.2.1 El comercio exterior en el Ecuador: principios, características y tendencias	61
2.2.2 Marcos regulatorios en el comercio exterior	62
2.2.3 Políticas Comerciales.....	63
2.2 Empresas ecuatorianas de la cadena de suministros de exportación del comercio exterior bajo las normas BASC.	64
2.2.1 Grupo Graiman (Exportador)	66
2.2.2 Fibroacero (Exportador).....	66
2.2.3 Empresa de transportes VALMANDINA CIA LTDA (Transportista)	67
2.2.4 Empresa de carga terrestre TRANSPORTADORA AZUAYA	67
2.2.5 Napalogistic (Agente de carga).....	67
2.2.6 Agente afianzado; CONSORCIO VILACRESES & PINZON.....	68
2.2.7 MSC Mediterranean Shipping Company (Naviera)	68
2.2.8 Sealand Maerks Company(Naviera)	68
2.2.9 CONTECON GUAYAQUIL S.A www.cgsa.com.ec (Puerto)	68
2.2.10 NAPORTEC S.A. www.naportec.com.ec (Puerto)	69
2.3 La relación entre la GI y GC en las empresas casos de estudio. Resultados de un diagnóstico.....	69
CAPITULO III. MARCO PROPÓSITIVO	96
MODELO DE GESTIÓN INFOCOMUNICACIONAL PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR QUE APLICAN NORMAS BASC EN EL ECUADOR	96
3.1 Propuesta de un Modelo de Gestión Infocomunicacional para el desarrollo organizacional	96
3.2 Profundizando sobre la relación entre el modelo de gestión infocomunicacional y su aporte a la agenda 2030 de la ONU.....	118
3.3. Validación del modelo con el método Delphi	121
CONCLUSIONES GENERALES.....	123
RECOMENDACIONES	126
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:	127
ANEXOS:	II
Anexo 1: Caracterización de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior.....	II
Grupo Graiman (Exportador)	II
Empresa de carga terrestre TRANSPORTADORA AZUAYA	IV

Sealand Maerks Company(Naviera)	VII
Anexo 2: Instrumento de diagnóstico a representantes del sistema de gestión por procesos certificados BASC.....	X
Anexo 3: Entrevista a expertos en gestión de información y de la comunicación de diversas organizaciones representativas por experiencia en el medio.....	XV
Anexo 4: Sitios web de las empresas estudiadas	XVI
Anexo 5: Relación de componentes GC y GI para la encuesta combinada.....	XXIII
Anexo 6: Matriz de componentes de gestión de información en función de las preguntas para la encuesta a empresarios	XXXI
Anexo 7: Encuesta a empresarios certificados BASC	34
Anexo 8: Parte de las Normas BASC V5 dedicada al control de la información.....	41
Anexo 9: Guía de análisis de contenido de los sitios web.....	43
Anexo 10: Designación de expertos método DELPHI y resultados de la validación del primer modelo planteado.	45
Anexo 11: Registro de validación del modelo Infocomunicacional previo	47
Anexo 12: Registro de validación del modelo Infocomunicacional FINAL	52
ANEXO 13. Resultados puntuales de la aplicación del instrumento 1	57
ANEXO 14. Resultados puntuales de la aplicación del instrumento 2	66

INTRODUCCION

En el mundo del comercio exterior se sortean distintas variables que hacen del desarrollo de la gestión una lucha diaria por conseguir mejores ingresos y por ende mejor posicionamiento en el mercado local, nacional y mundial. La globalización económica es un fenómeno cuya reciente aparición provoca múltiples cambios en la realidad económica, social, política y cultural de los países presentes en la esfera internacional actual (De la Hoz et al., 2019). En el Ecuador se mueven muchos grupos económicos que se dedican al comercio exterior y su logística que se centra en gestionar el abastecimiento, la producción y la distribución de los productos, la documentación y la información mediante actividades de planeación estratégica coordinando los eslabones de la cadena de suministros del comercio internacional para ofrecer al cliente un producto justo a tiempo. (Quintana, et. al. (2018). Estas empresas, en su mayoría tienen integradas a su planificación, normativas internacionales que direccionan su gestión hacia el cumplimiento de estándares que a la larga sirven de base pero que muchos de ellos no consideran situaciones de control y seguimiento relacionado a la mejora del desarrollo organizacional.

Las empresas que forman parte de la cadena de suministros para la exportación en el comercio exterior ecuatoriano, mantienen su desarrollo organizacional basado en procesos regulados por normas entre las cuales se encuentran las normas BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Dichas normas en sus capítulos regulatorios mantienen de forma transversal al tratamiento de la información y la comunicación, pero no están declarados de forma explícita, sino que se enfocan únicamente en la seguridad de las TIC como recurso de apoyo y no articulan sus preceptos con la gestión de información ni con la gestión de la comunicación para el desarrollo organizacional.

La implementación de un modelo infocomunicacional en empresas de comercio exterior puede traer consigo diversas ventajas significativas y novedosas, las que pueden traducirse en mejoras en la eficiencia, la competitividad y la toma de decisiones estratégicas representando una oportunidad significativa en: optimizar la información, mejorar la fluidez de la comunicación, agilizar procesos y reducir costos, mejorar la toma de decisiones acertadas, fomento de colaboración e innovación desde dentro hacia afuera de la empresa, fortalecimiento de las relaciones con los asociados del negocio,

total cumplimiento normativo y la reducción de riesgos en la gestión. En definitiva, en entorno empresarial cada vez más globalizado y competitivo, las empresas que adopten modelos infocomunicacionales innovadores estarán mejor posicionadas para alcanzar el éxito y prosperar en el mercado internacional; todo ello conlleva a una interrogante sobre las posibles dinámicas o mejores fórmulas para una gestión articulada de la información y la comunicación en beneficio de la gestión organizacional en empresas de comercio exterior bajo las normas BASC en Ecuador.

Ante esta posible interrogante, resulta indispensable indagar y determinar sobre los elementos de la gestión de información y los componentes de la gestión de la comunicación y su posible relación en este tipo de empresas. Los diagnósticos desde esta perspectiva infocomunicacional contribuirían a la comprensión y posible solución de problemáticas que hoy podrían estar afectando a las empresas de la cadena de suministro de comercio exterior. Comprender este tipo de procesos, de forma estratégica, y establecer soluciones para su desarrollo integrado, resulta de gran importancia ante la globalización y el impacto en las transformaciones de mercados internacionales.

La gestión de información al constituirse un proceso de apoyo estratégico, que analizado por Rodríguez (2018) resulta de una adecuada estructura informacional desde donde se planifican, organizan, dirigen y controlan todos los recursos, procesos, sistemas y actividades informacionales que garantiza un adecuado uso y manejo de información de esta categoría la cual debe ser considerada de altísima importancia puesto que debe estar integrada a las estrategias institucionales y con el personal adecuado que domine los flujos de información generada en la empresa y los pueda tratar con procedimientos documentados que permitan su control y monitoreo en cumplimiento al ciclo de vida de la información, la misma que debe ser de calidad.

La gestión adecuada de la comunicación permite que las organizaciones de cualquier tamaño en la cadena, puedan adaptarse a los cambios y a la supervivencia organizacional a través de la forma en que se mide y se transmiten los mensajes, su contenido, sus significados y sus productos a los públicos presentes. En este sentido, Charry (2018) afirma que la gestión de la comunicación, “debe responder al mundo actual cambiante y competitivo con un nivel de comunicación sistémica e interactiva, capaz de escuchar a sus colaboradores buscando transmitir igualdad, horizontalidad; sensaciones

que motiven a comunicar y relacionarse.” (p. 3). Es importante además no dejar de lado la actuación de las personas que conforman las empresas en relación con los productos comunicacionales ya que deben estar alineados a la comunicación de estrategias basadas en los objetivos de la empresa para controlar las relaciones humanas y mediáticas en función de conservar y mejorar la imagen institucional.

Actualmente las empresas líderes en el desarrollo de la gestión organizacional, consolidan el tratamiento de la información y los procesos de su comunicación con la inserción en sus orgánicos estructurales, de departamentos y/o secciones de gestores de información y comunicación cuyo propósito es integrar los preceptos y causar un impacto positivo en el crecimiento organizacional a través de un plan estratégico actualizado según los requerimientos que se presenten en la realización de sus actividades de producción y servicio a tiempos controlados.

La administración organizacional necesita de la información para tomar decisiones, y como ilustran Saladrigas y Linares (2017); “Es importante que se marque la aparición de la ciencia de la información en singular porque va a ser exactamente esa ciencia la que primero va a establecer, o al menos va a formular un posible nexo con la comunicación” (p. 136) por lo tanto, la comunicación necesita de la información, la misma que se considera como un recurso esencial para la gestión de cualquier organización. Todas las empresas de comercio internacional que conforman la cadena de suministros del comercio exterior como son: puertos, navieras, agentes afianzados y de carga, transportistas, y exportadores, deberían considerar los enfoques actuales que generan la integración de la gestión de información con la gestión de la comunicación; es decir considerar el uso de la nueva categoría infocomunicacional que les permita aprovechar sus bondades e incrementar su desarrollo y el posicionamiento en el mercado al que pertenecen.

Planteamiento del problema

Justificación

En la actualidad la información se reconoce como un recurso activo y la comunicación se constituye como un proceso que, en términos de Serrano, (2007), es “la aptitud que tienen los seres humanos para servirse de la información en la interacción entre actores (al menos dos: Ego y Alter)” (p. 9) que en este caso tiene lugar para el desarrollo de la

gestión empresarial de gran impacto en su resultado. Sin embargo, las normas BASC que garantizan la seguridad en la cadena de exportación, no conciben ni declaran de forma explícita la incidencia de estos elementos para el desarrollo empresarial.

Las empresas que están inmersas en el comercio exterior, al respetar estrictamente las normas de seguridad de la carga BASC y al no considerar todos los elementos de la gestión de información y todos los componentes de la comunicación, mantienen sus procesos incompletos, lo que les impide gestionar de manera más eficiente la información que generan y la tratan y la forma de que esta llega a las partes interesadas sean internas o externas a través de los canales, medios o redes de comunicación que se utilicen.

Es posible que esta realidad se dé, por la falta de alfabetización informacional y/o la falta de capacitación comunicacional en y entre las empresas que comparten sus recursos en esta cadena de organizaciones dedicadas al comercio en mercados internacionales por lo que se vuelve importante dar a conocer los preceptos teóricos, referenciales y una propuesta de mejora en la gestión organizacional.

Pregunta de Investigación

¿Cómo mejorar la gestión articulada de la información y la comunicación mediante un modelo infocomunicacional en beneficio de la gestión organizacional en empresas de comercio exterior bajo las normas BASC en Ecuador?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general:

Fundamentar un modelo de gestión infocomunicacional para la gestión organizacional de empresas de comercio exterior que se rigen por las normas BASC en Ecuador.

Objetivos específicos:

1. Sistematizar los presupuestos teóricos y metodológicos que definen actualmente la gestión de la información y la comunicación para la gestión empresarial.
2. Estudiar el marco regulatorio y los estándares de seguridad, que rigen la actividad de las empresas de comercio exterior en Ecuador.

3. Caracterizar los componentes de la gestión de la información y la gestión de la comunicación en un grupo de empresas de comercio exterior que aplican las normas BASC en Ecuador.
4. Establecer puntos coincidentes y divergentes de la gestión de información y la comunicación en las empresas objeto de estudio.
5. Proponer y validar un modelo de gestión articulada de la información y la comunicación en beneficio de la gestión organizacional en empresas de comercio exterior bajo las normas BASC en Ecuador.

Premisa

Un modelo de gestión infocomunicacional permitirá mejorar la gestión articulada de la información y la comunicación en beneficio de la gestión organizacional en empresas de comercio exterior bajo las normas BASC en Ecuador.

Fundamentación Metodológica de la investigación:

Métodos y Técnicas

Métodos:

Método bibliográfico documental: Servirá de base para elaborar el capítulo teórico u sustenta los referentes teóricos de la investigación.

Método de investigación acción participación: he considerado este método ya que según Hernández y Sampieri (2003); es el que investiga el problema en el lugar de trabajo; es decir, en el lugar que va ser investigado que en este caso será al interior de las empresas que forman parte de la cadena de exportación; en donde se demostrarán los procesos de información y comunicación transversales con las normas BASC. Además, permite el accionar, tanto del objeto investigado como del sujeto investigador en el transcurso de la investigación en pos de ir transformando la problemática que se estudia.

Técnicas y procedimientos:

Se utilizará como estrategia el estudio de casos, en consideración a la teoría de Gregorio Rodríguez (1996), pues en su esencia va a identificar, caracterizar fenómenos y reconstruirlos, y además se sustentará en diversas técnicas cualitativas considerando lo

que señalan los autores Hernández y Sampieri 6ta. Edición como se indica a continuación:

- Recolección y Análisis de documentos empíricos
- Observaciones in situ en las empresas de comercio exterior que forman parte de la muestra
- Aplicación de entrevistas dirigidas a los miembros directivos de las organizaciones
- Aplicación de entrevistas semi-estructuradas y encuesta por cuestionario a especialistas de empresas exportadores, transportistas, agentes afianzados, agentes de carga, navieras y puertos.

Población: Empresas de la cadena del comercio exterior en Ecuador.

Muestra: Muestreo No probabilístico. Muestreo intencional por criterios de selección.

10 empresas; 2 por cada tipo de organización: Las 2 empresas que forman parte del directorio del capítulo BASC

Justificación-Explicación de la muestra: En consideración al tema de estudio, se han considerado la población o universo, a la distribución de tipos de empresas que forman parte de la cadena de exportación de productos al exterior y entre las que se notan; Navieras y Puertos, Transportistas, Agentes de carga internacional, agentes aduaneros y exportadores.

En relación con las empresas Navieras, se encuentran registradas ante la Cámara Marítima del Ecuador 11 empresas y así mismo se pueden citar una lista de 9 navieras más, que recalcan sus buques en Ecuador y que se mantienen en la línea constante del comercio exterior de las cuales 5 se encuentran certificadas con normas BASC:

De los 6 puertos registrados, todos se encuentran certificados con normas BASC, lo que permite la continuidad de los procesos de exportación.

De las empresas de transporte o transportistas de carretera, de las múltiples formales e informales que existen en el país, 90 están registradas en el Ecuador con una certificación BASC y solamente 4 en el capítulo Azuay.

De los agentes de carga en Ecuador 36 registrados BASC y, solamente 1 en la ciudad de Cuenca capítulo Azuay.

De los agentes de aduana en Ecuador 22 están registrados y no existen ninguno registrado en el Capítulo Azuay de la ciudad de Cuenca.

En cuanto a exportadores en el Ecuador están registradas 735 empresas certificadas BASC en Ecuador, de las cuales en la ciudad de Cuenca 11 se encuentran al momento certificados BASC.

Con lo anotado y en cumplimiento al tipo de muestreo intencional con criterio del investigador, el proceso de selección ha considerado adoptar una muestra representativa que forma parte del Directorio BASC en los tres capítulos que engloban el Ecuador como son: Capítulo Azuay, Capítulo Guayaquil y Capítulo Pichincha, quienes lo conforman son las empresas que han promovido la inclusión de los asociados de negocios en los mismos y que al no existir en proporciones equitativas y en algunos casos no tener presencia en Cuenca – Azuay, se ha considerado a nivel de país con el fin de trabajar con las 2 representantes del Directorio; es decir 2 de cada tipo que forman la cadena de exportación: Navieras y Puertos, Transportistas, Agentes de carga, agente de aduanas y exportadores.

Perspectiva de Investigación

Tipo de Diseño: Enfoque Cualitativo

Se ha escrito este tipo de diseño puesto que se quiere integrar la forma en que se dan las cosas durante la gestión de las organizaciones del comercio exterior en relación a la gestión de la información y la gestión de la comunicación transversales con las normas BASC.

Tipo de Investigación: Descriptiva

Se señala este tipo de investigación puesto que con el modelo planteado se pretende tener un impacto en las vidas de la gente que se encuentran actuando en el día a día de la gestión empresarial de las empresas de la cadena de exportación.

Triangulación: La investigación quedara triangulada a partir de:

Triangulación teórica: La contrastación teórica de este proceso investigativo se centra en tres teorías como son: teoría de la gestión organización, teoría de la gestión de la comunicación y teoría de la gestión de la información.

Triangulación metodológica: Esta investigación quedará triangulada, a partir de la aplicación de los métodos citados: Bibliográfico Documental y el de Investigación Acción Participación y la interrelación con la variedad de técnicas como: la estrategia de estudio de casos, las entrevistas, encuestas y observaciones en el sitio de trabajo de las empresas.

Triangulación por datos: se realizará a través de una acumulación de información; resultados a partir de la cantidad de directivos entrevistados en las empresas de la muestra tomada a la cadena de exportación y la aplicación de las técnicas citadas.

Estructura capitular: la estructura capitular que adopta este documento está conformada por tres capítulos de la siguiente manera: en el primero capítulo denominado gestión de información y comunicación en las ciencias empresariales: una aproximación teórica, se aborda todo el marco conceptual y teórico de la investigación; en el segundo capítulo nombrado como, la gestión de información y comunicación en empresas de comercio exterior ecuatorianas que aplican normas BASC, se establece el marco referencial del estudio y en el tercer capítulo propositivo, se describe y propone el modelo de gestión infocomunicacional para el desarrollo organizacional en empresas de comercio exterior que aplican normas BASC en el Ecuador.

Norma de citación: el presente documento asume lo propuesto por la American Psychological Association (APA), en su versión 7.0 con el fin de facilitar la comprensión lectora del documento.

DESARROLLO

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

GESTION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS EMPRESARIALES: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Objetivos:

- Analizar los conceptos y características más relevantes de la gestión organizacional, la gestión de la comunicación y la gestión de información, delimitando la relación que existe entre estas categorías en un contexto empresarial.
- Determinar los puntos en que se convergen las áreas de los saberes disciplinares en mención con el propósito incluirlos en una propuesta de mejora organizacional.

1.1 Encuadre disciplinar y teórico.

En consideración al objeto de estudio y, dentro de las Disciplinas y campos de conocimiento que tributan a la investigación, están: las Ciencias de la Administración, las Ciencias de Información y las Ciencias de la Comunicación y, su análisis y estudio es el sustento teórico de desarrollo de este proceso investigativo.

Alves & Duarte, (2015), afirman que cuando se habla de ciencias de información y ciencias de la administración, se identifica una interdisciplinariedad ya que estas dos áreas son reconocidas como ciencias sociales aplicadas por tanto trascienden a cuestiones teóricas y epistemológicas acerca del territorio circunstancial de un producto informacional que propicia un desenvolvimiento organizacional; completaríamos esta estrecha relación y transdisciplinariedad con las ciencias de la comunicación por su mismo sustento epistemológico y por el complemento teórico conceptual que las precede.

La Unidad de análisis planteada como objetivo, se centra en un tipo particular de organización que, para el caso; son empresas que aplican las normas BASC para el comercio exterior en Ecuador. En relación a ello, se pueden notar por lo tanto las subdisciplinas de las cuales se nutre este trabajo como son; las ciencias empresariales, la gestión de la comunicación y, la gestión de información cuyos elementos informacionales y comunicacionales están alineados y ayudarán al desarrollo empresarial.

Figura 1. Encuadre Disciplinar de las ciencias de la Administración, Información y Comunicación
Fuente: Elaboración propia

1.1.1 Las ciencias empresariales.

Estudian la manera en que las empresas optimizan sus capacidades y destrezas, utilizando de forma eficiente los recursos con el fin de alcanzar sus objetivos y metas para mantenerse a flote en un medio económico, ofreciendo ventajas frente a sus competidores. Esta disciplina, está ligada directamente con las ciencias económicas y financieras, la contabilidad, el marketing, entre otras, que, juntas permitirán el desarrollo sostenible de este tipo de organización que siempre tendrá fines de lucro.

Fuentes, (2005); señala que la administración de empresas se basa en 4 pilares fundamentales que están interconectadas y que también son independientes entre sí y que son; la teoría organizacional, la administración estratégica, el comportamiento organizacional y la administración de recursos humanos. Aguilar, (2023) se refiere a las ciencias empresariales y afirma que: "La dirección y gestión de empresas es una disciplina que se ocupa del estudio, la planificación, la organización, la dirección y el control de las actividades de las empresas." (p. 13). Lo que destaca el carácter multidisciplinar de esta disciplina y su objetivo de lograr la eficacia y la eficiencia en las empresas.

Los autores coinciden y se complementan en que este tipo de ciencias se basan en comprender el funcionamiento de las empresas, desarrollando habilidades y conocimientos necesarios para gestionar las organizaciones de manera efectiva

contribuyendo al éxito y al crecimiento de la economía global la que sustenta como eje para el funcionamiento del comercio internacional.

1.1.2 La gestión de información

Tratada como ciencia, relativamente es una ciencia joven e inicia sus estudios alrededor de la segunda guerra mundial. Muchos de los autores que se han dedicado al tratamiento de este tema, enmarcan el surgimiento de la gestión de la información como ciencia, en la década de los años ´50, cuando se produjo un incremento en la generación de información que hizo muy difícil los procesos de control. Al terminarse la segunda guerra mundial, con todas las herramientas que hasta el momento se utilizaban, se vio un marcado interés por buscar solución a este fenómeno.

Chain (2000), considera que las ciencias de información son tratadas concomitantemente a la aparición de otras disciplinas como la bibliotecología, la archivística, la documentación, entre otras; lo cual es preciso rescatar al relacionarse con los conceptos de organización y empresa y apegado al desarrollo tecnológico, se estructura una sub disciplina denominada gestión de la información que definitivamente no puede aislarse de la planificación de las organizaciones del comercio internacional motivo de estudio; es así que Méndez, et . al (2021) concluyen que; “la información debe estar controlada en toda la cadena logística, priorizar la seguridad en los flujos de información y en la entrega de los servicios de información permitiendo que funcione como un sistema anclado a la planificación estratégica”. (p. 62).

La Gestión de Información como se señala, es un acápite que aparece al inicio en una conferencia titulada «Information Management in Engineering Education» presentada por Ellis Mount (1966) en el marco de la Conferencia sobre fuentes de información, sistemas y medios de comunicación en la formación de Ingenieros, llevada a cabo en la Universidad de Lehigh (EE.UU.) en Mayo de 1920” (Gauchi, 2000, p. 539). Oliveira, (2010); declara que, durante aproximadamente 50 años de evolución de las Ciencias de Información, han existido varias discusiones sobre la interdisciplinariedad con diversas áreas como las ciencias de la administración

Ponjuan, (2004), reconoce y habla del término sociedad de la información y, lo puntualiza como la “era de la información” considerando la importancia que la misma

representa para todos los individuos inmersos en una sociedad, sin importar el país, la cultura, la religión, el nivel de desarrollo, etc. La diferencia entre uno y otro dependerá del nivel de consumo de la información y del tratamiento dado a la misma.

Cabe diferenciar en este punto, entre gestión de la información y, gestión de información; la primera se refiere a la parte procesual, es decir; tiene que ver con la información con sus procesos de recolección, tratamiento, uso de la información generada, mientras que la segunda que es la gestión de información que, se refiere al nivel estratégico enfocado al desarrollo organizacional y en torno a ello; Ponjuan (2014) se refiere a "la gestión de información como un proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la que sirve." (p. 9) y podríamos complementarlo con la afirmación de Lorenzo y Martínez (2021), cuando mencionan que: "La gestión de la información es una función estratégica que debe estar alineada con los objetivos de la organización." (p. 15). Es por tal razón que debe ser considerada desde el más alto nivel de planificación de las organizaciones con un propósito definido e integrado al nivel de logros y con características que permitan el impulso hacia el desarrollo organizacional en este sector.

1.1.3 La gestión de la Comunicación Organizacional

La comunicación es una ciencia intangible, "...la intangibilidad de la comunicación viene dada sobre todo por la multiplicidad y heterogeneidad de emisiones que se producen entre las empresas y sus públicos ya que en comunicación no es tan fácil simplificar, como en otras ciencias, al estar formada por un conjunto de conceptos y técnicas de carácter multidimensional y multidisciplinar." (Saló, 2005, p. 10)

Por otro lado, y en específico al hablar de comunicación en el contexto de las organizaciones, Kreps (2022) menciona que: "La comunicación organizacional es un proceso continuo que involucra a todos los miembros de una organización, y que tiene como objetivo facilitar el intercambio de información, el entendimiento mutuo y la coordinación de acciones." (p. 23), en tal razón los líderes de las empresas deben considerar el criterio con prioridad estratégica para la toma de decisiones y el desarrollo empresarial.

En cambio, Saladrigas, (2018); trata a la comunicación como un todo en la organización y afirma que “La gestión integrada de la comunicación en las organizaciones/instituciones abarca todos los componentes del proceso comunicativo complejo: recursos que emplea (humanos, tecnológicos y financieros), ámbitos en que se objetiva, mediaciones que lo articulan, formas, actividades y estructuras profesionales. Se acopla con los subsistemas, procesos y actividades organizacionales/ institucionales y resulta vital para organizar y jerarquizar de modo estratégico, los esfuerzos en favor del cumplimiento efectivo de los objetivos, metas y fines de la organización/institución con eficiencia y eficacia”.

Las ciencias empresariales a través de la administración organizacional, la gestión de información y la gestión de la comunicación son por lo tanto tres disciplinas que están estrechamente relacionadas entre sí. La administración organizacional se encarga de la planificación, organización, dirección y control de los recursos de una organización, la gestión de información se encarga de la recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de la información en una organización y la gestión de la comunicación se encarga de la creación, transmisión y recepción de mensajes en dicha organización. Con ello, la relación entre estas tres disciplinas se puede entender a partir de los siguientes puntos:

La administración organizacional necesita de la información para tomar decisiones, la misma que se considera como un recurso esencial para la gestión de cualquier organización. Los administradores necesitan información sobre el entorno externo, el entorno interno, los procesos de la organización y el desempeño de la misma, por lo tanto, la gestión de información proporciona a los administradores la información que necesitan para tomar decisiones informadas.

La gestión de la comunicación facilita la administración organizacional pues a la comunicación se la considera como un proceso esencial para la coordinación de las actividades de la organización. La gestión de la comunicación ayuda a garantizar que la información fluya de manera eficiente y efectiva entre los diferentes niveles y unidades de la organización lo que permite a los administradores coordinar las actividades de la organización y tomar decisiones acertadas.

La estrecha relación entre las categorías genera el concepto de infocomunicación que tratada de forma transversal en las organizaciones incluso tiene un tinte social como afirma Kaplún (2016), que: "La infocomunicación es un proceso social, cultural y político que tiene como objetivo promover la participación, el diálogo y la construcción de un mundo más justo y solidario." (p. 24). En consecuencia, la gestión de la información y la gestión de la comunicación están interrelacionadas puesto que, la gestión de la información proporciona la información que necesita la gestión de la comunicación para crear, transmitir y recibir mensajes; así mismo, la gestión de la comunicación, a su vez, ayuda a garantizar que la información sea precisa, relevante y oportuna integrando el concepto de infocomunicación.

1.2 La organización y la empresa

1.2.1 Definición. Tipologías

Si analizamos el concepto de organización, se podría concluir que, un individuo no puede satisfacer sus expectativas por sí solo, sino que debe coordinar sus esfuerzos con varias personas involucradas y cuyos objetivos comunes permitan superar límites tanto personales como grupales. Dicho grupo humano, debe cosechar logros en función del tiempo, sea este inmediato, mediano o a largo plazo; todo ello en función del manejo adecuado y eficiente de los recursos. En concordancia con ello Moreno y Fernández (2020), mencionan que: "Las instituciones son consideradas abstracciones, mientras que las organizaciones constituyen el sustento material, el lugar donde las instituciones se materializan y desde donde tienen efectos productores sobre los individuos." (p. 251).

Uno de los autores de renombre en el tratamiento de las organizaciones y su desarrollo, es el norteamericano Edgard H. Schein, el mismo que recalca que una organización resulta de la coordinación racional de aquellas actividades desarrolladas por un grupo de personas, las cuales tienen un propósito u objetivo en común, y que se explicitan mediante la división de las tareas en el trabajo, y se las cumple a través de autoridad y responsabilidad designadas y reguladas de manera jerárquica.

En este contexto así mismo se afirma que “una organización humana es una realidad antropológica, es decir, una agrupación de personas unidas para hacer algo conjuntamente” (Pérez, 2014, p. 12).

Si consideramos estas referencias conceptuales, las organizaciones, deben estar en condiciones de coordinar las actividades de manera eficaz y eficiente por lo que se requiere de un proceso minucioso de selección de su talento humano que permita alcanzar los objetivos organizacionales enfocados a satisfacer las necesidades de sus clientes en función de su producción y rentabilidad. La motivación que lleva a las personas a sacar adelante a las organizaciones, tiene estrecha relación con sus objetivos personales de superación y de mejora en la calidad de vida y la de sus familias.

Las empresas fueron diseñadas por lo tanto en función de las necesidades y actividades que el ser humano realiza, hacia distintos sectores con la finalidad de satisfacer a un consumidor o cliente; es así, que existen cada vez más especializaciones de empresas, cuantas necesidades se planteen los clientes y sus partes interesadas.

Hoy en día se habla además de la organización inteligente que “es aquella que utiliza de forma intensiva información y conocimiento individual y organizacional favoreciendo el aprendizaje, la creación de conocimiento y la toma de decisiones para alcanzar de forma óptima su proyección estratégica...” (Rodríguez, 2016, p. 167).

La proyección estratégica conlleva a que las empresas tiendan a superarse y mantenerse en el tiempo con apego a un desarrollo sostenible, lo que ha dado pie, al concepto de desarrollo organizacional que como menciona Beckhard, (1969); el desarrollo organizacional se muestra como un esfuerzo que ha sido planificado por la empresa y que da dirección con el fin de aumentar la eficiencia y la salud de la misma a través de intervenciones plasmadas en los procesos organizacionales. Corroborando con esta idea y, al desarrollarse hoy en día como transversales, las ciencias del comportamiento intervienen de forma directa en el desarrollo de toda empresa, una adecuada gestión de la comunicación y de información como hilos conductores del desarrollo empresarial.

El desarrollo de una empresa depende de su economía y con este enfoque, se las clasifica en el siguiente cuadro:

Figura 2. Clasificación de la empresa según su actividad económica.

Fuente: (García, 1994)

Se puede notar que las empresas de comercio se encuentran formando el sector secundario y terciario de las empresas económicas productivas que transforman los recursos en productos y servicios y que gestionan estos tipos de recursos con eficiencia para brindar respuestas positivas a las demandas sociales.

1.2.2 La actividad empresarial de comercio exterior

El comercio exterior es una actividad empresarial que constituye una de las bases económicas más importantes de los países en el mundo y por lo tanto es considerada prioridad en la gestión de los gobiernos y el desarrollo de las naciones. En el contexto de la cadena de suministros del comercio exterior, Acosta, F. (2023) señala que: "El comercio exterior es el conjunto de operaciones económicas que se realizan entre personas físicas o jurídicas de distintos países." (p. 13). Ante esta situación, la apertura comercial busca la internacionalización de la industria, la regulación de estos sectores y

el incremento de la productividad y calidad de los productos para ser competitivos en los mercados externos.

Podemos señalar un concepto básico que indica Ballesteros, (2001) quien dice que “El comercio exterior es aquella actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales” (p. 11); Baena (2022) corrobora el criterio afirmando que: "El comercio internacional es una actividad económica fundamental para el desarrollo de las economías nacionales y mundiales." (p. 15).

En otro criterio y, en referencia al análisis del concepto desde el punto de vista del capitalismo se puede complementar lo que señala López (2014), acerca de la actividad comercial de exportación e importación de productos comercializados entre países que indica que, el objetivo principal del comercio exterior radica en el afán de los capitalistas y sus asociaciones de obtener altas ganancias.

En función del comercio exterior y, en sí en relación con la logística internacional que como afirma Collado (2021), “es el conjunto de actividades que tienen como objetivo gestionar los flujos de bienes, servicios e información entre las empresas y sus clientes ubicados en distintos países.” (p. 23); se van perfilando las empresas que actúan de manera directa en lo que podemos definir como la cadena de suministros del comercio exterior y cuya gestión inicia con la exportación de los productos y o servicios, considerando desde que sale la mercadería del vendedor, hasta que llega al comprador, siendo graficada la misma en el cuadro siguiente:

Figura 3: Cadena de suministros de una exportación, considerando desde que sale la mercadería del vendedor, hasta que llega al puerto destino.

Fuente: Elaboración propia

Se considera necesario entonces analizar a cada uno de los integrantes del sistema de comercio expuesto, desde su perspectiva de responsabilidad con la carga y su objetivo integrador con el seguimiento de la misma, el procedimiento conocido como la trazabilidad del producto.

El Exportador, es el productor de la mercancía y puede ser una persona natural o jurídica quien realiza la venta hacia un cliente en el extranjero practicando la actividad denominada exportación; la misma que se considera como “el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico”. (Daniels, 2014, p. 5)

Muchas empresas en el Ecuador han iniciado esta actividad al mantener altos niveles de producción, lo que les ha permitido a más de satisfacer la demanda nacional, vender sus productos en mercados del exterior, con miras al proceso de globalización con el único propósito de conseguir mayores índices de rentabilidad y reconocimiento internacional de la marca.

El Transportista, es toda persona natural o jurídica que posee un permiso propio para ejercer la actividad de transporte en un vehículo de cualquier índole a viajeros o carga debidamente legalizada, por lo que se ha desembolsado un precio pactado y en acuerdo de las dos partes.

El concepto de transporte se aplica a la acción de trasladar un objeto de un sitio a otro, también permite nombrar a aquellos vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro.

El agente de carga, el agente de Carga Internacional o freight forwarders, corresponde a una persona natural o jurídica, cuyo propósito se centra en actividades tales como: organizar y coordinar embarques, consolidar o desconsolidar carga de importación o de exportación y manejar la logística documental de la carga. El Agente de carga o freight forwarders actúa como intermediario entre quienes generan de carga y los transportadores, estando así en el centro de la cadena del proceso de exportación o importación de la carga.

El Agente Afianzado, es denominado también como agente aduanero o agente afianzado de aduana y puede ser una persona natural o jurídica, autorizada por el

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) para que cumpla todos los requisitos emitidos por los regímenes aduaneros y el despacho de las mercancías o carga.

La función principal del agente afianzado es ser intermediario entre el empresario y la autoridad aduanera y constituye una actividad de alta importancia en el proceso de logística de importación o exportación, existe un amplio listado de personas naturales y jurídicas que se dedican a esta tarea en el Ecuador, por lo que se ha difícil citar una lista aceptable.

La Naviera, es aquella persona natural o jurídica que utiliza buques de carga de mercancías, los mismos que pueden ser propios o arrendados, se dedica al uso y explotación de los mismos, bajo cualquier modalidad admitida por los usos internacionales para el traslado de la carga contenerizada. Se dice también que una empresa naviera puede representar una o varias compañías de barcos transportadores de mercancías y que llevan la carga vía marítima a recalar desde un puerto inicial a otro de destino pactado.

Los Buques: Son aquellas naves o barcos de carga que se dedican a transportar mercaderías en contenedores estandarizados de un puerto a otro y, su capacidad varía de acuerdo a la empresa naviera que lo representa, dentro de los más grandes y con mayor capacidad se encuentran los de Maersk line, CSCL Europa, Colombo express entre otros.

Los Contenedores: se refiere a la organización de la mercadería en cubículos estándares de carga y que puede ser transportado por distintas vías, sean aéreas, terrestres o fluviales. Estas unidades están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO 6681 y sirven de protección para las mercancías; por ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO.

Los más utilizados a nivel mundial son los contenedores de 20 y 40 pies, poseen un volumen aproximado de 32,6 m³ y 66,7 m³ respectivamente, estas dimensiones se regulan con la norma ISO 63462.

1.2.3 Normas BASC

Las Normas BASC (Business Alliance for Secure Commerce) son un conjunto de preceptos elaborados por la World BASC Organization, WBO, tienen como objeto garantizar la seguridad en la cadena de suministros de las actividades de comercio

exterior y basa su metodología al igual que las ISO (International Standard Organization), en el ciclo de Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y, debe mejorar continuamente para asegurar el control sobre todos los procesos tanto internos como externos.

Al implementar la norma, la organización debe establecer una política de control y seguridad, anclada a objetivos e indicadores que permitan su medición constante y consecuentemente a ello, tratar la gestión del riesgo a través de procesos comunicativos eficientes en toda la organización, respetando requisitos legales de toda índole y previendo los cambios y controles operacionales.

1.3 La gestión de la información en las organizaciones

En referencia al concepto de información, es considerado un concepto complejo que ha sido abordado por filósofos, científicos, sociólogos y otros estudiosos a lo largo de la historia. En la actualidad, los autores contemporáneos continúan explorando el concepto de información desde diferentes perspectivas. Se dice que la misma está constituida por un grupo de datos los cuales se encuentran supervisados, ordenados y que, sirven para la construcción de mensajes basados en un fenómeno o ente. La información además permite resolver problemas, tomar decisiones para un aprovechamiento racional que, se considera la base del conocimiento.

Detlor, B. (2010), observa a la información desde varios puntos de vista; por un lado, analiza a la información como un recurso que debe ser aprovechado por todos los miembros de la organización; por otro lado, la información como un proceso el mismo que debe ser gestionado a través de tareas específicas coordinadas, la información como un rol tecnológico que debería aprovechar los medios tecnológicos como apoyo a la gestión de información y el procesamiento de la información organizacional, tanto documental como electrónica.

Gracias a la información, su análisis, procesamiento y gestión, ha sido consecuente el desarrollo de las empresas, y en base a ella se han tomado decisiones acertadas en beneficio de las organizaciones, que concomitante a ello es necesaria la capacidad operativa de quienes se encuentran al frente de las mismas y que como afirma Rodríguez, (2018) “En el máximo nivel de decisión organizacional se requieren (...),

competencias, mecanismos, dinámicas y capacidades organizacionales que permitan a los decisores tomar acertadas decisiones estratégicas". (p. 62).

Además, es imperativo el uso correcto de la información en los distintos niveles de decisión, sea estratégico u operativo (Sánchez, et. al, 2018), de ello se sustenta, tanto la gestión interna como externa de la empresa.

En el contexto actual, caracterizado por la globalización, la digitalización y la competitividad, la información se ha convertido en un recurso esencial para el éxito de las organizaciones. Las empresas que son capaces de gestionar la información de manera eficaz y eficiente tienen una ventaja competitiva significativa sobre sus competidores. Davenport y Prusak (1998) han destacado el papel de la información como recurso estratégico para las organizaciones, por lo cual su gestión se vuelve imperativa en el entorno gerencial y de dirección de las empresas.

Quintas, E. (2020), concuerda con que: "La gestión de la información es un proceso continuo que debe adaptarse a los cambios del entorno." (p. 27); por lo tanto debe ser tratado como un proceso estratégico que se encarga de la recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de la información en una organización. Este proceso tiene como objetivo garantizar que la información sea precisa, relevante, oportuna y accesible para las personas que la necesitan para tomar decisiones.

La gestión de información es un proceso complejo que requiere la participación de todos los niveles de la organización. Para ser eficaz, este proceso debe estar integrado con los demás procesos de la organización, como la planificación, la organización, la dirección y el control.

En el sector empresarial, la gestión de información es fundamental para los siguientes aspectos:

- La toma de decisiones: La información es esencial para la toma de decisiones informadas. Las empresas que tienen acceso a información precisa y actualizada pueden tomar mejores decisiones sobre sus productos, servicios, mercados, procesos y operaciones.
- La innovación: La información es necesaria para la innovación. Las empresas que están al tanto de las últimas tendencias y desarrollos pueden identificar nuevas oportunidades de negocio y mejorar sus productos y servicios.

- La gestión del riesgo: La información es necesaria para la gestión del riesgo. Las empresas que pueden identificar y gestionar los riesgos pueden minimizar su impacto en el negocio.

En el sector de comercio exterior, la gestión de información es fundamental para los siguientes aspectos:

- El análisis de mercados: La información sobre los mercados extranjeros es esencial para las empresas que desean exportar sus productos o servicios. Las empresas que tienen acceso a información sobre las tendencias del mercado, las regulaciones y los competidores pueden tomar mejores decisiones sobre sus estrategias de exportación.
- La gestión de la cadena de suministro: La gestión de la cadena de suministro es un proceso complejo que requiere la coordinación de los flujos de información, materiales y fondos. La información es esencial para la planificación, la ejecución y el control de la cadena de suministro.
- La gestión de riesgos: La gestión de riesgos es un aspecto importante del comercio exterior. Las empresas que exportan sus productos o servicios deben estar preparadas para los riesgos potenciales, como los cambios en las regulaciones, los desastres naturales y las guerras.

En conclusión, la gestión de información es un proceso estratégico que es esencial para el éxito de las organizaciones en el sector empresarial y de comercio exterior. Las empresas que son capaces de gestionar la información de manera eficaz y eficiente tienen una ventaja competitiva significativa sobre sus competidores.

Se puede decir entonces, que la gestión en una organización empresarial es aquella actividad realizada por diferentes individuos con capacidades específicas y pertinentes a una función y que, tendrán como meta la mejora de la productividad y la competitividad de la empresa con miras a una mejor rentabilidad.

Desde un enfoque técnico, se trata a “la Gestión de Información como un proceso estratégico, en el que a través de una adecuada estructura informacional se planifican, organizan, dirigen y controlan todos los recursos, procesos, sistemas y actividades informacionales que garantiza un adecuado, eficiente y eficaz uso y manejo de información en las organizaciones.” (Rodríguez, 2016, p. 167)

Se podría citar con otro enfoque que: “La gestión de información es una disciplina que se ocupa de utilizar los recursos básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar la información dentro y para la sociedad a la que sirve” (Ponjuán, 2004, p. 100), lo que corrobora el criterio aplicándolo en beneficio de las organizaciones. Gutiérrez y Ruiz (2023) conceptualizan a la gestión de información como: "... el proceso de identificar, recopilar, almacenar, procesar, distribuir y utilizar la información de forma eficaz y eficiente para apoyar la toma de decisiones, la gestión de los procesos y el aprendizaje organizacional." (p. 22).

Lo antes mencionado, permite definir a la gestión de la información en las organizaciones, como la forma directa de dar viabilidad eficiente al manejo de los datos estructurados y, la información que poseen las personas y la organización con la aplicación de sus capacidades en función de una meta señalada.

1.3.1 Objetivos y alcance de la Gestión de Información

Uno de los objetivos de la gestión de información, es saber organizarla de forma eficiente, puesto que hoy en día existe demasiada información en las redes y de forma digital residente, lo que hace que el tiempo sea desperdiciado en su manejo e inversión y, de la forma de gestionarla depende en gran medida del fracaso o desarrollo de las organizaciones por lo que tiene que ser considerada como parte de la economía empresarial.

“Una organización es un sistema conformado por personas, recursos materiales e información. Esta última determina el "orden y el caos" entre los individuos, los recursos y en la interrelación personas-recursos”. (Aja, 2002, p. 34). Lo que corrobora con el criterio mencionado anteriormente y permite que los líderes y empresarios la consideren en su análisis estratégico como parte fundamental de sus planificaciones.

Si se gestiona la información como recurso como manifiesta Best (2010), la información debe tratarse de forma axiomática y ser recopilada o procesada para apoyar algún propósito de la organización y se entiende como: propósitos de conservación y acceso público para interés o "investigación".

Es imperativo que la organización tenga pleno control del alcance de la información que se maneja dentro de la misma en sus diferentes niveles, para poder gestionarla

eficientemente. Muchas organizaciones están certificadas con distintas normas internacionales que en su mayoría son enfocadas a la calidad, salud, seguridad, entre otras; pero lo más importante es que la alta dirección esté consciente que al gestionar la información no lo limiten a este tipo de normas, sino que el alcance debe ir más allá.

Varios autores recomiendan que las organizaciones dispongan de Unidades de Información guiadas por expertos que puedan valorar la información en todas sus dimensiones, de esta manera serían considerados los modelos de gestión de la información en las organizaciones como indicadores transversales de desarrollo y control de dicha información.

Las Unidades de información deberían controlar y, como recomienda Ponjuan (2004) deberían distinguir en sus procedimientos, los tres tipos de información como son: la ambiental, la interna y la corporativa. La ambiental se refiere a la información procedente del exterior y tiene que ver con los medios y todos los datos que provienen de la internet y sus bondades; la información interna en cambio es, toda la información procesada dentro de la organización con los medios de comunicación integrados a su interior y por último la información corporativa es la proyectada hacia fuera de la organización desde los informes administrativos, financieros e inclusive la publicidad proyectada.

Cuando se pretende potenciar el empleo de la información en una organización, se debe considerar que ésta puede ver bajo diferentes enfoques. Estos enfoques tienen que ver con la esfera de acción de la información; no es igual la información que rodea a un individuo internamente, que la que rodea a la organización internamente, que la que se encuentra en el ambiente y la interesa. A esto se le llama alcance de la gestión de información. (Ponjuan, 2008, p. 41).

En una organización se puede ver el alcance de la gestión de información a través de la siguiente figura 4

Figura 4. Alcance del ambiente de gestión de información.

Fuente: Ponjuan, G. 2008

Si consideramos la imagen, se desagrega el ambiente externo, en él se encuentran proveedores y usuarios, así como factores culturales, tecnológicos, políticos, sociales y económicos; el ambiente interno en la que, la organización se vincula con la cultura organizacional, la infraestructura, las políticas, las tecnologías, las personas y la comunicación organizacional y, el ambiente individual de gestión de información que considera que, alrededor de cada miembro de la organización, se despliegan servicios, fuentes de información y sistemas disponiendo así cada persona de una infraestructura con la cual pueden desarrollar sus actividades en condiciones favorables o no.

La información constituye un elemento natural en los ambientes institucionales, pues toda acción tiene su origen en la información la cual da origen a una nueva por lo que las organizaciones mantienen diferentes ambientes conformados por flujos de información que cruzan las actividades de los individuos en su contexto laboral.

Se entiende como ambiente organizacional las áreas de interacción entre las personas, tecnologías e información orientados a los objetivos de la organización, es decir, los espacios de acción responsables de la dinámica organizacional diaria. Los ambientes informacionales son, por lo tanto, resultantes de ambientes organizacionales, cuyo objetivo es la información. (Valentim, 2006, p. 55).

En toda organización, hay ambientes institucionales que resultan de los entornos de la organización y se enfocan en los niveles básicos de la organización como representa la figura 5.

Figura 5: Niveles jerárquicos

Fuente: Valentim, M. 2009

El nivel estratégico está centrado en la dirección de la empresa y tiene que ver con el planteamiento de políticas, planes y planificaciones, el nivel táctico está orientado a la creación de programas de acción, normas de procedimientos, cronogramas, control de calidad, análisis de costos, entre otros y el nivel operativo está relacionado con la ejecución de tareas ya actividades enfocada al control, mantenimiento de maquinaria, equipos, aplicación de normativas, cumplimiento de manuales de proceso, entre otros.

Ponjuan, (2008); considera que la gestión de información tiene relación directa con los componentes del sistema de la organización y con su comportamiento, así como la relación que existe con el contexto, con el que se identifican los siguientes aspectos clave:

- La calidad de la información en sí (o sea, los contenidos informacionales);
- Los subsistemas de información asociados a todos los procesos de la organización;
- El ciclo de vida de la información;
- Los recursos de información disponibles, la correspondencia con las necesidades, prioridades y objetivos de las estrategias informacionales;
- El empleo racional y eficiente de los recursos informacionales, incluidas las personas;

- La calidad de procesos y servicios informacionales;
- Los flujos de información en la organización;
- El rol de cada persona con relación al uso, tratamiento y gestión de los recursos de información;
- Las auditorías de información;
- Las competencias de las personas para usar la información;
- Las competencias de los que trabajan en las diferentes fases de la cadena de suministros;
- La productividad, los costos y el valor de la información;
- Los indicadores de gestión (aplicados al trabajo informacional): costo, beneficio, impacto, eficacia, eficiencia, costo-beneficio, costo-eficacia, etc.;
- El monitoreo de la información ambiental, la vigilancia y la inteligencia organizacional;
- La información necesaria para el rediseño de procesos y servicios;
- El rediseño de los sistemas de información, el benchmarking, la re ingeniería de estos procesos;
- La asignación de recursos para el trabajo informacional, incluidos los medios tecnológicos;
- La información necesaria para la seguridad informática;
- La planificación de todas las actividades informacionales
- El diseño del sistema para el perfeccionamiento de la actividad in formacional;
- El monitoreo, la vigilancia y la inteligencia organizacional, así como todo lo que se pueda conocer del ambiente;
- La relación con la gestión documental;
- La relación con los proyectos de gestión del conocimiento;
- El empleo adecuado de la meta información por parte de los sistemas de información de la organización;
- La medición y el control de la eficiencia e impacto del trabajo informacional, así como la evaluación permanente de su comportamiento;
- El empleo adecuado de la información para la toma de decisiones.

Alcance de la gestión de información estratégica

La gestión de información estratégica ofrece una serie de beneficios para las organizaciones, entre los que se incluyen:

- Mejora de la toma de decisiones: La información precisa y actualizada permite a los directivos tomar decisiones más informadas. Esto puede conducir a una mejora en el rendimiento de la organización.
- Aumento de la eficiencia: La gestión de información eficiente puede ayudar a las organizaciones a ahorrar tiempo y dinero.
- Mejora de la comunicación: La información compartida de manera efectiva puede ayudar a mejorar la comunicación entre los diferentes niveles y unidades de la organización.
- Creación de ventajas competitivas: Las organizaciones que son capaces de gestionar la información de manera eficaz pueden crear ventajas competitivas sobre sus competidores.

Cómo implementar la gestión de información estratégica

Para implementar la gestión de información estratégica, las organizaciones deben seguir los siguientes pasos:

1. Definir los objetivos de la gestión de información: Las organizaciones deben definir claramente los objetivos de la gestión de información. Esto ayudará a garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva.
2. Realizar un análisis de las necesidades de información: Las organizaciones deben realizar un análisis de las necesidades de información de los diferentes niveles y unidades de la organización. Esto ayudará a garantizar que la información se proporcione de manera oportuna y relevante.
3. Establecer un sistema de gestión de información: Las organizaciones deben establecer un sistema de gestión de información que cumpla con los objetivos y las necesidades de la organización.
4. Implementar el sistema de gestión de información: Las organizaciones deben implementar el sistema de gestión de información de manera efectiva. Esto puede requerir la capacitación del personal y la modificación de los procesos de trabajo.

5. Evaluar el sistema de gestión de información: Las organizaciones deben evaluar periódicamente el sistema de gestión de información para asegurarse de que esté cumpliendo con los objetivos.

La gestión de información estratégica es un proceso continuo que requiere la participación de todos los niveles de la organización. Las organizaciones que son capaces de implementar la gestión de información estratégica de manera efectiva pueden mejorar su rendimiento y crear ventajas competitivas.

1.3.2 Modelos de Gestión de información en organizaciones

Al plantearse un modelo de gestión en las organizaciones, es relevante notar los atributos planteados por Rodríguez; (2016); que deben tener presentes, las organizaciones como son: generar beneficios en función de sus fortalezas, considerando la creación de conocimiento guiados por procesos acertados de decisión, obtener el cumplimiento acelerado de la proyección estratégica planteada, conseguir una rápida adaptación a los cambios tanto del ambiente externo como interno, satisfacer las necesidades de sus partes interesadas a través del buen uso de la información y el aprovechamiento del conocimiento individual y colectivo en beneficio organizacional.

Cada organización y empresa tiene su propia característica y, por lo tanto, si hablamos de modelos, según la literatura han sido planteados varios de los cuales cada una optará por aplicar a sus situaciones particulares puesto que un modelo, es una guía a seguir y que puede ser adaptado en función de múltiples factores.

Se deben citar varios modelos de gestión de información a tratarse tales como: El modelo de Rowley, de Paez Urdaneta, de Ponjuán, el modelo orientado a procesos de Choo, el de Davenport y Prusak y el planteado por Beuren; todos ellos buscan explicar las características intrínsecas de la gestión de información.

a) Modelo de gestión de información de Rowley:

Rowley, (1988); señala que la gestión de información incluye plantear políticas informacionales en toda la organización, el desarrollo y mantenimiento de sistemas y servicios integrados, la optimización de los flujos de información y el fortalecimiento de las tecnologías con la finalidad de satisfacer los requerimientos de funcionalidad de los usuarios finales sin considerar su actividad en la organización de origen.

Este modelo plantea una característica centrada en las “7 R”; Reading (lectura), recognition (reconocimiento) re-interpretation (reinterpretación), reviewing (revisión), releasase (emisión), restructuring (reestructuración) y retrieval (recuperación), El modelo planteado inicia con la lectura física o electrónica de un conocimiento que es transmitido en la organización pasando la información generada por todo un proceso (7Rs) que resultará en un conocimiento relevante o desperdicio convertido en un recurso registrado en relación con los objetivos específicos que mantengan cada miembro de la organización, este proceso se convierte en un ciclo con varias etapas que pueden ser continuo u aleatorio dependiendo el caso.

Figura 6: Modelo Ciclo de la gestión de información (Butcher y Rowley 1998)

b) Modelo de gestión de información de Páez Urdaneta

Páez Urdaneta, (1992); “Considera una dimensión referida a las funciones gerenciales: planificación, organización, control, dirección, adicionando una última a la que denomina reciclaje. Estas funciones están respaldadas por el aprendizaje y el comportamiento organizacional.”

“En otra dimensión considera a los flujos de información, con diferentes facetas: necesidades, suministro, manejo y uso de la información que se desarrollan en este flujo”.

“Varias dimensiones se reflejan en el extremo derecho del modelo, con la logística, los servicios, la actividad de línea, el ambiente social (cultura) de las organizaciones, así como la calidad de trabajo”.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN											
Uso	Depreciación	Fuentes	Sistemas	Servicios	Capitalización	Actividades de apoyo	Infraestructura Recursos Humanos Desarrollo de tecnología Suministros			Logística de entrada Operaciones Logística de salida Marketing y Ventas	
	ACTIVOS DE INFORMACIÓN										
Manejo	Ciclo de vida de la información	Gestión de Recursos de Información				Gestión de Información Estratégica				Servicio	
		<ul style="list-style-type: none"> Mapeo de la distribución de los Rec. Inf. Monitoreo del uso de los recursos de inf. Costo y valor/precio de los R.I. Desarrollo de perfiles de necesidades de inf. Coordinar la adquisición de los R.I. Mejorar los mecanismos de distribución Establecer la contabilidad de la GI Monitoreo del manejo técnico de los RI Proteger la inteligencia organizacional 				<ul style="list-style-type: none"> Relacionar la planificación corporativa con la planificación estratégica Evaluar la base informativa y las necesidades de las actividades de apoyo y de línea Mejorar la calidad de la conexión de información entre las actividades de línea y de apoyo Obtener inteligencia externa para apoyar las actividades de línea Monitoreo del impacto de la gestión estratégica en los márgenes competitivos de la organización 					
Suministro		Gestión Holística de la Información									Actividad de línea
Necesidades		Procesamiento de transacciones	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar la naturaleza de la información en las diferentes funciones gerenciales Optimización de los procesos de toma de decisión a los niveles superior y medio Mejorar la calidad del ambiente informacional de la organización Mejorar la calidad del trabajo individual mediante la agregación de valor Promover el uso efectivo de la base informacional de la organización Monitoreo de tendencias externas que pueden influir en el ambiente informativo de la organización y en el sector local de información Evaluar el impacto de la GI en el ambiente social y laboral de la organización Promover la filosofía de la GI entre los miembros de la organización 							Calidad del trabajo	
FLUJO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FUNCIONES GERENCIALES / PROCESO DE TOMA DE DECISIONES									Comportamiento Organizacional	
	Aprendizaje Organizacional	Planificación	Organización	Dirección	Control	Reciclaje					

Figura 7: Modelo de gestión de información de Páez Urdaneta (1992)

El núcleo del modelo refleja tres modalidades de la gestión de información: la gestión de recursos de información, la gestión de información estratégica, y la gestión de información holística, donde se tiene en cuenta el ciclo de vida de la información y el procesamiento de transacciones.

c) Modelo de gestión de información de Ponjuán

“La gestión de información es un proceso estratégico que tiene lugar en una organización de cualquier tipo (incluidas las comunidades y otras entidades de carácter social” (Ponjuan, 2014, p. 99), abarca a todos los procedimientos y actividades de esa organización y sus componentes.

Este modelo cuenta con diferentes componentes y procesos que se mueven en un contexto y que es regido por un proceso estratégico el mismo que permite: “Mantener, manejar y emplear los recursos de información organizacionales y apoyar su base de conocimiento y todo lo que contribuya con ella, con la inteligencia estratégica, para alcanzar sus objetivos fundamentales.”

Figura 8: Modelo de gestión de información de Ponjuán (2011, modificado de la versión original de 2000)

El modelo de Ponjuán, (2014); se sustenta en los siguientes componentes:

- Servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
- Procesos considerando el ciclo de vida de la información
- Recursos humanos y Tecnología influenciados por un proceso de cambio continuo, a través del monitoreo del ambiente y comunicación
- Interacción entre recursos humanos y los usuarios para elevar la cultura
- Generación de nueva información basada en las políticas de información

d) Modelo de gestión de información orientado a procesos de Choo

La meta básica de la GI según Choo, (1995); “..es potenciar sus recursos de información y las potencialidades y así lograr que la organización aprenda y se adapte a su ambiente cambiante” (p. 37).

En este modelo, el principio fundamental de la Gestión de Información consiste en aprovechar la información de los recursos y sus capacidades de información para que permita a la organización adaptarse a su entorno moldeable y cambiante por lo que es necesario desarrollar políticas que regulen el modelo de gestión basado en procesos y que se controle como un ciclo de gestión de la información planteado en la siguiente figura:

Figura 9: Ciclo de gestión de la información

Fuente: Choo, C. W. (1995).

- Identificar necesidades de información deben ser planteadas a través de un diagnóstico bien definido identificando verdaderas necesidades de los usuarios.
- La adquisición de la información conlleva a recopilar dicha información involucrando a la mayor cantidad posible de personas de la organización consiguiendo que se filtren y resuman los procesos de información; por lo que estos procesos deben planificarse, monitorearse y evaluarse continuamente
- la organización y almacenamiento de la información deben facilitarse con el apoyo tecnológico utilizando motores de recuperación de información y herramientas actuales que permitan su recuperación instantánea.
- los productos y servicios de información deben ser relevantes procurando que se aumente la utilidad a los usuarios y ser considerados en su tiempo de ejecución por la prioridad de atención, control y especialmente para la toma de decisiones.
- Distribución de información, cuyo propósito es alertar al cambio y adelantarse a situaciones problemáticas, por lo que la entrega de información debe ser eficiente y eficaz en formatos que se adapten a los hábitos de trabajo de sus usuarios.

- El uso de la información tiene que repercutir en la toma de decisiones para la mejora organizacional por lo que el uso de la misma debe generar significado y comprensión.
- El comportamiento adaptativo es la consecuencia de gestionar la información y saberla separar estratégicamente del comportamiento tecnológico para que la información sea compartida sin pérdida de su riqueza cognitiva.

e) Modelo ecológico de Gestión de Información de Davenport y Prusak

Estos autores presentan un modelo considerando tres ambientes en el ámbito organizacional como son: el externo, el interno y el ambiente informacional; en el ambiente externo se analizan los negocios, la información y la tecnología; en el ambiente interno, los negocios, el espacio físico y la tecnología y alrededor del ambiente informacional existe la sinergia entre: la estrategia, el equipo, la cultura, las políticas, los procesos y la arquitectura organizacional.

Figura 10. Um Modelo Ecológico para o Gerenciamento da Informação –
 Fuente: (Davenport, Prusak, 1998, p.51).

f) Modelo de Beuren

Beuren, (2000); afirma que para la fase de planeamiento organizacional es necesario caracterizar un proceso que aborde todas las fases de gerenciamiento de información considerando algunas áreas como:

- La identificación de necesidades o requisitos de información, que consiste en relacionar diversas alternativas que consideren a la información como estratégica para los usuarios.
- Entradas de información, requiere una estructura formal e informal
- Clasificación y almacenamiento de la información, precisan ser referidos de manera selectiva propiciando un efectivo sistema de información.
- Tratamiento o presentación de información
- Desenvolvimiento de productos o servicios de información
- Demás tareas del proceso de gestión de información

Se hace preciso anotar que, en base a los modelos estudiados y, en función del objetivo de la presente investigación, se presenta en la Tabla 1. Los elementos y aportes específicos que consideramos como aporte en la gestión de información

Tabla 1.

Elementos distintivos contribuyen a la gestión de información y sus aportes específicos.

MODELO DE GI	ELEMENTO DISTINTIVO	APORTE ESPECÍFICO
Butcher y Rowley (1998)	7 R"; Reading (lectura), recognition (reconocimiento) re-interpretation (reinterpretación), reviewing (revisión), releasase (emisión), restructuring (reestructuración) y retrieval (recuperación)	Políticas informacionales desarrollo y mantenimiento de sistemas y servicios integrados optimización de los flujos de información
Páez Urdaneta, (1992)	Funciones gerenciales: planificación, organización, control, dirección, reciclaje	Aprendizaje y el comportamiento organizacional, gestión por procesos para la toma de decisiones
Ponjuan, 2014	La GI como proceso estratégico	Cultura organizacional, ambientes internos y externos; procesos y políticas de gestión.

Choo, (1995)	Potenciar recursos de información	Adaptación al cambio; productos y servicios de información
Davenport y Prusak, (1998)	Ambiente externo, interno e informacional	Procesos y arquitectura organizacional
Beuren, (2000)	Caracterizar un proceso que aborde todas las fases de gerenciamiento	Procesos gerenciales; sistema de información, control de productos y servicios

Fuente: El autor (2023).

1.3.3 Los componentes de la Gestión de Información en el sector empresarial

Al hablar del sector empresarial, debemos considerar el criterio tratado por Ponjuán (2004), cuando anota acerca de que la información comenzó a dominar la economía, puso énfasis en la producción corporativa consiguiendo cambios en la sociedad y en las tecnologías de la información.

Menciona además que la gestión de información en las organizaciones tiene mucha relación con los componentes del sistema de la organización, su comportamiento y la interrelación con el ambiente, identificando aspectos de mucha importancia tales como:

La calidad de la información y sus procesos organizacionales, los subsistemas de información integrados a los procedimientos de la organización, los recursos disponibles para la información, el análisis de estrategias informacionales, los flujos de información en la organización, las tareas y competencias de los miembros de la organización, el seguimiento, medición y mejora de la información ambiental, interna y corporativa. Todos estos aspectos cumplen un ciclo que forma parte de la vida de la información y su proceso, lo que debe ser tratado y controlado para que exista una adecuada gestión en este sector.

Ponjuan, (2014); enfoca a los componentes del ambiente de gestión de información en las organizaciones señalando que dependerá su interacción eficiente del tamaño de la organización, de la presencia de un liderazgo positivo, de las relaciones interpersonales y, de posibles otros factores. Los componentes del ambiente de gestión de información en las organizaciones se muestran en la figura 11.

Figura 11: Componentes del ambiente de gestión de información organizacional

Fuente: Ponjuan, G. 2014

“Otros componentes del ambiente de gestión de información organizacional tienen un carácter más formal. Las políticas institucionales relativas a la información, la asignación de recursos tecnológicos y comunicativos, el presupuesto destinado a estos fines permite contar con una base sobre la cual pueden actuar individuos y grupos.” (Ponjuan, 2014, p. 35).

Por otro lado, la gestión de información de una organización obliga a tener un dominio de los siguientes items:

- a. Los tipos de información que se manipulan en la organización,
- b. Las dinámicas de los flujos que se representan en los procesos por los que se mueve la información),
- c. El ciclo de vida de la información, en el que se incluye la gestión de la generación de información y,
- d. El conocimiento de los usuarios sobre el manejo de la información, que tiene que ver con lo que se denomina cultura informacional.

Ponjuan, (2014); plantea aplicar los 18 elementos esenciales que se mencionan en el acápite del alcance de la GI del presente estudio, aunque sería muy importante aplicar como componentes, el criterio que plantea Rodríguez, (2015); cuando trata a la gestión de la información como proceso estratégico de decisión y menciona que en las organizaciones se pueden identificar sistemas de información a nivel estratégico,

administrativo y operativo coincidiendo que el carácter informacional de la toma de decisiones viene dado por:

1. El ambiente informacional que se genera al tomar decisiones (importancia y rol de la información).
2. Las Fuentes de Información que garantizan se ejecute el proceso (dígase fuentes documentales, personales e institucionales).
3. Los procesos cognitivos de la toma de decisiones que dependen de un adecuado uso y manejo de información (Percepción, Creación de conocimiento, Aprendizaje).
4. Los procesos informacionales de la toma de decisiones (Búsqueda y selección de Información, Procesamiento y Análisis e Interpretación).
5. El sistema de Información que interviene en la toma de decisiones y viabilizan los procesos informacionales y,
6. El comportamiento de los individuos ante el uso de información, los procesos y sistemas.

Si se analizan estos componentes y se los define en los objetivos estratégicos de la empresa, tendremos como resultado, un conjunto de estrategias ancladas a la gestión organizacional y su desarrollo.

1.3.4 Principios de la GI para el desarrollo organizacional/empresarial

Ponjuán, (2014); denomina islas de información cuando en la organización se pueden observar distintas instancias que mantienen y utilizan información sea desde lo interno como de lo externo y que se mantienen totalmente desvinculadas entre sí.

Los datos tienen distintas procedencias tales como; información que se utiliza y mantiene en los centros de cómputo o departamentos similares, la que llega del exterior a bibliotecas, departamentos de marketing, textos internos de las oficinas administrativas entre otros muchos que se mueven en la organización.

La tendencia de los datos e informaciones que se desarrollan en las organizaciones puede responder a criterios como los mencionados o a otros, sin que pueda evidenciarse algún vínculo entre las diferentes instancias o departamentos que están a cargo de estas informaciones.

Es importante por tanto que la información se encuentre organizada a través de principios, Ponjuan, (2004); analiza los principios de la gestión de información desde dos

aristas; la primera como una teoría de sistemas y la segunda como teoría del ciclo de vida.

- a) Sistema. - para contextualizar el principio de la información como un sistema se debe decir que, un sistema lo conforman un conjunto de componentes que interactúan entre sí de forma lógica y ordenada que, pueden además estar jerárquicamente ligados a subsistemas en cascada; es decir uno consecuente a otro.

“Un sistema de información está integrado por un conjunto de componentes que almacenan, procesan y distribuyen información. Cuando mencionamos la gestión de información nos referimos a la gestión que se desarrolla en un sistema de información (si se trata de que el sistema tenga como propósito obtener salidas informacionales), puede tratarse del subsistema de información de una organización,”

“Todo sistema se rige también por el principio de la relatividad que define que todo sistema es un subsistema de otro y que, a su vez, todo subsistema es un sistema al que se les subordinan otros subsistemas. Un subsistema es, de hecho, un componente de alto nivel que puede ser analizado en componentes de menor nivel. Los componentes de un sistema pueden vincularse de diversas formas y a cada interrelación particular de componentes se les denomina configuración.” (Ponjuán, 2004, p. 21).

Figura 12; relación entre sistemas

Fuente: Ponjuan, G. 2004

Los sistemas son por lo tanto procesos formados con el fin de cumplir un objetivo de salida, y que funcionan basados en entradas o insumos que lo afectan. Esto conlleva a definir un sistema de información como el conjunto de componentes enlazados, en

donde se realiza el almacenamiento, proceso y distribución de la información para cumplir con un propósito final.

b) Ciclo de vida- (búsqueda, procesamiento, organización, almacenamiento, uso y difusión de la Información) mantiene un ciclo mientras se encuentra en proceso; es decir la información cumple ese proceso, desde que es generada, hasta que llega al término de su utilidad. La información puede tener un ciclo de vida dentro de un sistema y esto no obliga a que sea semejante con tal o cual subsistema.

Figura 13. Ciclo de Vida de la Información

Fuente: Ponjuan, G. 2004

Existen varias teorías que definen al ciclo de vida de la información que inclusive lo confunden con el ciclo de vida del documento y aunque tienen relación, no significa lo mismo por sus particularidades.

1.4 La gestión de la comunicación en las organizaciones.

Si comparte lo que señala uno de los autores que se dedican al estudio de las organizaciones en el siguiente concepto: “Una organización humana es una realidad antropológica, es decir, una agrupación de personas unidas para hacer algo conjuntamente” (Pérez, 2014, p. 12), se aprecia un concepto muy general dentro del cual está el sector empresarial que resultan organizaciones con corte económico y sobre las cuales se enfoca la comunicación en este estudio.

Actualmente, la comunicación es un proceso intangible y fundamental en la gestión de negocios y su concepto debe estar centrado en el principio del proceso permanente y continuo que vive la organización. La gestión estratégica de la comunicación

organizacional es definida por Costa, (2002); "como el proceso sistemático, planificado, gestionado, ejecutado y acompañado bajo el liderazgo de la alta administración de la institución, involucrando y comprometiendo a todos los gerentes y responsables y colaboradores de la organización" (p. 54). Su objetivo es asegurar la continuidad y la supervivencia de la organización.

En relación a ello, Saladrigas, (2006); manifiesta que la comunicación es un todo, un proceso que considera la producción, transmisión, intercambio e interpretación de las formas simbólicas manejadas por los miembros de una organización, los que consiguen una identidad combinada, considerando el uso de los recursos, tanto materiales como culturales y, además se considera la posición que ocupa en su contexto histórico, específico e institucional y que ha sido estructurada con un propósito definido.

La planificación estratégica es un recurso gerencial, pues representa una herramienta que pone en práctica los planes de acción que necesitan ser administrados para alcanzar los objetivos de la gestión. La implantación de un programa corporativo de comunicación requiere planificación, un posicionamiento claro de la empresa, el establecimiento de objetivos reales y viables. El éxito de dicho plan dependerá de la calidad de la gestión con el que vaya acompañado, por ejemplo, en la relación con los públicos de interés de la organización.

La gestión de la comunicación en las organizaciones exige conocer y diferenciar la estructura de la misma, la formulación de diagnósticos, la elección de estrategias, la fijación de metas, conocer la misión y visión institucional y la administración de las relaciones corporativas con miras a los intereses de la organización. Con las estrategias, los instrumentos elegidos y las metas definidas es necesario garantizar la medición de los resultados esperados por su ejecución.

Suarez, et. al (2022) expresan que; "La comunicación empresarial debe transmitir la situación existente en un determinado momento, de forma confiable, oportuna, eficaz, idónea, pertinente y con la calidad requerida". (p. 53); es por ello que la gestión de la comunicación en las organizaciones, exige el conocimiento de la estructura organizacional, el diagnóstico situacional, la elección de estrategias, planteamiento de metas alineadas a la misión de la organización y la administración de las relaciones corporativas con miras a los intereses continuos de la misma.

Con las estrategias, los instrumentos establecidos y las metas definidas es necesario garantizar la medición de los resultados esperados por su ejecución. Como menciona Díaz, (2017); es necesario que existan ideas integradoras de las funciones de la comunicación y que se relacionen con la información como protagonista de la historia actual, sin dejar de lado las propias funciones de la comunicación entre sí.

El profesional que se dedique a ello, para hacer una gestión eficaz de la comunicación, debe: (a) establecer un programa corporativo e integrado del sistema de comunicación, pautada según las directrices organizacionales para orientar y dar sentido a sus acciones y a las relaciones organizacionales, haciéndolos generadores de resultados; (b) fundamentar el plan de comunicación según las mismas características de la gestión estratégica de la organización; (c) desarrollar un trabajo uniforme, cohesivo, permanente; (d) establecer los paradigmas de su interrelación con los públicos; (e) creer en el papel vital de la comunicación para el éxito de los emprendimientos empresariales; (f) hacer su gestión con la participación y el apoyo de la alta la administración. (França, 2007)

Si consideramos a la comunicación como un proceso estratégico y completo que promueve la creación de símbolos y significados que se comparten, llevando a la integración de todos los miembros de la organización con el fin de aumentar el sentido de pertenencia, el desarrollo organizacional y apuntar a la consecución de los fines y propósitos institucionales. En este sentido Gutiérrez y Ruiz, (2023) concluyen que: "La gestión de la comunicación organizacional (GCO) es un proceso estratégico que integra la planificación, la organización, la ejecución y el control de las comunicaciones internas y externas de una organización, con el fin de alcanzar sus objetivos." (p. 22).

1.4.1 Componentes de la comunicación empresarial que se gestionan.

En toda organización deben primar el análisis de los componentes de la comunicación organizacional con el fin de gestionarla, aprovechando sus bondades y mejorando sus debilidades para que exista confianza entre sus trabajadores, entre estos con los funcionarios y se pueda actuar con miras a cumplir la misión y visión institucional. Como los componentes que se destacan y deben ser gestionados en toda organización pueden ser citados los siguientes:

- a. **Los públicos;** que son tanto internos como externos y son los actores de la comunicación en las organizaciones; internamente pueden estar clasificados según el nivel de jerarquía de funciones y roles. Las normas de calidad actualmente lo denominan partes interesadas. Se puede además acotar que el público podría ser analizado como un grupo de personas que mantienen intereses comunes y que, establecen relaciones con responsabilidades compartidas alrededor de un tema. Se podría además afirmar que, los públicos tienen su formación ético cultural desde la familia, la educación y los medios de comunicación por lo que radica el análisis de su importancia en ser diagnosticados, medidos e interpretados en la gestión de la comunicación organizacional.

Figura 14: Análisis de los públicos en la gestión de comunicación organizacional
Fuente: Capriotti, (2021)

- a. **Los mensajes:** se consideran como el objeto de la comunicación entre las personas o miembros de la organización que pueden contener símbolos, señales o signos referidos a la realización de la actividad fundamental que realiza la organización, tanto para su desarrollo como para su mantenimiento. Los mensajes

pueden ser de corte humano portando sentimientos, facilitando las relaciones interpersonales, etc.

- b. **Los canales:** son las vías de comunicación que requieren los mensajes para poder llegar a su destino y pueden clasificarse en directos e indirectos según el soporte; formales e informales, dependiendo de la naturaleza que estos tengan estructuralmente.
- c. **Los flujos de comunicación:** que se pueden definir como la dirección que lleva la comunicación a través de los mensajes y pueden ser clasificados en; ascendente, descendente, horizontal y transversal.
- d. **Las redes de comunicación:** se las considera cuando existen grupos que estructuran a los miembros de la organización, en función de compartir puntos de análisis de especial relación comunicativa a través de distintos medios directos e indirectos.
- e. **Los recursos:** que son los que sustentan todos los procesos comunicativos y su caracterización, dentro de los cuales destacan los financieros, tecnológicos, materiales y humanos.

1.4.2 Modos en que se objetiva la comunicación empresarial (en lo interno y lo externo)

La comunicación empresarial incluye palabras y discursos que expresan sentidos que median de manera positiva o negativa las conductas y actitudes de los miembros de la comunidad institucional.

La comunicación como parte de la gestión empresarial se enfoca desde dos ámbitos o puntos de vista; por una parte, está la comunicación interna y por otra la externa que juntas deben ser controladas a través de un componente armónico en donde debe fluir la comunicación integrada.

En el ámbito interno, la comunicación se debe gestionar a través del despliegue de sus procesos, procedimientos, actividades y tareas mediante la coordinación de ellas con el propósito que le den sentido a la actividad de la organización en relación al servicio o producto ofrecido a sus clientes dentro del entorno y nicho de mercado al que

pertenezca. Así mismo, Kreps, (1995); orienta el ámbito interno a cumplir la misión, visión y objetivos organizacionales.

En este acápite, se deben considerar los diferentes tipos de canales de comunicación interna como son:

- Intranet,
- telefonía fija y móvil
- fax,
- documentos físicos como memorandos, cartas, oficios,
- comunicación visual expuesta como: murales, boletines, revistas
- comunicación inter e intrapersonal como: asambleas, mítines, matutinos, reuniones, conversaciones, scrum meeting, actividades culturales y festivas.

Esta comunicación está asociada, ante todo, a la articulación de la organización y su funcionamiento en lo que se ha denominado desde las Ciencias Empresariales como “comportamiento organizacional”. O sea que facilita o entorpece los procesos de dirección, producción y/o servicio; la gestión de la calidad. Además, está en la base de la conformación y consolidación de la identidad y la cultura organizacional; así como con el clima laboral.

La comunicación externa en cambio se centra en mejorar las relaciones de la organización con organismos externos a la empresa tales como: gobierno, medios de comunicación, proveedores, distribuidores, competencia, entre otros, con el fin de proyectarles una imagen corporativa favorable para los servicios o productos que se ofrecen.

1.4.3 Caracterización de los principios de la gestión de la comunicación empresarial (planificación, holístico, estratégico) y fases (diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación)

Toda institución para ser gestionada de forma eficiente, debe partir de un diagnóstico situacional que le lleve a descubrir todas sus bondades o fortalezas y todos sus desaciertos o debilidades que, le permitan analizar un escenario presente con el propósito de proyectarse a un futuro cercano con miras a mantenerse en el tiempo y conseguir una prospectiva de calidad a un largo plazo.

Existen varias técnicas universales que permiten realizar un diagnóstico y que muy bien podrían adaptarse al campo de la comunicación empresarial, como son: la metodología FODA, el diagrama de Ishikawa o espina de pez, el árbol de problemas, entre otros, que, permiten a las organizaciones levantar información suficiente para tomar decisiones basadas en un proceso de planificación estratégica que englobe a todos los miembros de la organización en función de los componentes de la comunicación organizacional.

Es necesario precisar que se puede aplicar el ciclo PHVA de la calidad propuesto por Demming desde el concepto de calidad en 1952 y que ha servido de catapulta para el crecimiento y desarrollo de todos los sistemas de gestión de la calidad en la empresa y que debe ser tratado como un componente estratégico en la gestión de la comunicación organizacional del que se habla en este estudio.

La Planificación, Ejecución, Verificación y mejora servirían de principios para una ejecución eficiente de la gestión de la comunicación organizacional que permitan el desarrollo sostenible de la organización, su ventaja competitiva y permanencia en el tiempo.

Planificación en la comunicación institucional

“... planificar implica partir de una serie de datos sobre una situación para poder racionalizar alternativas de acción que lleven a lograr un propósito.” (Muriel & Rota, 1985, p. 157). La planificación debe darse con principios de participación pluralista; es decir involucrar a todos los miembros de la organización para conseguir el involucramiento en el cumplimiento de sus directrices generales como son la misión, visión, políticas de calidad y planificación estratégica. Así mismo la participación requiere de definir políticas en conjunto que puedan ser llevadas a la práctica y con conocimiento de causa por parte de todos los involucrados que compartan información puesto que ella es un insumo fundamental y se obtiene a través de procesos de investigación dentro del proceso de la gestión de la comunicación organizacional.

Un proceso de planificación conlleva un gran esfuerzo por analizar el futuro procurando influir sobre esta realidad con el propósito de modificarlo positivamente a favor de los objetivos institucionales; “la planificación de la comunicación consiste en una actividad encaminada a lograr la racionalización de las operaciones que se pretenden

llevar a cabo con el fin de obtener un propósito determinado de comunicación; implica la ejecución propositiva de una serie de actividades predeterminadas para llegar a afectar a los receptores o públicos.” (Muriel & Rota, 1985, p. 162).

Por otro lado, es necesario precisar que una adecuada planificación, debe volverse herramienta aplicable y controlada en el tiempo ya que, si no se le da seguimiento continuo y responsable, su utilidad podría convertirse en una idea más que pierda sentido con el tiempo. En referencia a lo que se menciona; Garrido, Goldhaber y Putnam (2020) coadyuvan diciendo que: “...hay directivas y directivos que caen en “cosismos”: centrados en hacer cosas, avanzan sin ideas concretas de futuro y de tal forma sus metas, objetivos y acciones se transforman en recurrencias carentes de sentido estratégico.” (p. 109). Lo que no sería bueno para la continuidad del desarrollo organizacional en el sector de estudio.

La ejecución propositiva que afecte a los públicos definiría por lo tanto el sentido de una buena planificación la cual debe permitir evaluarse a escalas temporales y pormenorizadas permitiendo tomar acciones de mejora en la marcha, sin descuidar el rumbo planteado en beneficio institucional y corrigiendo su desarrollo prospectivo.

1.4.4 Documentos normativos y modelos de gestión de la comunicación empresarial.

El diseño, desarrollo, seguimiento y medición de los documentos normativos de la gestión de la comunicación empresarial son la clave para un control adecuado de la comunicación en las organizaciones, por lo que debe estar bien definidos en el plan de acción considerando todos los mensajes según sus objetivos estratégicos, operativos y tácticos que se relacionen con la planificación estratégica de desarrollo organizacional.

La gestión de comunicación debe tener claro el concepto y modelo de comunicación con lo que la organización quiere trabajar, el establecimiento de políticas con relación a los principios de “integración” y “coordinación” y se debe anclar el principio de “normación” que tienen que ver con las normas de la organización.

Así mismo de deben diseñar estrategias ancladas a los objetivos de comunicación en el contexto, definición de resultados y establecimiento de mecanismos adecuados de control y evaluación de las acciones y planes de comunicación.

Como manifiesta Scott, (2007); es importante entender lo que significa una estrategia y poder transversalizarla en las políticas, planes, manuales, etc. de la organización para que sean estos partes diarios de los miembros de la organización para que los puedan internalizar y conseguir los objetivos estratégicos delimitados en su planificación.

En relación con lo dicho entonces se pueden analizar varios modelos de la comunicación basados en el balance o predominio entre la comunicación interna y externa de las organizaciones:

a) El modelo norteamericano planteado por Goldhaber, (1984); cuya estrategia se centra en la comunicación interna, identificando los tipos de mensajes para conseguir armonía entre los flujos de los mismos, permitiendo desarrollar una tipología que permita comprender la red de comunicaciones de una organización, planteando ventajas y desventajas en beneficio institucional.

b) El Brasileño Torcuato, (1986); analiza y define cada una de las áreas de la comunicación orientadas hacia lo externo, con el fin de producir compatibilidad, aceptación, compromiso y empatía entre la empresa y la sociedad en la que está inserta. Así mismo reconoce la necesidad de coordinación e integración de cada una de esas áreas comunicativas para emitir la misma idea de empresa.

c) Se puede mencionar el modelo planteado por Piñuel, (1997); quien defiende un modelo centrado en la comunicación como proceso que media las tareas y actividades con las funciones de la organización.

d) El español Justo Villafañe, (1998); estudia a la comunicación organizacional planteándola como un vector estratégico de la empresa relacionado con el fortalecimiento y control de la imagen institucional. Defiende como un proceso de comunicación integral, sinérgica y planificada, administra la capital imagen de la institución para hacerlo fructificar tanto hacia adentro como hacia afuera.

Es importante señalar este modelo, ya que sigue un procedimiento de dirección en la gestión puesto que, primero define la estrategia de la imagen que presenta la organización mediante un instrumento que él denomina auditoría de imagen; luego plantea definir la configuración de la personalidad corporativa mediante la creación de un conjunto de reglas y procedimientos unificadores de los elementos formales de la imagen

empresarial y por último propone la gestión de la comunicación como tal a través del control de la imagen corporativa mediante programas de comunicación tanto hacia lo externo como hacia lo interno.

e) Es importante al considerar la gestión de la comunicación como intraorganizacional la propuesta de Beltrán, (2009); quien inicia definiendo en primer lugar, las funciones de la comunicación interna, como un instrumento al servicio de la gestión; este instrumento es el hilo conductor de todo lo que se administra en la organización. Función que consideramos tan amplia que incluye por sí misma todas las demás finalidades u objetivos que se le pueden atribuir al proceso.

La comunicación concebida como intercambio para la puesta en común de dicha información/contenido y generadora de conocimientos y acuerdos para realizar la labor esencial de la empresa debe “impulsar y consolidar la alineación de sus intereses con sus diversos públicos” (Capriotti, 2021.p. 48). En tanto proceso generador de identidad, cultura y reputación empresarial se gestiona en niveles estratégicos y tácticos- operativos que “definen una jerarquía de procesos interrelacionados, desde lo general hasta lo particular, que se vinculan e influyen unos con otros dentro de la gestión de comunicación”. (Capriotti, 2021.p. 110).

Al analizarse a la gestión de la comunicación como un instrumento, propone una estructura que contempla tres partes integradoras que son: Primero como vínculo de cultura corporativa, luego como una herramienta de dirección en la administración y por último como un Instrumento de la comunicación externa.

Como se puede analizar entonces, se plantea un enfoque en donde se hace muy importante la integración de la comunicación interna con la externa ya que, en muchas ocasiones la frontera que las separa es difusa y casi siempre se da entre ellas una relación de influencia mutua. Por lo señalado resulta relevante, que en este modelo propuesto por Beltrán exista una importante preocupación que está determinada por la gestión de una cultura organizacional que parte de la coherencia y de la necesidad de adaptación de los miembros de la organización en la realidad cambiante, visualizando el empleo y adecuación de las nuevas tecnologías en el proceso interno de comunicación y por ende, valora la puesta en marcha de las mismas como sustento de una gestión de comunicación que dará como resultado la imagen que se creen sus públicos.

En concordancia con los modelos expuestos, y en la línea de la gestión se analizan en la Tabla 2. Elementos y aportes que servirán de apoyo a los objetivos de la investigación que se propone en este informe.

Tabla 2.

Elementos distintivos contribuyen a la gestión de comunicación y sus aportes específicos.

MODELO DE GC	ELEMENTO DISTINTIVO	APORTE ESPECÍFICO
Goldhaber, (1984)	Identificar tipos de mensajes Redes de comunicación	Estrategias de comunicación interna
Torcuato, (1986)	Coordinación entre las áreas comunicativas	Áreas de comunicación externa, tratamiento de públicos externos
Piñuel, (1997)	Comunicación como proceso	Orgánico funcional
Villafañe, (1998)	vector estratégico de la empresa fortalecimiento y control de la imagen institucional	proceso de comunicación integral, auditoría de imagen
Beltrán, (2009)	Comunicación intraorganizacional	Gestión de una cultura organizacional adecuado a las TIC. Adaptación al cambio

Fuente: El autor (2023).

1.4.5 Modos de expresión de la gestión de la comunicación empresarial (proceso, sistema)

La gestión de la comunicación empresarial genera retos o dilemas que podríamos analizar en relación con lo que enfrentamos en el día a día los públicos dentro de la comunicación y, pueden ser:

- El reto tecnológico, que tiene que ver con la apropiación de las nuevas tecnologías considerado desde el ámbito cultural.
- El reto deontológico, que tiene que ver con lo ético a partir de la capacidad de gestionar comunicación con inmediatez.
- El reto cultural (a través de los diálogos interdisciplinarios) Necesitamos saber en qué mundo estamos, a partir de las prácticas artísticas y culturales mediadas por la comunicación.

Al hablar de estos retos, es importante el análisis de la cultura organizacional tratada como "... un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización." (Chiavenato, 1989, p.464) o, como se afirma también como "...el resultado de un proceso en el cual los miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la empresa." (Serna, 1997, p. 106).

La elección de los modos de expresión de la gestión de la comunicación, dependerá de múltiples factores, como los objetivos de comunicación, el público objetivo, el presupuesto disponible y la cultura de la empresa. Es necesario e importante utilizar una combinación de los diferentes modos de expresión para garantizar que el mensaje de la empresa se transmita de manera efectiva y llegue a todos los públicos relevantes utilizando herramientas adecuadas para que se construyan relaciones sólidas en su beneficio.

1.4.6 Relación entre Gestión de Información y Gestión de la Comunicación

Como se ha podido analizar durante la investigación, la relación entre estas dos disciplinas; información y comunicación, permitirá a las organizaciones enfocar su gestión hacia la infocomunicación y por ende al cumplimiento de los objetivos estratégicos planificados. En este contexto Kaplún (2016) menciona que: "La infocomunicación es una perspectiva integradora que articula la información y la comunicación, dos procesos que se complementan y se potencian mutuamente." (p. 13).

Es preciso complementar el sustento conceptual con referencia a los elementos integradores tanto de la información como de la comunicación en lo que manifiestan Pedroso y Rodriguez, (2017); cuando afirman que:

La tesis que sustenta la infocomunicación está dada, en primer lugar, por el reconocimiento de las particularidades intrínsecas de cada campo, pero sobre todo, en la articulación o relación entre algunos de sus componentes específicos para la solución integral y estratégica de problemáticas de la sociedad actual. (p. 67).

Con estos criterios y sus diferentes enfoques guiados hacia: la calidad, la mejora continua, la innovación y posicionamiento empresarial, la seguridad, entre otros y que dan a las organizaciones parámetros de competitividad y permanencia en el mercado al cual se deben.

Al constituirse como elementos estratégicos, tanto la GI como la GC para el desarrollo de las organizaciones, se habla de la necesidad de un modelo de gestión infocomunicacional, aunque existe conciencia de que aún se mantiene un dialogo nulo entre estas dos grandes áreas y que se aborda un tema poco tratado y; más difícil aun en el campo del comercio exterior en países de América Latina como se afirma que “Ecuador y Bolivia son los países con menor facturación en el conjunto de las industrias infocomunicacionales” (Mastrini,. 2005, p. 12)¹.

Un concepto de gestión de información con un enfoque integrador afirma que “la Gestión de Información se concibe como un proceso estratégico de planificación, organización, dirección y control, de forma eficaz y eficiente, de las estrategias, recursos, procesos, sistemas, productos, servicios, y demás capacidades informacionales existentes en una organización o en la sociedad, con el objetivo de mejorar el desempeño, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, y la creación de fortalezas y ventajas competitivas por parte de los individuos, las organizaciones y la administración pública.” (Rodriguez, 2018, p. 12).

El mismo autor en cuanto a la gestión de comunicación en el contexto empresarial concluye que; es la actividad que integra los diferentes procesos comunicativos de la

¹ Si bien estos autores ubican su reflexión en el sector las industrias culturales.

organización, a lo que se añade la imbricación y coordinación entre este proceso gerencial y el resto de los procesos organizacionales.

En la siguiente imagen se nota el aprovechamiento de los componentes y elementos sustanciales de la GI, integrados a la GC y que, si son tratados en conjunto por las diferentes empresas de la cadena de suministros del comercio exterior, permitirán mejorar su desarrollo empresarial.

Figura 15. Beneficios organizacionales de la relación de los componentes de la GI y la GC.

Fuente: Rodríguez, et. al. (2018)

Se pueden resumir los beneficios marcados de la relación existente entre los elementos de la gestión de información y los elementos de la gestión de la comunicación,

anclados en la estructura cíclica de planificación, organización, dirección y control en las siguientes categorías:

- Elementos culturales
- Diagnósticos o auditorías
- Estrategias
- Flujos
- Arquitecturas y medios de comunicación
- Productos
- Competencias y Alfabetización AMI (Alfabetización mediática informacional)
- Indicadores / Impactos

Todos ellos coadyuvan a desarrollar la propuesta de mejora que fortalezca el desarrollo infocomunicacional de las organizaciones de la cadena de suministros del comercio exterior y que las consideren en sus procesos agregadores de valor.

Conclusiones Parciales del capítulo

Los elementos de la comunicación y de la información son premisas transversales de altísima importancia en la gestión organizacional de todas las empresas, con énfasis directo en las que forman la cadena de suministros del comercio exterior.

La Gestión de Información y Comunicación requieren una concepción estratégica que garantice la efectividad de las políticas, componentes y procedimientos de la gestión organizacional.

La gestión de la información en las organizaciones permite la integración de elementos informacionales desde una perspectiva sistémica y como proceso desde lo estratégico. Incluye los sistemas de información, la formación del personal competente para este fin, los flujos de información, la apropiación de procesos y procedimientos de: identificación, recuperación, procesamiento, almacenamiento, difusión y uso de la información en beneficio organizacional.

La gestión de la comunicación en las organizaciones pone de manifiesto los componentes que deben ser gestionados desde el nivel estratégico considerando la capacitación del personal, los públicos, los canales, los mensajes, sus redes de comunicación, los recursos que se emplean todo ello relacionando con los significados, sentidos e

interpretaciones de intercambio tanto interno como externo; es decir, empleados y empresa. Es preciso considerar los modos de expresión y sus retos como el tecnológico, deontológico, cultural para hablar de un modo de vida organizacional en función de la comunicación.

Los puntos convergentes de la gestión de la información y la gestión de la comunicación permiten en sinergia el desarrollo empresarial siempre y cuando sean considerados por la alta dirección como ejes articulados en sus normativas y procesos vigentes proponiendo mejoras en la gestión y su trazabilidad de los elementos estratégicos para conseguir mejor posicionamiento empresarial, innovación y seguridad que generará indudablemente competitividad.

CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL

LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANAS QUE APLICAN NORMAS BASC

Objetivos:

- Definir las categorías de análisis, operacionalización y enfoque del comercio exterior, el marco regulatorio y sus políticas comerciales.
- Caracterizar el contexto en el que se desenvuelven las empresas ecuatorianas que conforman la muestra de estudio y sus características diferenciadoras en la cadena de suministros del comercio exterior.
- Realizar un diagnóstico situacional de la GI y la GC en empresas de comercio exterior que utilizan normas BASC, a través del uso de instrumentos de recolección de información.

2.1. Las particularidades del comercio exterior internacional con normas BASC. Comportamiento en el Ecuador

El comercio exterior es la fuente de desarrollo de muchos países en el mundo y, su difusión ha permitido posicionar a las empresas a través de la venta de sus productos, en una escala de importancia dentro del contexto internacional. Esta práctica cada día se vuelve más exigente y competitiva ya que, las ofertas son diversas y complejas, y ello obliga al mejoramiento continuo de los productores y la consideración permanente de brindar un valor agregado que fomente la confianza en el comprador o importador que son la razón y el de la cadena de suministros de exportación y/o importación.

Una organización innovadora requiere contar, para lograr innovaciones sofisticadas, con una estructura orgánica, flexible y no estandarizada. Esta necesita un sistema de administración que esté acorde con la realidad actual, la cual se caracteriza por un cambio constante e inestable. (Daft, 2007; Kotler & Caslione, 2010).

Las innovaciones y las buenas prácticas, han permitido destacar en el tiempo y en las diversas relaciones comerciales, el desarrollo de normas y tendencias que controlan las actividades ilícitas producto de las malas prácticas que se destacan hoy en día en el

comercio exterior como son: el tráfico de sustancias estupefacientes, lavado de activos, corrupción, soborno, terrorismo, entre otros.

Las diferentes organizaciones gubernamentales en cooperación y en alianzas estratégicas con varios países han tratado de plantear soluciones, sobre las que se destacan las normas BASC que persiguen, entre sus asociados de negocios, disminuir y controlar la contaminación en todos los estratos de la cadena de suministros del comercio exterior.

Su misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio, sectores relacionados y otras empresas que deseen gestionar los controles operacionales básicos que le permitan una operación segura. (BASC, 2017, p. 3).

Las prácticas de estas normas son aplicadas en un modelo de cascada ya que, si una empresa lo consigue, ésta plantea su aplicación a sus asociados de negocios permitiendo el control durante todo el proceso de trazabilidad de la carga, asegurando de alguna manera el control frente a cualquier tipo de contaminación que pueda presentarse.

A nivel mundial existen varios Capítulos BASC situados en distintos países que continuamente están hablando en sinergia para mejorar los procesos de aseguramiento del transporte de la carga comercial internacional y garantizando su seguridad frente al comercio ilícito y tráfico de mercancías que son los que generan grandes pérdidas en la economía mundial, fomentando la corrupción y el soborno.

Hoy en día, forman parte de los capítulos BASC más de 3.500 empresas, la importancia de ser empresas miembros certificadas BASC, genera ventaja competitiva lo que les permite lograr el reconocimiento de organismos de control internacionales, así como de sus asociados de negocios, quienes buscan alianzas estratégicas basadas en la misma certificación. Los capítulos BASC, se encuentran presentes en 11 países y se suman a ello otros más con empresas miembros certificadas que, a pesar de no tener capítulos propios, han conseguido esta distinción en países con los que mantienen vínculos comerciales.

Reseña histórica de las normas BASC y sus estándares:

Las normas BASC nacen alrededor del año 1996, con la necesidad de tener apoyo para enfrentar procesos de contaminación de drogas y otras actividades ilícitas que se presentan como consecuencia de las actividades producto del comercio exterior. Al inicio se manifestaron simplemente como una lista de chequeo, para luego consolidarse como una norma desarrollada en su primera versión en el año 2003. A partir de ese momento se han consolidado criterios y realizando mejoras tanto en contenido como en alineamiento a principios normativos universales, desarrollándose la versión 2 en el 2005, la versión 3 en el 2008, la versión 4 en el año 2012 y por último la versión 5 que se encuentra en vigencia desde marzo del año 2018 y que todas las empresas adscritas a los capítulos, deberán actualizar sus certificaciones en función de ella hasta abril de 2019.

Estas normas, gestionan su actividad enfocada a la seguridad en los procesos y se fundamentan en nueve capítulos que son: 1) Objeto y alcance; 2) Referencias normativas; 3) Términos y definiciones; 4) Contexto de la empresa; 5) Liderazgo; 6) Planificación; 7) Apoyo; 8) Evaluación del desempeño y 9) Mejora.

A más del cumplimiento de la norma, se delimitaron tres tipos de estándares de seguridad BASC V5, enfocados a los sectores elegibles y responden a los códigos 5.01, 5.02 y 5.03, los cuales se detallan a continuación:

- En los estándares 5.01, se ubican todas las empresas que tienen relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga y, se pueden citar a: proveedores de materia prima, transportistas, productor exportador, patios de contenedores, puertos, líneas navieras y puertos; específicamente se podría decir que son las que cuentan con instalaciones. Este tipo de empresas deben respetar en sus estándares, los capítulos de: Requisitos de asociados de negocios, Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga, Seguridad en los procesos del manejo de la carga, Seguridad en los procesos relacionados con el personal, Control de acceso y seguridad física y, Seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información.
- En los estándares 5.02, se ubican todas las empresas que tienen relación Indirecta con la carga y con las unidades de transporte de carga, es decir solamente están las empresas que manejan información de la carga y pueden ser freight forwarders o

agentes de carga, empresas de seguridad privada, empresas de seguridad en ruta. Este tipo de empresas deben respetar en sus estándares, los siguientes capítulos: Requisitos de asociados de negocios, Seguridad en los procesos de manejo de información de la carga, Seguridad en los procesos relacionados con el personal, Control de acceso y seguridad física, Seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información

- En los estándares 5.03, se ubican las empresas que no tienen relación alguna con la carga y se han dado oportunidad a que certifiquen cualquier tipo de organización que maneje con seguridad sus procesos y pueden citarse en este campo, otras empresas que prestan bienes y servicios como son, por ejemplo: fabricantes de uniformes, empresas reguladoras de personal, instaladores de cámaras de seguridad, entre otras. Este tipo de empresas deben respetar en sus estándares, los siguientes capítulos: Requisitos de asociados de negocios, Seguridad en los procesos relacionados con el personal, Control de acceso y seguridad física y, Seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información.

Luego de presentar los capítulos mandatorios, es necesario destacar que se deben documentar ciertos procedimientos de manera obligatoria, tanto en la norma como en los estándares elegibles del sector; como se muestran en las tablas 3 y 4:

Tabla 3

Procedimientos documentados de la norma BASC V5

Numeral	Requisito
6.1	Gestión del riesgo
6.2	Requisitos legales
7.2.2	Control de documentos
7.2.3	Control de registros
8.2	Auditoría interna
9.3	Acción correctiva

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión bibliográfica

Cabe señalar que, los procedimientos documentados exigidos por los Estándares de Seguridad son de acuerdo al sector elegible 5.01, 5.02 o 5.03, pero al citarse el 5.01, se agrupan todos los necesarios que se detallan en la siguiente tabla

Tabla 4

Procedimientos documentados de los estándares de la norma BASC V5

Numeral	Requisito
1.1	Gestión de asociados de negocios
2.1	Inspecciones a las unidades de carga
2.2	Inspecciones a las unidades de transporte de carga
2.6	Sellos de seguridad
3.1	Control de materia prima, material de empaque y embalaje .
3.2	Precusores químicos y sustancias controladas
3.4	Discrepancias en la carga
4.1	Procedimiento de gestión del personal
5.1	Control de acceso y permanencia en las instalaciones.
6.2	Seguridad en tecnología de la información

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión bibliográfica

2.2.1 El comercio exterior en el Ecuador: principios, características y tendencias

Para un país dolarizado como es el Ecuador, el comercio exterior es fundamental en su modelo económico, ello permite atraer inversión extranjera por lo cual, resulta prioritario su desarrollo y dinamización. El comercio exterior constituye un aporte a la económica de un país, puesto que no sólo permite competir con productos y servicios en el mercado nacional o en otros mercados, sino que además amplía la gama de productos y servicios de otros países. (Gómez, 2006).

Los diferentes esfuerzos realizados por los gobiernos de turno, unos de manera acertados y otros no; han permitido situar la línea de exportación de productos tanto primarios como industrializados figurando en el mundo los de nacionalidad ecuatoriana que, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 5

Lista de productos de exportación del Ecuador

PRODUCTOS PRIMARIOS	PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
--------------------------------	-----------------------------------

Petróleo crudo	Derivados de petróleo
Banano y plátano	Café elaborado
Café	Elaborados de cacao
Camarón	Harina de pescado
Cacao	Productos del mar
Abacá	Químicos y fármacos
Madera	Manufacturas de metales
Atún	Sombreros
Pescado	Manufacturas de textiles
Flores naturales	Cerámica
Otros	Línea blanca

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión bibliográfica

De la tabla en mención, siempre se han destacado las exportaciones de productos primarios, lo que conlleva a que se debe dar empuje a los productos industrializados dentro de los cuales se encuentran las empresas exportadoras que fungen en este estudio.

2.2.2 Marcos regulatorios en el comercio exterior

Los marcos regulatorios se centran en políticas que regulan la manera de cómo hacer llegar los productos nombrados anteriormente, a los clientes o importadores en el exterior. En la situación actual en que se encuentran los países exportadores, la responsabilidad en la cadena de exportación ya no solo es competencia de las empresas inmersas en el proceso sino que cada vez, y en mayor medida, depende de las políticas públicas que creen el marco regulatorio facilitando y promoviendo las condiciones necesarias para el desarrollo de los negocios en un nivel competitivo y por lo tanto la sociedad es corresponsable de requerir de las autoridades el compromiso adecuado ante dicha actividad.

Se pueden analizar a continuación y citar, las leyes y normativas que rigen en el Ecuador los procesos comerciales externos tales como:

LA LEXI, que es la Ley de Comercio Exterior e Inversiones que define las políticas comerciales externas, dicha ley fue creada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones.

COMEXI- esta organización está conformada por seis representantes del sector público y cinco miembros de las Cámaras de la Producción del país. La principal actividad de este organismo es; determinar políticas de comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas que conlleven a compromisos internacionales en relación con el comercio exterior y su desenvolvimiento macroeconómico en función del desarrollo de país.

2.2.3 Políticas Comerciales

a) Arancel.- El Arancel Externo Común es una política apoyada en el Mercado Común Andino en relación con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.

b) Normas comerciales.- son medidas aplicadas para prevenir el comercio desleal de mercancías (medidas antidumping), que rigen de acuerdo a la producción nacional.

c) Licencias de importación.- La República del Ecuador aplica permisos especiales de importaciones para productos de la industria agrícola como parte de los controles sanitarios y fitosanitarios vigentes en el país.

Prohibición de importaciones.- Existe prohibición de las importaciones para ciertos productos que son considerados peligrosos para la salud de los ecuatorianos, promulgados por la nación o por organismos internacionales que lo así lo consideren.

Esquemas de integración vigentes

- **COMUNIDAD ANDINA**

La Comunidad Andina, está integrada por los organismos del Sistema Andino de Integración y lo conforman los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

- **ALADI**

Es un tratado que se encuentra firmado por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y Cuba.

- **OMC**

El Ecuador forma parte de la Organización Mundial del Comercio que es el principal foro de comercio mundial.

- **Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).**

Son preferencias en los aranceles para brindar mayor acceso a los productos estadounidenses con el fin de estimular la inversión en sectores no tradicionales para diversificar la oferta exportable en los países de la región Andina.

- **Sistema Generalizado de Preferencias Europeo.**

Estas preferencias arancelarias son beneficios generados para algunos productos agrícolas de los países en desarrollo, entre los que se encuentran: **Ecuador**, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia.

- **ALCA**

El Área de Libre Comercio de las Américas funciona desde el 2005 con el fin de afianzar sus relaciones comerciales de la comunidad andina.

2.2 Empresas ecuatorianas de la cadena de suministros de exportación del comercio exterior bajo las normas BASC.

El enfoque disciplinar de la presente investigación, ha sido contrastado de una manera continua y constante entre la gestión de la comunicación empresarial y la gestión de información para conseguir su articulación en beneficio del desarrollo organizacional de empresas que están inmersas en la cadena de comercio exterior y que mantienen sus procesos regulados por las normas BASC.

En consideración al tema de estudio, se ha estimado la población o universo, a la distribución de los tipos de empresas que forman parte de la cadena de suministros de exportación de productos, entre las que se notan; Navieras, Puertos de embarque, Transportistas de carga terrestre, Agentes de carga internacional, agentes aduaneros o afianzados y exportadores.

En relación con las empresas Navieras, se encuentran registradas ante la Cámara Marítima del Ecuador 11 empresas y así mismo se pueden citar una lista de 9 navieras más, que recalcan sus buques en Ecuador y que se mantienen en la línea constante del comercio exterior de las cuales, 5 se encuentran certificadas con normas BASC.

De los 6 puertos registrados, todos se encuentran certificados con normas BASC, lo que permite la continuidad de los procesos de exportación y han priorizado este tipo

de certificación por la continua amenaza en la zona frente al tráfico de drogas y actividades ilícitas como lo es el lavado de activos producto del mismo tráfico.

En el sector del transporte terrestre o transportistas de carretera, existen una gran variedad de empresas con personería natural y jurídica, siendo de las múltiples formales e informales que existen en el país, 90 que están registradas en el Ecuador con una certificación BASC y solamente 4 en el capítulo Azuay en donde se circunscribe este estudio.

La logística documental está dividida entre dos tipos de empresa:

a) los agentes de carga o freight forwarders que, en el Ecuador se encuentran registrados 36 con certificación BASC, de los cuales 1 está situado en la ciudad de Cuenca capítulo Azuay considerada directamente para el estudio y,

b) los agentes de aduana o llamados también agentes afianzados que, así mismo a nivel de país en el Ecuador, están registrados 22 y geográficamente al momento del análisis, no se encuentra ninguno registrado en la ciudad de Cuenca para el Capítulo Azuay.

Las empresas de exportación aumentan día con día, aunque varias están en proceso de certificación, de todos los exportadores en el Ecuador están registradas 735 en los diferentes capítulos BASC que operan en el país, de ellas, 11 se encuentran al momento certificados BASC en la ciudad de Cuenca para el Capítulo BASC Azuay.

Con lo anotado y en cumplimiento al tipo de muestreo intencional con criterio del investigador, el proceso de selección ha considerado adoptar una muestra representativa de empresas comprometidas y que forman o han formado parte del Directorio BASC en los tres capítulos que engloban el Ecuador como son: Capítulo Azuay, Capítulo Guayaquil y Capítulo Pichincha, quienes lo conforman son las empresas que han promovido la inclusión de los asociados de negocios y han mantenido el interés por la certificación de sus asociados de negocios, los mismos que, al no existir en proporciones equitativas y en algunos casos no tener presencia en Cuenca – Azuay, se ha considerado a nivel de país con el fin de trabajar con las 2 representantes de cada sector; es decir 2 de cada tipo que forman la cadena de suministros de exportación:

- Las empresas navieras
- Los puertos de embarque

- Los Transportistas de carretera
- Las empresas de logística documental (Agentes de carga, agente de aduanas) y,
- Las empresas exportadoras e importadoras de productos.

Caracterización de las empresas que forman parte de la cadena de suministros de exportación bajo normas BASC: Caso de Estudio.

Como unidad de análisis, se han seleccionado a las empresas que más compromiso tienen con el mantenimiento y ampliación de los integrantes de los capítulos BASC en el Ecuador, así mismo las que cumplen a cabalidad los procesos normativos y están comprometidos a recertificar cada año sus procesos y que mantienen un sistema de gestión por procesos certificados; por lo que, son las más factibles de aplicar un modelo infocomunicacional que les permita mejor su desarrollo organizacional, basándose en los principios y componentes de la gestión de información y la gestión de la comunicación. A continuación, se presentan y caracterizan a cada una de ellas (Ver Anexo 1.) mencionando su dedicación, nicho de mercado, lugar de influencia, breve reseña histórica y su prospectiva en la mayoría de los casos notando las características diferenciadoras que pregonan a través de los medios de comunicación masiva como es la internet:

2.2.1 Grupo Graiman (Exportador)

Graiman, es una empresa cuencana, fundada en febrero del año 1994, se encuentra estratégicamente ubicada en Cuenca, Ecuador puesto que, esta región alberga en sus alrededores, suelos compuestos con arcillas, feldspatos y caolines, que han permitido el desarrollo de la industria cerámica.

2.2.2 Fibroacero (Exportador)

La empresa FIBRO ACERO S.A. fue fundada por un grupo familiar en la Ciudad de Cuenca, el 26 de enero de 1978 como una compañía limitada. Tiene una amplia trayectoria y más de 30 años de experiencia en la fabricación de cocinas y cocinetas a gas, su gestión es apoyada por normas y certificaciones de calidad ISO9001 2015 y se encuentran presentes con sus productos en más de 14 países con diferentes productos y marcas generadas para su distribución tales como: Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, Cuba, entre otros.

2.2.3 Empresa de transportes VALMANDINA CIA LTDA (Transportista)

La empresa Valmandina Cia. Ltda es una empresa de transporte de carga contenerizada terrestre que se dedica a todas las actividades de transporte de carga por carretera, siendo el tipo de carga la siguiente: transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, troncos, ganado, desperdicios y materiales de desecho, incluido el transporte en camiones cisterna.

La oficina principal se encuentra situada en la ciudad de Cuenca desde donde se coordinan sus operaciones y tiene relación contractual con varias empresas de la cadena de suministros del comercio exterior siendo asociado de negocios certificado BASC desde hace unos años atrás, lo que le ha permitido mantener su crecimiento y desarrollo en el transporte de carga pesada.

2.2.4 Empresa de carga terrestre TRANSPORTADORA AZUAYA

- **(Transportista)**

Transportadora Azuaya es una empresa que se dedica a las actividades propias de transporte de carga pesada y cumple la función de mover mercadería de otros productores de un lugar a otro. Al ser una empresa transportista, forma parte de la cadena logística, la cual está autorizada para colocar los productos en el momento y lugar preciso de destino contratado.

El centro de operaciones de Transportadora Azuaya se encuentra situada en el parque industrial de Cuenca desde donde mantiene relaciones comerciales con varias de las empresas del sector y le ha permitido realizar alianzas estratégicas con socios comerciales que mantienen una certificación de seguridad en el comercio BASC.

2.2.5 Napalogistic (Agente de carga)

La empresa NAPALOGISTIC es un agente de carga internacional, que presta sus servicios integrales de comercio exterior desde febrero de 2012, con un conocimiento verás y oportuno sobre las reglas y regulaciones del comercio exterior, tanto del país de origen como de los países de destino, así como de las estrategias de envío y toda la documentación física o electrónica relacionada con el comercio exterior.

2.2.6 Agente afianzado; CONSORCIO VILACRESES & PINZON

Este consorcio es una empresa que señala tener más de 60 años en el mundo del Comercio Exterior y ostenta la calificación triple A en aduana. Cuentan con servicios calificados en materia aduanera.

Su actividad principal es gestionar el despacho de mercaderías de Importación - exportación, en los distintos regímenes aduaneros previsto en el COPCI. Además, entre sus funciones se permiten brindar el servicio de consultoría a empresas nuevas en el sector, asesoría en importaciones y exportaciones, así como en elaboración de documentación arancelaria con el apoyo de agentes fedatarios y auxiliares de la función Pública.

2.2.7 MSC Mediterranean Shipping Company (Naviera)

MSC es una empresa naviera de carácter privado, se considera de alcance global ya que opera con una red de más de 480 agencias en 155 países en los que recalán sus buques y posee un equipo multidisciplinario de empleados del alrededor de 70.000 en total.

Cuenta con una flota de 510 buques para transportar los contenedores con una capacidad de transporte de alrededor de 3.1 millones TEU. Los itinerarios que cubre esta naviera recalán en alrededor de 500 puertos y cubren 200 rutas lo que permite llegar con la carga a casi cualquier parte del mundo.

2.2.8 Sealand Maerks Company(Naviera)

Sealand, es una empresa de transporte regional, impulsada por Maersk. Como la mayor naviera del mundo, el Grupo Maersk cubre puertos en casi todos los países del mundo, realizando alrededor de 33.000 escalas al año.

2.2.9 CONTECON GUAYAQUIL S.A www.cgsa.com.ec (Puerto)

Contecon S. A se encuentra operando en el Puerto Marítimo de Guayaquil "Libertador Simón Bolívar", e es una empresa ecuatoriana cuya partida de nacimiento se remonta al 4 de mayo del 2007 y que forma parte del grupo multinacional ICTSI.

Este grupo mantiene sus operaciones a más del ecuatoriano, en varios puertos alrededor del mundo como son actualmente: Manila (Manila); Subic Bay Freeport (Manila); Manzanillo (México); General Santos (Filipinas); Davao (Filipinas); Bauan (Manila)Mindanao; (Misamis Oriental); Suape (Brasil); Yantai (China); Gdynia (Polonia); Okinawa (Japón); Toamasina (Madagascar); Makassar (Indonesia); Tartous (Syria);

Adjara (Georgia); Aguadulce (Buenaventura / Colombia); Muara (Brunei Darussalam); Puerto de Buenos Aires (Argentina); Portland (Estados Unidos); Adriatic Gate (Croacia); Tamil Nadu (India).

2.2.10 NAPORTEC S.A. www.naportec.com.ec (Puerto)

El puerto de NAPORTEC S.A. es representado por DOLE en el Ecuador, operando alrededor de 18 años y ofrece sus servicios de comercio exterior en el Ecuador siendo parte importante en la cadena logística de clientes para el comercio internacional.

2.3 La relación entre la GI y GC en las empresas casos de estudio. Resultados de un diagnóstico.

La investigación realizada mediante la aplicación de varias técnicas de recogida de información, tanto documental como empírica expuesta, fundamentadas en el acápite correspondiente, para el diagnóstico del comportamiento de la Gestión de la Información y la Gestión de la Comunicación por separado primero, y luego en interrelación se enfrentó a una **insipiente articulación de los preceptos de la gestión de información y la comunicación, así como su tratamiento superfluo en la gestión organizacional de las empresas.**

Como recurso de apoyo se mantuvo de forma transversal en los contenidos de las normas BASC y ciertas aplicaciones, lo que permitió la indagación en las empresas objeto del estudio,

El grupo **Graiman** cuenta con un plan estratégico consolidado que permite controlar y monitorear, tanto la información como los procesos de comunicación organizacional externa e interna; además controlan impactos en la información como con la comunicación para mejorar su proyección estratégica. Se puede notar como debilidad que la empresa no verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a sus asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior.

Fibroacero S.A. cuenta con un sistema de información controlado considerando a los componentes del proceso de información; así mismo se señala contar con personal adecuado, pero se puede evidenciar una falta de capacitación en competencias informacionales lo que invalida lo anterior. No obstante, se puede observar que la

empresa no cuenta con el control y monitoreo de los resultados de la gestión de información, mostrando una debilidad en el sistema; siendo conscientes de que es necesario incorporarlos. Su planificación estratégica, no considera objetivos que se vinculen con la gestión de información, ni con la gestión de la comunicación lo que debilita el control de las redes de comunicación externa, siendo una debilidad notoria el control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios.

En cuanto a la comunicación organizacional se dice que la empresa realiza un control y evaluación con miras a la mejora continua, pero no cuenta con personal que tenga las competencias adecuadas en el manejo de la comunicación organizacional por lo que es urgente una incorporación del mismo en su nómina para propender al cumplimiento de sus objetivos. Al considerar la alta dirección que es importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación, se debe modificar su política ya que no se verifica tampoco el uso y comprensión de la información comunicada a los distintos asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros. Por último, se puede notar que la empresa no forma grupos multidisciplinarios que aborden los problemas infocomunicacionales, su mejora y sus competencias por lo que no se verifican los impactos en la proyección estratégica organizacional.

Las empresas de transporte terrestre **Valmandina y Transportadora Azuaya**, no cuentan con un sistema robusto de información y comunicación ya que no poseen una planificación estratégica anclada a considerar los elementos de la gestión de la comunicación ni la gestión de información puesto que se limitan a cumplir los mínimos requeridos para una auditoria BASC en el momento que se presente.

NAPALOGISTIC y Consorcio Villacreces como agentes de carga, coinciden y señalan no contar con un sistema de información por lo que no se controlan las fuentes de información relevantes ni se considera la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información; viéndose el interés por implementarlo. Se informa además que cuenta con personal adecuado para el manejo de la información generada pero no posee en su plan de capacitación el considerar competencias informacionales en el personal ni se realiza el control y monitoreo de los resultados de la GI. En referencia a la comunicación, se afirma que se dan a conocer las políticas de comunicación, aunque su planificación estratégica no

contiene objetivos que se vinculen con la GI y la GC por lo que tampoco se verifican redes de comunicación externa ni, los canales de comunicación externa no son los adecuados por lo tanto los mensajes entregados a los asociados de negocios carecen de control.

Napalogistic considera muy importante la integración entre el uso de la información y el estado de la comunicación para facilitar a los asociados de negocios la comprensión de la información suministrada siendo además una falencia la no conformación de grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) que aborden las competencias Infocomunicacionales lo que permitiría cumplir con objetivos de mejora a través de la verificación de impactos de la infocomunicación en la proyección estratégica organizacional.

Las empresas Navieras Internacionales MSC y Sealand Maerks del Ecuador señalan que dichas empresas cuentan con un sistema de información que controla las fuentes de información relevante, así como de todos los procesos que permiten un uso adecuado de la información. Indican además controlar toda la información entregada a sus asociados de negocios mediante su personal capacitado para este campo así como afirma realizar un control y monitoreo de los resultados de la Gestión de Información, dando a conocer sus políticas comunicacionales cumpliendo la planificación estratégica al incorporar objetivos relacionados a ello y cuenta con estrategias de control y evaluación adecuadas y en relación con los procesos comunicacionales y de información verificando por todos los medios el uso de la información entregada a sus asociados de negocios. Las políticas institucionales tienen coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información ya que se conforman grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias.

Los puertos **CONTECON y NAPORTEC S.A.** aseguran controlar adecuadamente, tanto la Gestión de Información como la Gestión de la Comunicación, pero a diferencia de las empresas navieras, sus políticas institucionales no muestran coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información puesto que no conforman grupos de trabajo multidisciplinario específicamente para tratar estos temas; es decir no poseen la figura de los GIC que se integren para la solución de problemas infocomunicacionales.

Una aproximación integradora de las dos grandes dimensiones del estudio, o sea la Gestión de la Información y la Gestión de la Comunicación en las entidades estudiadas revela lo siguiente:

Tabla 6. Gestión de información y gestión de la comunicación en empresas de comercio exterior que utilizan las normas BASC

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	SI	NO
1.- ¿La empresa cuenta con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevante?	20%	80%
2.- ¿Los procesos de la empresa consideran la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información?	20%	80%
3.- ¿Cree Ud que se controla la información que se entrega a sus asociados de negocios?	80%	20%
4.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación?	50%	50%
5.- ¿El programa de capacitación considera el conocimiento de competencias informacionales en el personal de la empresa?	20%	80%
6.- ¿La empresa realiza un control y monitoreo de los resultados de la Gestión de Información?	20%	80%
7.- ¿Considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?	30%	70%
8.- ¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios?	90%	10%
9.- ¿La empresa cuenta con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información?	70%	30%
10.- ¿La empresa cuenta con estrategias informacionales de desarrollo de la actividad informacional?	60%	40%
11.- ¿Los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad para su toma de decisiones en la empresa?	80%	20%
12.- Tienen identificados indicadores para evaluar la actividad informacional?	50%	50%
13.- ¿La empresa verifica las redes de comunicación externa generada?	80%	20%
14.- ¿Considera que los canales o medios de comunicación EXTERNA son los adecuados con sus asociados de negocios?	90%	10%
15.- ¿Cree que la empresa mantiene un control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios?	90%	10%
16.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas	100%	0%

para el manejo de la comunicación organizacional?		
17.- ¿La empresa realiza un control y evaluación de la comunicación organizacional con miras a la mejora continua?	50%	50%
18.- ¿La alta dirección considera que es importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación?	50%	50%
19.- ¿Cree Ud. que la política institucional debe manifestar coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información?	100%	0%
20.- ¿Considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?	30%	70%

Fuente: El Autor (2024).

De manera gráfica resultaría visible del modo siguiente:

Figura 16. Resultados priorizados de los componentes de GI y GC en las empresas de

la muestra

Fuente: elaboración propia (2024)

En relación con la gestión de información, se nota en los datos recabados que apenas el 20% de las empresas que constituyen la cadena de suministros del comercio internacional cuentan con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevantes, el 80% dicen no tenerlo. Así mismo el 20% señalan que consideran en sus procesos las características de identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información, el 80% no lo hacen. En referencia al control de la información que se entrega a sus asociados de negocios el 80% creen controlarla a diferencia del 20% que dice no hacerlo. Se observa que un 50% de empresas cuentan con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación y el otro 50% no.

Al analizar el programa de capacitación planificado, indican que consideran el conocimiento de competencias informacionales en el personal de la empresa un 20%, mientras que el 80% restante no lo considera. Un 20% de las empresas, realizan un control y monitoreo de los resultados de la Gestión de Información a diferencia del 80% que no lo hace. Si se considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios señalan el 30% que lo hace y el 70% no. Afirman el 90% que, la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios y apenas el 10% reconoce dice que no.

Al preguntar si cuentan con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información reconocen el 70% que, si lo tienen, mientras que el 30% dice no tenerlo. Consecuentemente a lo anterior el 60% dice contar con estrategias informacionales de desarrollo de la actividad informacional y el 40% no lo tiene. Al referirse a que si los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad dicen el 80% que los consideran para la toma de decisiones y el 20% no lo hace. Así también el 50% tienen identificados indicadores para evaluar la actividad informacional, frente al otro 50% que no.

Además de las preguntas dicotómicas analizadas sobre gestión de información, se pudieron recabar criterios sobre el tipo de información que les resulta esencial para el desarrollo de su trabajo en cuanto a documentos y archivos que consideran esencial dependiendo del tipo de empresa consultada, por lo que señalan las siguientes ideas:

- a) Para exportar se necesita orden de compra, factura, lista de empaque, certificados de origen, pólizas, declaraciones aduaneras etc.
- b) Análisis de datos, indicadores, objetivos, cuadro de mando integral.
- c) Páginas web, regulaciones aduaneras, regulaciones de comercio exterior
- d) Los documentos del contenedor y los permisos de movimiento del transporte y los documentos en regla de los choferes.
- e) Reglamentos de la aduana y navieras
- f) La recopilación de información que arroja nuestra web, información de requisitos aduaneros mundiales
- g) Es esencial que las normas estén claras y documentadas y que hayan sido socializadas a todos los empleados para luego poder replicar a nuestros clientes y,
- h) Los documentos que son presentados por los usuarios

Con relación a la gestión de la comunicación, se observa que el 80% de empresas verifican las redes de comunicación externa frente al 20% que dice no hacerlo. Con ello se dice además que el 90% posee canales adecuados de comunicación con sus asociados de negocios y solamente el 10% no dispone. En referencia con el control de mensajes entregados, el 90% afirma realizarlo y apenas un 10% dice no hacerlo. Se nota que el 100% de las empresas en cuestión, disponen de personal adecuado en este campo ya que ninguno; 0% dijo no tenerlo. En cuanto al control y evaluación de la comunicación con miras a la mejora continua el criterio se divide 50% y 50% entre los encuestados; por lo que, concomitante a ello la alta dirección considera importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación en ese mismo porcentaje 50% y 50%. Todos los miembros de este estudio creen que la política institucional debe tener coherencia entre la calidad de información y los procesos comunicacionales, aunque apenas el 30% reconoce que su empresa verifica el uso y

comprensión de la información comunicada a sus asociados de negocios, mientras que el 70% reconoce no hacerlo.

En referencia a la comunicación organizacional, lo más relevante que debe ser utilizado por este tipo de empresas señalan lo siguiente:

- a) Un buen canal de comunicación es básico, información confiable, directa y en línea.
- b) Que establezcan los flujos de comunicación adecuados en las organizaciones.
- c) Status de las cargas, siniestros, nuevas regulaciones, nuevos costos, cambios en itinerarios.
- d) Los documentos que tienen la información de la carga a ser transportada
- e) Información de aduanas y facturas y conocimientos de embarque
- f) Procedimientos, prácticas y políticas debidamente claras y definidas
- g) La información que es relevante para que se cumplan los procesos de comunicación organizacional radica en el correcto funcionamiento de la tecnología al interior de la organización y que la dirección tenga claro lo que desea transmitir
- h) Que la información clave sea difundida oportunamente.
- i) Que estén establecidos las actividades de cada departamento para que la información fluya oportunamente

Estos resultados permiten afirmar que las empresas motivo de análisis, tienen integrados varios elementos informacionales y comunicacionales en la trazabilidad de la carga, pero no todos son expuestos en la redacción de los artículos normativos de BASC, ni se detallan en la gestión que debe controlar la alta dirección de las organizaciones de las empresas de comercio exterior.

Por **subcategorías** el análisis permite visualizar lo siguiente:

a) Planeación estratégica

La planificación estratégica al ser un elemento sin equanon que las empresas de todos los nichos de mercado deben tener como línea base entre los componentes necesarios para asegurar su gestión, su construcción y desarrollo debe incluir todos los ámbitos posibles sin descuidar el campo de la gestión de información, ni la gestión de la comunicación. En el caso de las empresas que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior se puede notar que apenas el 30% de ellas según

los directivos encuestados, vinculan su planificación estratégica con la gestión de la comunicación y la gestión de información; es decir el 70% restante no ha tratado en su planeación estas categorías ni mucho menos las relaciona.

b) Objetivos y estrategias informacionales

Al hablar de objetivos estratégicos y que de ellos se promulgan estrategias que dan salida a la planificación; se puede observar que el 60% de las empresas indican que cuentan con estrategias informacionales y el 40% restante no las incluye, pero dice estar de acuerdo en que es importante considerarlo, aunque no lo hayan planeado en sus documentos ni registros.

c) Sistemas de información y comunicación

En este ámbito, al preguntar si la empresa cuenta con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevante; del total de empresas encuestadas, el 20% dicen controlar las necesidades y fuentes de información relevante; al contrario, el 80% afirma no contar en sí con sistemas de información y comunicación que luego de la explicación conceptual expuesta por el investigador, manifiestan el 100% estar de acuerdo en que es necesario tratarlo como un sistema. En el segundo instrumento con el fin de aclarar y ahondar en el criterio, se consulta si la empresa a la que pertenecen, cuenta con un sistema de información diseñado para la actividad informacional, es notorio ver que el 50% de las empresas no tiene claro el uso de sistemas de información y el otro 50% no dispone de este recurso apoyándonos en la pregunta siguiente que nos da a entender que el otro 50% está muy de acuerdo en que debe ser implementado.

En lo referente a verificar si los sistemas de información que dicen tener una parte de la muestra de estudio que repregunta si los sistemas de información inciden en la comunicación organizacional aclarándose que un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización en relación con ello son expresadas las siguientes ideas:

- Reuniones de trabajo e intranet

- Todos los sistemas operativos implementados en la empresa, software de acceso a sistemas contables, producción, calidad, talento humano, red interna, rps, sap.
- No disponen
- No conocen
- No tienen un sistema como tal
- En el negocio naviero el sistema de información basado en la tecnología es de vital importancia para la comunicación organizacional
- Los tecnológicos, procesos documentales y legales
- Las tecnologías informáticas son vitales para el funcionamiento de los puertos
- Los procedimientos internos de comunicación y manejo de información

Con esta pregunta se puede observar que en realidad las empresas de este nicho de mercado, no disponen de sistemas estructurados de información y los que tienen, lo confunde con sistemas informáticos de información.

Los expertos consultados plantearon que “una empresa que controle su sistema de Gestión de Comunicación y, su sistema Gestión de Información relacionados con los procesos y procedimientos, es una empresa que se mantiene en movimiento y se ve apoyada por la calidad para su desarrollo”. (García, 2019)

Los modelos que se manejen integrados, no se deben divorciar de las fases y etapas tanto de la gestión de comunicación como de la gestión de información imbricados en el ciclo de la gestión empresarial y sus principios. Los principios básicos deben considerar; la coordinación, la integralidad, la normación, entre otros que pueden ser principios básicos para buscar la legitimización de esa gestión empresarial. (Quezada, 2019)

Tener una mirada transversal y transdisciplinar considerando la implicación y participación del personal sería un muy buen aporte al desarrollo organizacional en opinión de este doctorante.

d) Políticas y regulaciones

En referencia a que, si la empresa a la que representa cuenta con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información, se observa que el 70% de los consultados afirman que cuentan con una política de información y el 30% restante que, aunque no lo definan, están de acuerdo con que deben tenerla.

Las empresas así mismo que cuentan con políticas de comunicación y que dan a conocer las mismas a sus asociados de negocios, afirman que el 70% dan a conocer sus políticas de comunicación a los miembros de la organización, mientras el 30% restante no lo hacen.

Ahondando un poco más en la investigación acerca de las políticas institucionales y su relación de coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información; todas las empresas de la muestra de estudio coinciden en que es importante que la política institucional debe manifestar coherencia con los procesos comunicacionales y con la calidad de la información que se produce, pero no demuestran hacerlo al momento.

e) Procesos informacionales y comunicacionales

Los procesos informacionales y comunicacionales de la empresa consideran la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información y, deben ser tratados como un sistema; en relación a ello, el 80% de empresas no tratan a la información como un sistema ya que contestan no seguir este ciclo, apenas un 20% dice tratarlo adecuadamente; pero los que no, están de acuerdo en que deben cumplir el sistema señalado.

La Gestión de la Comunicación es concebida por los expertos consultados como “un elemento de gran relevancia en las relaciones humanas y sociales” (Quezada, 2019), así como la gestión de la información es de muy alta importancia por lo que “debemos saber qué información es la que vamos a necesitar en cada situación y donde encontrarla y se destaca además que “se tiene que tomar en cuenta toda aquella información que le añada valor a lo que se genera en su interior”. (Quezada, 2019)

Para García (2019), “la Gestión de la comunicación es aquel proceso de construcción cíclica en donde se establecen fases o etapas tales como investigación, la planeación, e implementación, para construir la evaluación organizacional”. La naturaleza de las organizaciones no interesa, sino que “el proceso o ciclo, busque la interacción entre sus etapas y fases y además entre las relaciones que deben existir en la GC con la G empresarial en aras de potenciar la eficacia organizacional”. (García, 2019)

Asimismo, afirmaron que “Gestionar la información tiene procesos comunes con la comunicación en la propia gestión empresarial a partir de que los datos y contenidos generados se gestionan en armonía entre los diferentes flujos informacionales” (Quezada, 2019). Lo mismo ocurre con el uso de indicadores homogéneos, tanto internos y externos, concibiendo un análisis de impacto como control del sistema (García, 2019). Observar las dos categorías en la labor de la empresa, así como su interrelación resulta importante en tanto

la información y la comunicación constituyen elementos estratégicos para el desarrollo de las organizaciones al estar en el centro de los aspectos relacionados con la competitividad; mejora continua; el posicionamiento; la innovación; la eficiencia- eficacia; la productividad. Todos los cuales dependen de un uso efectivo de la información organizacional, y su adecuada comunicación institucional. (Quezada, 2019)

Como apoyo se cuestiona si la empresa considera que, la información utilizada posee valor agregado a partir de los procesos informacionales que se desarrollan; el 60% de las empresas coinciden en que la información que utiliza la empresa y que posee valor agregado se encuentra en el procesamiento y análisis de la información, un 20% señala que el valor agregado está en quien la utiliza y el restante en otros criterios existiendo la novedad de que un 10% indica no tener valor agregado. Además, expresan que quién la utiliza dicha información depende de la organización y su función dentro de la cadena logística o suministros de la carga son:

- El área de adquisiciones, sistemas integrados y área de servicios.
- Lo realiza cada dueño de proceso.
- No se lo realiza.
- La información utilizada por la empresa permite entregar a tiempo la carga.
- Lo hace el gerente propietario y su equipo de trabajo.
- El uso que se da a la información recibida es clave; lo utilizan los chóferes.
- La Jefatura de cuentas.
- El Departamento de desarrollo.
- El Departamento de marketing.
- El After dock.

- El Departamento de Servicio al Cliente.

f) Estructura orgánica funcional

Las funciones de una empresa vienen aferradas a una estructura con áreas funcionales; es decir, direcciones, departamentos, secciones, entre otros. Al consultar si la empresa a la que representa mantiene diferenciada un área para la gestión de información, el 60% de las empresas dice tener áreas estructurales adecuadas para realizar de forma correcta la gestión de información y, el 40% aunque no dispone, está muy de acuerdo que deben incluirse en su orgánico funcional.

A más del espacio físico, la figura de un Gestor de información en las empresas de este nicho de mercado dicen tenerlo únicamente el 30% de las empresas en mención, así pues, el 70% no dispone de ese cargo, aunque lo consideran importante.

En apoyo a lo mencionado, se consulta si la empresa conforma grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias, se observa que solamente un 20% de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior conforman grupos GIC y el 80% restante que es la mayoría no lo conforman, pero estarían de acuerdo en que es necesario considerar la conformación de estos grupos multidisciplinarios.

g) Competencias para la gestión de información y comunicación

Es un tópico necesario el preguntar si la empresa a la que representa, cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación ante lo cual, se resume que la mitad de empresas estudiadas dicen que disponen del personal con competencias adecuadas y la otra mitad que no lo tienen están de acuerdo así mismo luego de una inducción que, deberían incorporarlo.

De las empresas que dicen ser tener personal competente el 70% afirman ser competentes en los procesos de búsqueda de información, procesamiento y selección. Un 60% dice que lo es en organización y almacenamiento por lo que queda un porcentaje considerable por mejorar sus procesos.

Al ser las competencias informacionales un conjunto de capacidades que permiten a las personas reconocer cuando necesitan información, buscarla, gestionarla,

evaluarla y comunicarla de forma adecuada, como competencias informacionales individuales que ostentan poseer mencionan lo siguiente:

- Son analíticos, organizados, y buscan fuentes de información oficiales.
- Buscan información, la procesan y la organizan.
- Organizan la información adecuadamente.
- Cuidan los documentos que ingresan y salen de la empresa.
- Cuidan la información cuando se encuentra en su poder.
- Definen y procesan la información que más la necesitan.
- Reconocen, gestionan y evalúan la información.
- Seleccionan la información relevante.
- Realizan búsquedas de información, procesamiento, análisis, difusión.
- Seleccionan y procesan información de forma eficaz para que los usuarios tengan un servicio adecuado.

Considerando que una persona formada en competencias informacionales, busca la información que necesita, Analiza y selecciona la información de manera eficiente, organiza la información adecuadamente y utiliza y comunica la información eficazmente, de forma ética y legal, las empresas encuestadas los siguientes criterios que deberían poseer:

- No lo saben o no conocen
- Uso y difusión de información.
- Evaluación de la información.
- Práctica en el manejo de los documentos entregados.
- Evaluar la información según su actualidad y autenticidad.
- Mejorar la correcta comunicación de la información.
- Obtener la información oportuna de nuevos clientes.
- Más canales de comunicación con los usuarios finales.
- Selección de información y solución de problemas.

En relación con que, si la empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la comunicación organizacional, todas las empresas de la muestra, señalan que tienen personal capacitado para el manejo de la comunicación externa.

h) Alfabetización y programa de capacitación

La formación es un proceso complementario y necesario para el desarrollo empresarial, la cuestión de que si existe un programa de Alfabetización informacional en la empresa muestra que apenas el 30% de las empresas afirman tener un programa de alfabetización informacional y el 70% restante al no poseerlo afirman que deberían tenerlo por las razones siguientes:

- Ayudará a mejorar y ordenar la información dentro de la compañía.
- Se supone que si debe existir en la empresa.
- Debe existir para mejorar la comunicación de la información con valor agregado de la organización.
- Para enfocarse en el buen uso de la información importante y omitir lo contrario.
- Para poder tener un mejor conocimiento.
- Debe ser considerada, aunque a veces falte presupuesto.
- Existir para que se dedique exclusivamente a estos procesos y saque el mayor provecho.
- Se considere importante, para mejorar las competencias informacionales.

Al nombrar el término programa de capacitación que ciertas empresas lo conciben de esta manera para incrementar el conocimiento de competencias informacionales en el personal de las empresas, se nota que apenas el 20% de las empresas tienen un programa de capacitación que considere el conocimiento de competencias informacionales y comunicacionales.

i) Información necesaria y relevante.

Al estar en la cadena de suministros de la carga internacional, se pide que indique, qué información necesita el funcionario para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final, por lo que manifiestan en concordancia con la función de la empresa, lo siguiente:

- Disponer de la información en línea de toda la cadena de abastecimiento y distribución en línea y confiable entre cada uno de los asociados de negocio.
- Disponer de la Información relativa a los embarques: Interchange, BI (Bill of lading), información de asociados de negocio como inspección de contenedores, rastreo satelital, inspección de vehículos de transporte de carga, registros de carga, registros de despachos, control y monitoreo en ruta.

- Dispones del informe de Trazabilidad.
- Que los documentos estén en regla y completos.
- Que me entreguen los documentos con los datos correctos.
- Que la documentación este completa y correcta.
- Que los clientes hayan detallado correctamente la información en la web.
- Es importante una aceptación de tarifas y destinos con los clientes y el apego estricto a las normas legales del comercio exterior de cada país.
- Planificación de atraque de las naves para tramites operativos tanto en importaciones como exportaciones,
- Que la información esté correcta en documentos y físicamente.
La información que resulta esencial para los directivos de las empresas investigadas en cuanto a documentos y/o, archivos, señalan las siguientes ideas:
- Son varios dependiendo el área. Pero para exportar se necesita orden de compra, factura, lista de empaque, certificados de origen, pólizas, declaraciones aduaneras etc.
- Análisis de datos, indicadores, objetivos, cuadro de mando integral.
- Páginas web, regulaciones aduaneras, regulaciones de comercio exterior.
- Los documentos del contenedor y los permisos de movimiento del transporte y los documentos en regla de los choferes.
- Documentos llenos.
- Reglamentos de la aduana y navieras.
- La recopilación de información que arroja nuestra web, información de requisitos aduaneros mundiales.
- Es esencial que las normas estén claras y documentadas y que hayan sido socializadas a todos los empleados para luego poder replicar a nuestros clientes.
- Los documentos que son presentados por los usuarios.
La información que se considera más relevante para que fluya la cadena de suministros del comercio exterior ya con un enfoque global: exportador, transportista, agentes, puertos y navieras, se recogen los criterios en orden de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior indicando lo siguiente:
- Toda la información es importante.

- Transportistas principalmente.
- Los documentos que corresponde a la carga. el seguro que mantenga la carga y los papeles legales de los choferes.
- Los papeles que tienen relación con la carga a ser llevada tiene que estar con información correcta.
- Avisos de llegada, conocimientos de embarque, fechas de pago y vencimientos.
- Normativas aduaneras de cada país, normas de carretera, normas ambientales de los puertos.
- Conocimiento de las políticas de cada naviera.
- Tarifarios del puerto, atraco de naves, horario consolidaciones, inspecciones con aduanas, policía.
- Servicios y tarifas de importación y exportación, tráfico internacional de naves, seguridad física.

En referencia a la comunicación organizacional, la información relevante y que es utilizada por este tipo de empresas señalan:

- Un buen canal de comunicación es básico, información confiable, directa y en línea.
- Que establezcan los flujos de comunicación adecuados en las organizaciones.
- Status de las cargas, siniestros, nuevas regulaciones, nuevos costos, cambios en itinerarios.
- Los documentos que tienen la información de la carga a ser transportada.
- Los datos de la carga.
- Información de aduanas y facturas y conocimientos de embarque.
- Procedimientos, prácticas y políticas debidamente claras y definidas.
- La información que es relevante para que se cumplan los procesos de comunicación organizacional radica en el correcto funcionamiento de la tecnología al interior de la organización y que la dirección tenga claro lo que desea transmitir.
- Que la información clave sea difundida oportunamente.
- Que estén establecidos las actividades de cada departamento para que la información fluya oportunamente.

j) Calidad de la información y toma de decisiones

En referencia con los criterios de calidad que se deben tomar en cuenta para el uso y manejo de información en las empresas que utilizan normas BASC en el comercio exterior, expresan lo siguiente:

- La fuente, accesos, exactitud, etc.
- La información recibida de entidades oficiales, como por ejemplo entidades financieras, SRI, IESS, Ministerio de Gobierno, Superintendencia de Compañías, UAFE, Consejo de la Judicatura, etc.
- La Planificación Estratégica
- Que la información esté en buenas condiciones
- Cuidado en los documentos
- Manejo documental de la información
- Precisión, credibilidad, relevancia, comprensibilidad
- El alcance de la información
- Que la información que otorga el puerto sea confiable, oportuna y precisa para que no genere problemas en los usuarios
- Considerar los datos de entrada proporcionados por los clientes, y por todos los usuarios en el puerto tales como navieras, transportistas, consolidadores, etc.

k) Fuentes de información

Se observa que todas las empresas investigadas consideran tener identificadas sus fuentes de información así lo expresan en lo escrito y afirman que, para la búsqueda y adquisición de información, se deben considerar con mayor importancia las siguientes según el criterio diferenciador del representante empresarial encuestado:

- Las institucionales, documentales y personales son importantes para que un negocio funcione y pueda tener su información segura.
- Las institucionales, que actualmente son transparentes y están al alcance de todos en las páginas web estatales.
- Las institucionales ya que se depende de que, la información que llegue sea de calidad y completa.
- Las institucionales porque se depende de los documentos entregados a tiempo para llevar la carga.

- Las institucionales porque se trabaja con instituciones del estado como la aduana, SRI, etc.
- Las documentales e institucionales, porque es a través de la documentación de los clientes que se puede desarrollar la plataforma informática interna, la misma que tiene una fuerte relación con instituciones portuarias y aduaneras.
- Las institucionales, ya que las navieras están relacionadas con instituciones gubernamentales en cada país y cada una tiene sus propias regulaciones.
- Las personales, relacionadas con el grado de compromiso de los empleados: Las documentales, que se relacionan con la alta cantidad de documentos que se maneja al interior del puerto resultado de los trámites de importación y exportación y finalmente las institucionales, porque el puerto trabaja en estrecha relación con organismos gubernamentales como la policía, aduanas, SRI, entre otros.
- Las documentales e institucionales. los documentos de la plataforma informática y los físicos de los usuarios son la base para la adquisición de información. institucionalmente se ligan con empresas estatales que deben cumplirse con las regulaciones del país.

I) Control de Flujos de información y contenidos en la comunicación

A la consulta de que si existe un sistema que controle el flujo de información en las empresas que forman la cadena de suministros del comercio exterior: exportadores, transportistas, agentes, puertos y navieras, el 70% afirman tener un sistema que controle el flujo de información, mientras que el 30% al no disponer de este sistema indican que se debería disponer por los motivos siguientes:

- Si debería existir para mantener la trazabilidad en el manejo de las cargas.
- Considero que si es mejor el control.
- Si se debe controlar a detalle para evitar problemas y riesgos.

Es preciso señalar que los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad para su toma de decisiones en la empresa por lo que los directivos coinciden en un 80%, que los flujos informacionales garantizan disponer de una información de calidad para la toma de decisiones, un 10% está en contra y el 10% restante no contesta la pregunta.

En correlación a lo mencionado con los flujos información en la comunicación, los directivos de las empresas investigadas, mencionan que la información relevante que debe circular tiene que tratarse de la siguiente:

- Las características de la carga y su seguridad.
- Los datos de la carga.
- La información de liberación de la carga, retransmisiones al ecuapass, declaraciones de importación / exportación.
- La información actualizada de los precios de las rutas, variaciones en los precios de combustible, cambios en las rutas de los barcos, omisiones de puertos, etc.
- Los fletes negociados con cada uno de los clientes, los gastos navieros de cada país, normas de pesos, especificaciones de cada carga, etc.
- La información que es relevante para que los usuarios puedan acceder a sus cargas como: cartas de salida, horarios para inspecciones, turnos para sacar la mercadería, horario de consolidaciones,
- Retroalimentación sobre acciones administrativas y planes organizativos.

Los expertos consultados opinaron que “la información que posee la organización debe tener la prioridad necesaria y ser considerada no solo como patrimonio de quienes la generan, la buscan, la almacenan y la utilizan, sino que es patrimonio de toda la empresa a la que representan”. (Quezada, 2019).

La comunicación, por otro lado, en el caso de las empresas y organizaciones, es “la base estructural, pues compartir la información es una actividad de mucha importancia y en el campo empresarial y organizacional de mucho cuidado” (Quezada, 2019).

Al relacionarlas y hablar de infocomunicación, esta debe ser considerada como “un motor integrado de cambio para las sociedades desarrolladas y, especialmente apoyada por la tecnología y el uso de la internet como una herramienta del quehacer diario, con el acceso inmediato y que propende la difusión y manejo de la información”. (García, 2019)

m) Organización de la información

La percepción expuesta acerca de que la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios, el 90% de las empresas dicen tener organizada su información para mostrar a los distintos públicos o usuarios a los que llega su información; es decir la gran

mayoría menciona tener organizada la información externa y apenas el 10% reconoce que no tiene organizada adecuadamente.

En cuanto a la información que dispone la empresa; es decir la organización de la información en lo interno, se comprueba lo expresado anteriormente que el 90% de empresas tiene la información organizada y de manera correcta según su apreciación. Solamente un 10% reconoce que les falta una mejor organización de la misma.

n) Control y monitoreo de la información y la comunicación

El control es importante y se complementa a la organización infocomunicacional, al indagar si la empresa controla la información que se entrega a sus asociados de negocios, es positivo ver que el 80% de las empresas de la muestra, afirman controlar la información entregada a sus asociados de negocios y solamente el 20% no lo hace correctamente.

En cuanto al control y evaluación de la comunicación organizacional con miras a una mejora continua, se muestran criterios divididos ya que el 50% de las empresas dicen controlar y evaluar la comunicación organizacional y el otro 50% al momento se entiende que no lo controla.

Los mensajes que son entregados a los asociados de negocios de las empresas de este sector deben ser controlados y respecto a ello, así mismo coinciden el 90% de empresas en afirmar que mantienen el control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios y el 10% reconocen no controlarlos.

o) Seguridad informacional

La seguridad de la información requiere un procedimiento documentado en las normas BASC, por lo cual al analizar si existe un plan o reglamento para la seguridad de información en la empresa, el 80% de las empresas aseguran tenerlo y el 20% restante no lo disponen, aunque están de acuerdo en que si debería existir emitiendo dos condiciones; a) que sea especificado el reglamento de seguridad de información en función de una mejora continua y, b) para con su aplicación hacer más fácil el control de la gestión informacional.

p) Indicadores informacionales y comunicacionales

Tienen identificados indicadores para evaluar la actividad informacional

En relación con los indicadores se puede ver que la mitad de las empresas tienen identificados indicadores para este campo y la otra mitad consideran implementarlos o que lo harían por las siguientes razones:

- Es necesario medir la situación actual de la empresa con respecto a la actividad informacional.
- Cuando sea realmente necesario.
- Para poder retroalimentar las falencias encontradas.
- Debería existir una evaluación informacional a nivel de la casa matriz que está en Génova, para poder tomar decisiones de mejora relacionadas con la comunicación.

q) Difusión de la información, usos y estado de la comunicación

En los instrumentos aplicados sobre la información que recibe cada departamento y si es la adecuada para la ejecución eficiente de su trabajo, todos coinciden que la información que reciben es la adecuada para la realización de sus trabajos.

En cuanto a tipos de contenido que consideran se manejan en la comunicación interna de las organizaciones encuestadas, se nota que el 100% realiza reuniones de trabajo, el 70% lo hace a través de la intranet y actividades de capacitación, un 60% a través de Juntas directivas, el 30% en asambleas y murales y un 10% en otras actividades.

Los servicios de información que son importantes para difundir información de la empresa; es decir el uso de información sobre los documentos se mencionan, como importantes los siguientes:

- Internet, intranet, bases de datos en línea, páginas etc.
- Servicios de telefonía, internet, software propio, etc.
- Página web, email
- El correo electrónico. el WhatsApp. el teléfono móvil
- El teléfono móvil, la internet
- Página web, redes sociales, emails
- Los servicios que son esenciales para difundir información en nuestro caso, son las plataformas web donde interactúan los clientes directamente, así como las circulares que son enviadas vía correo electrónico.
- Nuestra página web es un excelente medio de difusión de información

- Difusión de tarifarios y nuevas regulaciones para el correcto ingreso al puerto
- Normas, atribuciones, procedimientos, instrucciones, noticias, objetivos, metas.

En complemento se ahonda en la consulta indagando que, si la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior, y en este ítem, apenas el 30% señala que verifican el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios y el 70% reconoce no hacerlo, aunque así mismo como en categorías anteriores, todos ellos creen necesario considerarlo.

Con las respuestas se puede notar la falta de conocimiento de ciertas empresas con relación a los servicios de información lo que ahonda el problema informacional y su gestión.

r) Productos informacionales y comunicacionales

En esta categoría de análisis y al preguntar sobre productos de información que deben diseñarse para complementar la estrategia de comunicación y el plan de acción y de medios, un 30% de empresas indican no conocer el tema y el 70% restante sugiere interesantes propuestas que apoyarán al desarrollo del modelo infocomunicacional y son las siguientes:

- Sistemas de monitoreo automáticos de información mediante correos o sms que mantengan al tanto todo el tiempo sobre nuevos cambios o movimientos en la cadena logística.
- Páginas web amigables donde se pueda realizar trámites o buscar información de las cargas.
- Desarrollo de aplicativos para los celulares donde los usuarios puedan controlar la información en todo momento.
- Mejora de página web, para una mejor interacción de la cadena logística.
- Desarrollo de plataformas virtuales para una mayor inclusión de los usuarios de la cadena logística como transportistas, exportadores, importadores.
- Mejorar los sistemas de capacitación en comunicación para mejorar las formas de comunicar y promover acciones estratégicas que se desarrollen dentro del flujo de trabajo.

s) Canales y redes comunicacionales

los canales o medios de comunicación externa aportan para difundir la información y deben ser los adecuados con sus asociados de negocios, en referencia a ellos, el 90% de empresas consultadas afirman que sus canales son los adecuados para cada uno de sus asociados de negocio, solamente una de ellas dice no controlarlo.

En complemento al consultar si la empresa verifica las redes de comunicación externa generada, se observa que el 80% de las empresas encuestadas, aseguran controlar sus redes de comunicación externa y apenas el 20% reconoce no hacerlo.

En cambio en cuanto a los tipos de canales que se manejan en la comunicación externa se expresa que un 80% utilizan reuniones de trabajo, páginas web y llamadas telefónicas, el 50% dice aplicar invitaciones y viajes de negocios, un 40% de las empresas aprovechan almuerzos de trabajo y actividades protocolares; así mismo el 20% informan que tienen afiches promocionales y memorandos y un 30% aplica otras estrategias además de las mencionadas como conferencias virtuales, entre otras herramientas web 2.0.

Particularmente con el uso de la web, los análisis mostraron que, de las empresas consultadas, los transportistas terrestres, no se anuncian a través de sitios web. De las empresas que mantienen activos sus sitios se evidencia que todas ellas ofertan sus productos o servicios a través del sitio como medio publicitario, aunque la localización de la información importante es limitada en un 40% de las dichas organizaciones y, un 60% de los sitios no disponen de interactividad por lo que no permiten a sus asociados de negocios realizar actividades comerciales a través de estos medios de comunicación como se puede observar en el cuadro consolidado a continuación:

Figura 17. Resultados del análisis de los sitios web de las empresas consultadas

Fuente: elaboración propia

t) Impactos infocomunicacionales

Las empresas requieren verificar los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de una mejora infocomunicacional, se puede observar en cuanto a ello que es mínima la verificación de impactos ya que únicamente el 10% de las empresas de este estudio verifican los impactos, el 90% restante no lo practica o no tiene incluida esta actividad en sus procesos.

Los impactos pueden alterar las organizaciones y se han identificado posibles problemas que se visualizan en la actividad informacional, que pueden causar impacto como los siguientes:

- En la actualidad la clonación y robo de información por la apertura que existe en el mundo comercial.
- Existe mucha información en redes sociales en las cuales las personas no verifican las fuentes de esa información y se generan diferentes problemáticas.
- La falta de conocimiento y capacitación del personal
- Cuando los documentos no son llenados correctamente causan retrasos en la entrega
- Existe problema cuando los documentos del embarque no están listos para la entrega de la carga

- No hay suficiente capacitación en el tema.
- Los miembros de la cadena logística no están lo suficientemente capacitados.
- No se tiene una cultura de evaluación.
- Los usuarios finales no se percatan de todas las instrucciones
- Los documentos de los usuarios en ocasiones tienen diferencias con las cargas y eso les genera retrasos.

Las soluciones planteadas para mejorar los flujos de información por parte de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior para disminuir el impacto, son las siguientes:

- Tener sistemas formales que cubran toda la negociación de la cadena de suministro de una manera segura.
- Disponer de protocolos de actuación que sean de estricto cumplimiento para los asociados de la cadena de suministros.
- Que la información relevante siempre esté actualizada y a disposición de los miembros de la cadena logística.
- Que haya controles previos de los documentos antes de ser entregados al transportista.
- Mantener operativa la trazabilidad de la carga en todos los procesos de las empresas en relación.
- Que todas las empresas relacionadas con comercio exterior manejen la información en un sistema similar para evitar pérdidas
- Mas capacitación y desarrollo de procesos específicos en el área informacional
- Que se realicen capacitaciones profundas a los clientes para que no tengan problemas operativos cuando arriben sus cargas con las diferentes navieras y puedan adaptarse a los procesos diferentes de cada una.
- Mas capacitación in situ personalizadas
- Que la documentación sea validada previamente a la llegada de las naves y que cumpla con todos los requisitos que exige el puerto.

Conclusiones parciales:

- Con el estudio empírico se consiguió analizar los diferentes enfoques acerca del comercio exterior y su intervención en el desarrollo de las organizaciones inmersas

en ese contexto; así como describir los marcos regulatorios vigentes y las políticas comerciales que motivan los procesos en el sector de estudio, lo que permite indicar que se requieren innovar en sus prácticas e integrar preceptos y estándares en las normas BASC que aplican para la seguridad de la carga.

- Al analizar las características diferenciadoras de las empresas de la cadena de suministros del comercio internacional con las normas de seguridad BASC se observa, desaprovechamiento de todos los elementos y componentes, tanto de la gestión de la información como de la gestión de la comunicación, que articulados podrían consolidar una mejora sustancial en su desarrollo organizacional, tanto para su crecimiento como posicionamiento en el sector al que representan.
- El diagnóstico situacional de la GI y la GC en empresas de comercio exterior que utilizan normas BASC caracterizadas en el presente capítulo, permitió discernir si cuentan o no, con sistemas controlados de información y de la comunicación; así mismo si existe relación con la planificación estratégica, notándose falencias importantes y conscientes que podrían beneficiarse con la articulación de los elementos propuestos.
- Se notan particularidades en cada una de las empresas estudiadas de acuerdo al sector de pertenencia; por ejemplo, las que muestran mayor debilidad en sus procesos de gestión, tanto de información como de la comunicación, son las empresas transportistas ya que no disponen de elementos sustanciales que les permita controlar de manera articulada la gestión infocomunicacional.
- Unas empresas otorgan mayor importancia a la gestión de la comunicación en varios de sus elementos, pudiendo afirmar que solo gestionan la comunicación como parte del marketing empresarial y dejan de lado los elementos intangibles de la información lo que genera debilidades en la gestión de la seguridad.
- Se evidencia desconocimiento en la articulación, y más aún de los elementos y componentes, tanto de la gestión de la información como de la gestión de la comunicación en la mayoría de las empresas de la muestra estudiada, aunque sus expresiones permiten definir que están conscientes de la importancia que conlleva su inclusión para la mejora continua de su actividad.

CAPITULO III. MARCO PROPÓSITIVO

MODELO DE GESTIÓN INFOCOMUNICACIONAL PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR QUE APLICAN NORMAS BASC EN EL ECUADOR

Objetivos:

- Fundamentar la propuesta de un Modelo de Gestión Infocomunicacional para el desarrollo organizacional en empresas de comercio exterior que aplican Normas BASC en el Ecuador
- Validar mediante el modelo Delphi, el modelo infocomunicacional propuesto con la finalidad de que se integren todos los elementos y componentes de la gestión de información y la gestión de la comunicación en beneficio del desarrollo organizacional.
- Proponer una mejora en la redacción de los acápites de las normas BASC para el comercio seguro en empresas de la cadena de suministros de exportación que las aplican.

3.1 Propuesta de un Modelo de Gestión Infocomunicacional para el desarrollo organizacional

Una vez analizados los datos obtenidos en la ejecución de la metodología implementada producto de los resultados de métodos y técnicas de recolección de información y, en concordancia con el marco teórico conceptual, los aportes de los autores analizados y la investigación en las empresas que conforman la cadena de suministros del comercio exterior, se presenta el modelo de gestión infocomunicacional que integra las categorías y elementos tanto de la gestión de información, como los componentes de la gestión de la comunicación y el soporte transversal de las dos categorías que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones que utilizan las normas BASC a:

- Mejorar la gestión de infocomunicacional de las empresas de comercio exterior.
- Mejorar la gestión de la cadena de suministro de comercio exterior a partir de un adecuado uso de información y una efectiva comunicación

- Mayor posicionamiento, prestigio y visibilidad de las empresas que participan en el comercio exterior: a partir de una visión estratégica de la gestión de información y comunicación.
- Mejora y efectividad de la toma de decisiones.
- Aumentar la productividad y articulación entre empresas del sector
- Mejorar la satisfacción de los clientes.
- Construir relaciones sólidas con los stakeholders y/o asociados de negocios.

A continuación se presenta el modelo de gestión infocomunicacional para las empresas ecuatorianas de comercio exterior que aplican las Normas BASC, y sus componentes, relaciones y dinámicas funcionales.

Figura 18. Modelo de Gestión Infocomunicacional para las empresas ecuatorianas de comercio exterior que adoptan las normas BASC.

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de gestión infocomuncacional propuesto, es un modelo que contribuye a la gestión organizacional de las empresas que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior manifestadas anteriormente como son: exportadores e importadores, transportistas, agentes de carga y/o afianzados, navieras y puertos tanto de salida como de destino de la carga producto del comercio internacional. El modelo, sustentado en una perspectiva estratégica de la infocomunicación, integra la gestión de este recurso y proceso, y su objetivo fundamental es optimizar el uso y manejo de información de calidad, y el desarrollo de efectivos procesos de comunicación. La función principal de este modelo es planificar, organizar, conducir y controlar la integración de los elementos informacionales y comunicacionales regulando y garantizando una mejor gestión organizacional para conseguir su desarrollo y posicionamiento en la cadena de suministros del comercio internacional.

El modelo desde el contexto internacional y las agendas de desarrollo contribuye o aporta a elementos de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en específico el No. 8 (Crecimiento económico y trabajo para todos), 9 (infraestructura, industrialización inclusiva y sostenible, innovadora), 10 (reducción de la desigualdad entre países), 11 (asentamientos y ciudades resilientes y seguras), 14 y 15 (uso sostenible de mares y océanos, así como ecosistemas terrestres), y no por últimos menos importantes los 16 y 17 (sociedades inclusivas y pacíficas y cooperación y alianzas para el desarrollo). La propuesta también se orienta a cartas y mesanios internacionales de desarrollo iberoamericano desde su perspectiva tecnológico y desde las agendas digitales, como es el caso de la eLAC 2024 y su apartado a economía digital.

Las dimensiones que sustentan el modelo son:

1. Dimensión estratégica: Contempla los elementos asociados a visión, concepción, y mirada estratégica de la infocomunicación, desde el máximo nivel de dirección. Establece como principios que la gestión de información y comunicación tiene un alcance estratégico desde las políticas, normas y estrategias de desarrollo. Integra en el modelo: Planificación, objetivos, estructura, control y monitoreo (impacto). Esta dimensión responde a las debilidades identificadas en el diagnóstico en relación a la carencia de una mirada integral desde los sistemas de gestión de información y

Gestión Documental que garanticen información de calidad, así como estructuras sólidas que permitan gestionar este recurso y verificar su impacto en el comercio exterior.

2. Dimensión Operativa: Contempla los elementos asociados a los sistemas y procesos informacionales y comunicacionales. Contempla los procedimientos específicos, flujos informacionales, canales de comunicación, medios y mensajes, así como productos y servicios que garanticen disponer y utilizar información de calidad, y desarrollar adecuados procesos de comunicación en el escenario corporativo, sectorial y mediático. Integra en el modelo: Competencias y Alfabetización, Procesos informacionales y de comunicación, productos y servicios, dinámicas funcionales de flujos informaciones para la comunicación. . Esta dimensión responde a las debilidades identificadas en el diagnóstico en relación a la necesidad de fortalecer las competencias informacionales y de comunicación, establecimiento de indicadores para medir impacto y efectividad de los procesos informacionales y de comunicación, diseño, generación y evaluación de los productos y servicios, uso de información.

Desde estas dimensiones se identifican diversas relaciones y factores intrínsecos que intervienen en la gestión de información y comunicación:

- I. Mirada desde lo estratégico, por quienes dirigen y conciben el desarrollo empresarial y coordinan y gestionan las cadenas de suministros. (directivo y de liderazgo)
- II. Mirada desde lo operativo, enfocada a los asociados a negocios o clientes potenciales de las empresas. Esto está vinculado a las capacidades y competencias a crear en los asociados y públicos que interviene con las empresas del sector de comercio exterior.

En la descripción del modelo y sus componentes específicos se visualiza algunos principios y concepciones de la gestión infocomunicacional, los que se presentan a continuación:

Primero, la gestión de la comunicación que engloba el análisis de todos los elementos, componentes y sus conceptos investigados; que permiten controlar desde los objetivos estratégicos direccionadores de la planificación, pasando por describir las relaciones humanas, mediáticas y de reputación considerando sus redes y flujos de comunicación, para caracterizar los procesos que regulan la gestión comunicacional integrando los tipos de canales, significados y contenidos, los públicos hasta poder llegar a la medir el impacto que conlleve a la toma de decisiones en función de una mejora significativa.

Segundo, se puede analizar el ciclo de funcionamiento de la calidad en las organizaciones que inicia con la planificación estratégica, la delimitación de la estructura organizacional y la política institucional, la departamentalización de las principales funciones y el desarrollo de competencias y alfabetización del personal inmerso en todos y cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en la gestión, los que generan los productos y servicios dependiendo el tipo de empresa en la cadena de suministros controladas y monitoreadas en sus auditorías de calidad con el propósito de conseguir un mejor impacto y redundar en la toma de decisiones para la mejora.

Tercero, la gestión de información que controla desde las estrategias y objetivos planificados pasando por los sistemas de información y flujos de información relevante que permiten caracterizar los procesos en los diferentes niveles de gestión de la organización incluyendo fuentes de información, la seguridad de la misma permitiendo el ansiado valor agregado que genere impacto valorado en la gestión informacional para coadyuvar a la toma de decisiones estratégicas y que incida en la gestión organizacional y su mejora de forma cíclica.

Se puede describir el modelo de forma horizontal y su principio cubre el ciclo de la gestión de la calidad como es:

Primero, a nivel planificación y estrategia generada desde la delimitación de objetivos y estrategias reguladas desde un orgánico estructural y funcional bien posicionados integrados con los elementos clave; Redes y flujos de comunicación, el tratamiento de las relaciones humanas, mediáticas y de reputación, sistemas de información y flujos de información relevante conducido por un departamento de gestión de información y comunicación competente y alfabetizado.

Segundo, todos los procesos integrantes de las categorías de análisis tanto en gestión de la comunicación: Canales o medios, Contenido y Mensajes, Productos; como en la gestión de información: Identificación y Recuperación de Información, Procesamiento y análisis, Almacenamiento y difusión anclados o seguidos en la trazabilidad de la gestión de la carga en el comercio internacional.

Tercero, el tratamiento de los fines de las categorías como en la gestión comunicacional los tipos de canales, significados, contenidos y públicos; en la gestión informacional las fuentes, la seguridad y el valor agregado para la calidad en los productos deseados en la integración de dichas categorías a través de un adecuado monitoreo del impacto en la gestión lo que permita a la alta dirección tomar decisiones de mejora enrubando a las organizaciones a mejores probabilidades de desarrollo y posicionamiento internacional.

Es importante tratar cada una de las veinte subcategorías o elementos del modelo que se generaron con el análisis de datos de los instrumentos y expresas que en su esencia incluyen la forma de actuar de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior y que utilizan para su seguridad normas BASC; es así que a continuación se describen y detallan los componentes visualizados y enfocados a este nicho de mercado y que al ser implementados en el contexto, facilitarán la gestión organizacional en aprovechamiento de la mejora continua y el crecimiento empresarial.

A) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

La planificación estratégica al ser un elemento sin equanon que las empresas de todos los nichos de mercado deben tener como línea base entre los componentes necesarios para asegurar su gestión, su construcción y desarrollo debe incluir todos los ámbitos posibles sin descuidar el campo de la gestión de información, ni la gestión de la comunicación. El modelo inicia describiendo la planificación estratégica como cabeza de la gestión misma de la empresa, la debe integrar a más de todos los objetivos estratégicos tácticos y operativos particulares para la administración, financiamiento, procesos

específicos y de apoyo, identidad y compromiso de las empresas; objetivos estratégicos precisos y escritos que viabilicen tanto la gestión de información como la gestión de la comunicación en toda la estructura organizacional.

B) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

En el caso de las empresas objeto de estudios como se notó en el diagnóstico, cuentan con una planificación, sin embargo, en su mayoría no integran en sus objetivos estratégicos de forma específica, direccionamientos en la GC y GI de dichas organizaciones. Estos objetivos son el nivel desagregado de gestión para estos dos campos y con el alineamiento estratégico deben estar planificados en el tiempo de ejecución del plan, con el ciclo de la calidad PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) con el firme propósito de que lo planificado se cumpla, asignando todos los recursos necesarios tanto económicos, administrativos y por ende el talento humano necesario y con pertinencia para lograrlo.

Para que los objetivos se centren en mejorar las necesidades infocomunicacionales de la particularidad de las empresas aplicantes, deben ser levantados a través de un buen diagnóstico situacional previo, utilizando diferentes metodologías tanto en lo interno como externo y puede ser: un FODA / DAFO, un análisis PESTEL, el uso de los 5 por qué, diagramas de Ishikawa, árbol de problemas, entre otros que posibiliten el conocimiento cabal de lo que se encuentra y lo que no se ha implementado con relación a los elementos de la gestión infocomunicacional.

Es importante destacar la necesidad de establecer una planificación estratégica con objetivos claros y precisos en materia de infocomunicación que permitan trazar los planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Esta proyección facilitaría el establecimiento de indicadores y las dinámicas de evaluación de la actividad infocomunicacional. Importante destacar que los mismos deben alinearse con la proyección estratégica de las empresas pasando a formar parte –el componente informacomunicacional- de la estrategia de la misma. Esto permitirá mejorar las acciones de desarrollo pues al formalizarse, y según los resultados de diagnóstico, se establecen mejor los planes y tareas a desarrollar.

C) POLÍTICAS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Como se vio en el análisis de las empresas de estudio, son insuficientes las políticas que en este sentido han sido implementadas; este elemento considera en que la alta dirección, debe definir políticas de desarrollo institucional que incidan en su estructura orgánica funcional institucional para la integración del Departamento de Gestión de información y comunicación (GIC) con todas las características y necesidades que ello conlleva, entre las que podemos mencionar:

- a) Jefe o director GIC
- b) Gestor de información
- c) Gestor de comunicación
- d) Auditor infocomunicacional
- e) Asistentes / técnico, operativos de acuerdo al tamaño de la empresa.

Resulta importante en la investigación el establecimiento o diseño de políticas, regulaciones y normativas que, adecuadas bajo las normas BASC, puedan ser de estricto cumplimiento de todas las empresas de comercio exterior y los asociados de negocio. Esto permitirá establecer procedimiento y normativas internas que facilitan los estándares y funcionalidades de los sistemas para garantizar un buen uso y manejo de la información, así como el uso de los canales de comunicación idóneos.

El disponer de estructuras de información y comunicación garantizará establecer un sistema de trabajo articulado a las proyecciones estratégicas de las empresas de comercio exterior. Esto facilita no solo los diagnósticos previos a la planificación estratégica, sino la coordinación y evaluación de políticas y normas en materia de infocomunicación.

D) COMPETENCIAS Y ALFABETIZACIÓN:

COMPETENCIAS Y ALFABETIZACIÓN

Esta subcategoría expone como muy necesaria, la estructuración del orgánico estructural establecido y hace importante el complementar la creación del manual de funciones de cada uno de los miembros del departamento GIC puesto que, de acuerdo

al tamaño de la empresa, las mismas pueden ser asumidas indistintamente entre pocas o varias personas.

En el manual de funciones deben establecerse claramente los perfiles profesionales y la experiencia adecuada para el cumplimiento cabal de las tareas y actividades asignadas siendo principal características el desarrollo de habilidades blandas para que sean consideradas aporte sustancial y auto sustentadas en la gestión del departamento, así como todo el perfil académico y meritocrático que la función lo requiere.

Este equipo debe actuar como multidisciplinario y asesor en el desarrollo de los objetivos estratégicos propuestos para este campo de acción y que actúe como un aporte sustancial en la planificación estratégica, su seguimiento y mejora en el tiempo de ejecución y en futuras decisiones en beneficio organizacional. Es un tópico necesario visto que la mitad de empresas no disponen del personal con las condiciones estudiadas y propuestas.

No es suficiente con tener el personal competente si este se queda en el tiempo y no se actualiza, por ello es importante y necesario que las empresas dispongan de un plan de alfabetización y un programa de capacitación en todos los niveles de la empresa; dicho plan debe incluir contenidos infocomunicacionales que permitan estar atentos a los cambios suscitados que en relación con la globalización se generan a cada momento en las empresas de la cadena de suministros como son:

- Leyes y normativas de los países emisores y destino de la carga.
- Control de precios y actualización de los mismos en los fletes y el transporte.
- Rutas de navieras y tarifas preferenciales.
- Producción de importación y exportación en países miembros de comunidades para el comercio internacional.
- Convenios y tratados de comercio internacional entre países.
- Actualización de normas de control y seguridad de la carga.
- Formas y nuevas estrategias implementadas por bandas delictivas internacionales para contaminar la carga.
- Formas y nuevas estrategias implementadas por grupos antisociales para el cometimiento de actividades ilícitas; lavado de activos, soborno, robo de información, clonación de candados, etc.

Sobre este particular resulta relevante la necesidad de diseñar programas de Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) o Alfabetización Informativa (ALFIN). El primero, que resulta el adecuado para el modelo integra las competencias informacionales con las relacionadas con el ámbito de la comunicación, mientras que el segundo resulta esencial para garantizar el adecuado uso de datos, información y documentos, tal como se evidencia por la cantidad de registros asociados a las cadena de suministro del comercio exterior.

E) SISTEMAS Y FLUJOS DE INFORMACIÓN RELEVANTE

Una vez planificada la actividad infocomunicacional, el modelo apunta a que las empresas deben contar con sistemas de información que controlen las necesidades y fuentes de información que sea relevante; así como también controlar los flujos de información para que esta sea de calidad en la toma de decisiones. Se ha evidenciado una marcada falencia en esta categoría lo que permite detallar algunas oportunidades de mejora que al implementar el modelo.

El modelo enfatiza en la necesidad de contar con un Sistema de Información con cuadro de mando, que está integrado a su vez por un sistema de gestión documental para gestionar la documentación de evidencia de las transacciones y entregas realizadas en la cadena y flujo de trabajo. A su vez, este sistema, con sus bases de datos específicas, debe estar articulado con el diseño de comunicación institucional o el sistema de comunicación existente. Logrando que la información, contenidos y mensajes puedan utilizarse en las dinámicas de trabajo del sector.

Estos sistemas se apoyan a su vez de la inserción de plataformas web o portales institucionales para socializar y gestionar la información relevante para todo el sector de comercio exterior. Las redes sociales y profesionales afines a este tipo de cadena de suministro resultan vitales para esta nueva propuesta infocomunicacional.

Los sistemas de gestión documental establecer toda la documentación de evidencia dentro de la cadena de suministro y aporta no solo los cuadros de clasificación sino también las tablas de plazos de transferencia, conservación y protección de la

documentación archivística. Asociado a los mecanismos de gestión de comunicación esto resulta imprescindible para gestionar riesgos que puedan emanar del uso de la documentación administrativa.

En las empresas que se dedican al comercio exterior, lo que se debe controlar como propuesta, es la información exacta sobre la carga transportada como:

1. Características propias de la carga: peso, volumen, temperatura, normas establecidas en el país destino, etc.
2. La información cargada en los sistemas de control aduanero como; declaraciones de importación y exportación, retransmisiones, horarios de salida y entrada, turnos, inspecciones, consolidaciones.
3. Información sobre planes de organización, acciones administrativas, posibles roles.
4. Precios de rutas, combustibles, rutas de las naves, valores en puertos, gastos navieros en los países que recalán los buques, etc.

F) REDES Y FLUJOS DE COMUNICACIÓN:

Los sistemas de información controlan las características descritas e inciden positivamente en la comunicación organizacional debiendo ser comunicados utilizando las redes y flujos de comunicación de manera oportuna a través de los distintos canales o medios de comunicación que primen en la cultura de cada organización tales como: recursos de internet, la intranet, redes informáticas internas y externas o incluso, reuniones de trabajo.

El diseño de un flujo de comunicación claro, preciso, donde se visualicen todos los actores, procesos y niveles de responsabilidad, permitirá enfocar mejor el flujo de trabajo en materia de información, comunicación y gestión empresarial. Un flujo de información que integre todas las articulaciones y enfoque sistémico entre las empresas de la cadena de suministro del comercio exterior permitirá conocer qué información se debe gestionar por cada actor empresarial y las dinámicas de procesamiento, análisis y uso de la misma. Los roles y responsabilidades asociados a la gobernanza corporativa quedaría mejor

definidos y se contribuiría con disponer de información relevante para la gestión y los procesos de comunicación.

Este flujo resulta esencial para el diseño y establecimiento de cuadros de mando de información en todo el sector empresarial que aplica las normas BASC, estableciendo los datos, informaciones y documentos que no pueden faltar en cada transacción y en cada proceso de decisión dentro del comercio exterior.

Es importante además señalar que este elemento supone que en el campo comunicacional se debe lograr un sistema de relaciones humanas que consolide la identidad, la cultura y por su puesto la información; que, en este caso es muy importante porque nutre el saber hacer de las empresas de comercio internacional. Por otro lado, si la información es útil y necesaria, con el proceso comunicativo lo que se hace es dar información, para que se trabaje mejor, se tomen decisiones acertadas y se consolide una cultura de disciplina, de trabajo de rigor y de control en el ciclo de la gestión, que es lo que distingue el sentido comunicacional del informacional en el modelo.

G) PROCESOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

Continuando con la aplicación del modelo planteado, la organización a través de su GIC, debe caracterizar procesos con sus respectivos procedimientos, actividades y tareas que permitan lo siguiente:

Proceso 1 (Identificación Recuperación). El cual tendrá el alcance de Identificar y recuperar la información que existe y que se genere en la empresa para que la misma esté controlada.

Proceso 2 (Procesamiento y Análisis). Cuyo alcance permitirá procesar la información recuperada e identificada para poderla priorizar y analizar la validez de la misma.

Proceso 3. (Almacenamiento Difusión y Uso). Cuando la información está filtrada con la calidad requerida, el alcance del proceso llevaría a almacenarla, difundirla y/o utilizarla de acuerdo a su esencia.

En las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior, la información relevante y que debe estar integrada a los procesos sería:

1. Apego irrestricto a las normas legales de comercio exterior de países de origen y destino
2. Planificación de atraque de naves
3. Acceso en línea a toda la cadena de abastecimiento.
4. Información del embarque: Interchange, BI (Bill of lading).
5. Inspecciones de: Contenedores, rastreo satelital, vehículos de transporte, seguros.
6. Documentos de información de la carga: orden de compra, factura, lista de empaque, certificados de origen, pólizas, declaraciones aduaneras, permisos de movimiento del transporte terrestre, aéreo o marítimo.
7. Registros actualizados de despacho, control y monitoreo de las rutas.
8. Informe de trazabilidad de la carga.
9. Comunicación de la información al usuario que se integre a los procesos comunicacionales de la empresa.

En cada proceso debe estar designado o nombrado un responsable con un documento que asuma responsabilidad y autoridad suficiente para la autonomía y compromiso integrado al sistema de gestión por procesos. En este elemento resulta vital el diseño de fichas de procesos o flujograma de trabajo que permita visualizar las particularidades en relación al uso y manejo de la información.

H) PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

En cuanto a los procesos de la Gestión de la Comunicación, al igual que los de la gestión de información, deben ser delegados, caracterizados e implementados en función de lo siguiente:

Proceso 1 (Canales Medios). Este proceso definirá los canales y medios de comunicación que la empresa defina adecuados en su gestión comunicacional para difundir la información y los propuestos de acuerdo a la investigación pueden ser:

- Páginas web institucionales
- Correo electrónico con dominio institucional
- Llamadas telefónicas
- Reuniones de trabajo y sociales de negocios
- Redes sociales digitales
- Invitaciones y viajes de negocios
- Actividades protocolares
- Afiches, memorandos, conferencias presenciales o digitales

Proceso 2 (Contenido Mensajes). Este proceso debe estar anclado al de Procesamiento y análisis de la información para asegurar que el contenido de los mensajes sea el óptimo es importante tratar el tipo de relaciones humanas en lo interno, las incidencias mediáticas que se imponen en la reputación institucional que debe ser construida con bases firmes para conseguir la confianza de la empresa en el comercio internacional como puntal en su crecimiento.

Proceso 3 (Productos). El proceso específico sobre productos comunicacionales debe estar caracterizado de tal manera que sea un eslabón con los procesos informacionales ya que su alcance reflejará la estrategia de comunicación en la empresa. Para las empresas de la cadena de suministros es importante incluir actividades en este proceso tales como:

- Implementación de un sistema de monitoreo a través de correos o mensajes automáticos que informen los cambios en la cadena de suministros.
- Páginas web con bases de datos que proporcionen información útil.
- Desarrollo de aplicaciones móviles que actualicen la información en tiempo real.
- Sistema informático de comunicación con los asociados de negocios; puertos, navieras, agentes de carga y afianzados, transportistas y exportadores / importadores.
- Acciones estratégicas que se desarrollen dentro del flujo de trabajo para mejorar la comunicación y llegar a tiempo con la información necesaria.

I) CONTROL Y MONITOREO:

En este componente del modelo infocomunicacional, se visualiza un enfoque bidireccional ya que para que funcionen y se operacionalicen los procesos descritos, ellos deben ser medidos con el propósito de confluir en la mejora ya que como es sabido, lo que no se mide, no se mejora.

En el diagnóstico realizado este componente es necesario pues permite evaluar los avances e impactos de la actividad infocomunicacional. También permite establecer el impacto real en la cadena de suministro a partir de la gestión integrada en materia de información y comunicación.

Lo que debe ser controlado y/o monitoreado en las empresas del presente estudio tiene relación con dos ejes:

1. Las fuentes de información, la seguridad de la información y su valor agregado
2. Los tipos de canales de comunicación, sus significados y el contenido que será expuestos a los públicos.

En relación con el primer eje, al tratarse de empresas de comercio exterior, las fuentes de información que se deben considerar y monitorear son:

- a) Fuentes personales, que tienen que ver con el grado de compromiso de los colaboradores de la empresa y son los que aportan sustancialmente a la seguridad de la información ya que es un canal sensible para que dicha información pueda filtrarse al exterior de la empresa. Así mismo el personal es quien puede dar valor agregado al control tanto interno como externo.
- b) Fuentes documentales, que son tanto impresas como digitales ya que a través de los documentos fluye información sensible y es la que deben cuidarse y ser controlada de manera eficaz para que la seguridad de los documentos sea la adecuada y permita oportunidades de mejora dando así un valor agregado a la gestión infocomunicacional con las partes interesadas de la organización. Esto es vital para la Gestión Documental de la actividad y la gestión de riesgos en la misma.

- c) Fuentes institucionales, que son las que conducen la gestión infocomunicacional en la cadena de suministros ya que intervienen instituciones gubernamentales como las aduanas y puertos de los países de emisión y destino; instituciones de control como el SRI (Servicio de Rentas Internas) y similares en los países que intervienen en el proceso comercial.

En concordancia con el eje comunicacional, en este nicho de mercado, deben estar controlados todos los canales de comunicación de la empresa los mismos que pueden ser mencionados los siguientes:

- a. Reuniones de trabajo
- b. Almuerzos de trabajo
- c. Actividades protocolares
- d. Viajes de negocios
- e. Página web
- f. Llamadas telefónicas
- g. Memorándums y oficios
- h. Invitaciones
- i. Afiches promocionales
- j. Aplicaciones móviles

Así mismo el contenido comunicacional que debe ser tratado y controlado a lo interno de las empresas deben considerar los siguientes temas:

- a. Reuniones de trabajo
- b. Asambleas
- c. Actividades de capacitación
- d. Juntas directivas
- e. Intranet
- f. Murales
- g. Buzón de quejas y sugerencias
- h. Aplicaciones móviles

A su vez estos dos ejes tienen estrecha relación con las redes y flujos de comunicación integrados con los sistemas y flujos de información en la gestión por

procesos tanto de la gestión de información como de la gestión de la comunicación en empresas de la cadena de suministros del comercio exterior que utilizan normas BASC, se conseguirá una trazabilidad infocomunicacional la misma que permitirá incrementar notablemente los niveles de gestión organizacional en función de una mejora continua.

J) PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Los productos de la gestión infocomunicacional tienen sentido en la parte central del modelo como un fin, cuando son eficientes y eficaces para conseguir que la información llegue en la medida que sea útil y por los canales adecuados a los públicos de las empresas que conforman la cadena de suministros del comercio exterior, según el tipo de empresa son nombrados como partes interesadas y/o stakeholders y pueden ser considerados entre otros, los siguientes:

- Los gobiernos de los países de emisión y destino de la carga
- Los productores de servicio y productos de exportación e importación
- Las empresas de transporte internacional; navieras, aerolíneas, transporte terrestre.
- Las empresas de transporte de carretera
- Las empresas de apoyo logístico y documental
- Las instituciones de servicio de seguridad, presencial y con rastreo satelital
- Las empresas de guardianía.
- La policía nacional de antinarcoóticos
- Los organismos de control de estupefacientes, contaminación con drogas y actividades ilícitas.
- Las entidades bancarias por el control de lavado de activos.

K) CALIDAD Y TOMA DE DECISIONES:

La calidad es una categoría que nunca se ve completa puesto que se alimenta de la mejora continua y por ende de la percepción de las partes interesadas formadas

por los clientes internos y externos. El modelo muestra en su base a la calidad como recurso intangible y crucial para la toma de decisiones que incidirán en sus dos direcciones; tanto en la gestión de información como en la gestión de la comunicación y estas a su vez catapultan la gestión hacia la renovación de estrategias que den salida a los objetivos estratégicos y por ende al re direccionamiento de la planificación estratégica que guiará a futuro la misión de la empresa en cumplimiento a una visión definida.

La calidad se vuelve por lo tanto puntal en el modelo para que la toma de decisiones en estas empresas sea tratada con consciencia y control de todos los elementos infocomunicacionales que se muestran y que han sido producto de un amplio espacio investigativo en el lugar de los hechos y con los actores más importantes involucrados en el comercio internacional y sus normas de seguridad de la carga promovidos por los diferentes capítulos BASC.

L) IMPACTO EN LA GI Y GC:

Basados en el diagnóstico situacional, se concluye que las empresas requieren verificar los impactos en las categorías de estudio; en este sentido, el fin del modelo de gestión infocomunicacional planteado, es conseguir medir el impacto deseado en la mejora de la gestión organizacional e incidir positivamente en el crecimiento empresarial a través de la potenciación de dichas categorías de análisis motivo de la investigación planeada en este documento; es decir conseguir que todos los elementos tanto de la gestión de información como de la gestión de la comunicación estén integrados y actúen en sinergia con las normas de seguridad de la carga transportada BASC para que las empresas dispongan de suficientes productos e información y comunicación para modificar positivamente el entorno a través de la retroalimentación permanente de la planificación estratégica y la redefinición de estrategias en el momento que se disparen alertas con el fin de impedir la materialización de riesgos que incidan negativamente en la gestión organizacional evitando, direccionando o impidiendo el desarrollo de actividades ilícitas que producto

del comercio exterior se han promovido y extendido en el mundo, afectando el desarrollo social, económico, político, natural, etc.

En las empresas dedicadas a este campo de acción, los impactos deben medirse a través de evitar problemas concernientes a:

1. Evitar la clonación y robo de información relevante
2. Controlar la información expuesta en redes digitales
3. Capacitación y alfabetización organizacional
4. Evitar retrasos en la carga, instrucciones claras y depuración de documentos
5. Controlar los documentos necesarios antes que se mueva la carga
6. Implementar una cultura de evaluación y control de los procesos

Es importante como propuesta en el impacto mostrado en el modelo, sean validados a través de indicadores de gestión, de proceso o de desempeño, regulados por estándares que fundamentan las normas BASC complementado con las recomendaciones que a continuación se detallan en los acápites de las normas.

En relación con los componentes informacionales y en función de los procesos de investigación analizados en este trabajo, se propone reemplazar el Art. 9.5.1 de las normas BASC V5; por el siguiente:

9.5.1 Evidencias sobre los elementos de entrada:

d) La información sobre el desempeño del SGCS BASC, incluidas las tendencias relativas a:

1. Indicadores de los procesos.
2. No conformidades y acciones correctivas
3. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
4. Contar con objetivos estratégicos informacionales incluidos en la planificación estratégica institucional.
5. Contar con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información
6. Contar con una estrategia informacional de desarrollo de la actividad informacional

7. Contar con una estructura orgánica que contemple un profesional con competencias en la gestión de información.
8. Contar con un programa de alfabetización informacional.
9. Contar con un sistema de información diseñado para la actividad informacional y que controle el flujo de información relevante para la cadena de suministros del comercio exterior.
10. Tener caracterizados los procesos de Identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento, difusión y uso de la información.
11. Tener identificación y control de las fuentes informacionales para la búsqueda y adquisición de información.
12. Tener identificación, control y monitoreo de los servicios de información para su difusión adecuada (Auditoría).
13. Tener control sobre la seguridad de la información y sus procedimientos de valor agregado a partir de los procesos organizacionales que se desarrollan.
14. Mantener información de calidad para la toma de decisiones estratégicas en beneficio del desarrollo organizacional.

En cuanto a los procesos de comunicación se considera así mismo reemplazar en cambio el acápite 9.5.2 de las normas BASC V5; por el siguiente:

9.5.2 Los elementos de salida de la revisión por la dirección debe incluir;

- a) Las conclusiones sobre la eficacia del sistema.
- b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora.
- c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad, incluidos los recursos.
- d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos.
- e) Los elementos de la gestión de la comunicación referentes a:
 1. Contar con objetivos estratégicos comunicacionales incluidos en la planificación estratégica institucional.
 2. Contar con normas o regulaciones para el manejo eficiente de la comunicación
 3. Contar con una estrategia de comunicación, plan de acción y de medios basados en productos de información.
 4. Contar con una estructura orgánica que contemple un profesional con competencia en la gestión de información.

5. Contar con un programa de capacitación en comunicación
6. Controlar las redes y flujos de comunicación interna y externa en la cadena de suministros del comercio exterior.
7. Tener caracterizados los procesos que definan los canales o medios, contenido, mensajes y productos de la comunicación.
8. Tener identificación y control de los tipos de canales de comunicación y su contenido para la adecuada difusión de la información.
9. Tener identificación, control y monitoreo de los productos de la comunicación con miras a la mejora continua.
10. Mantener una comunicación de calidad para la toma de decisiones estratégicas en beneficio del desarrollo organizacional.

La empresa debe conservar información documentada, como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Al implementar la inserción de los acápites en la norma, sea que el capítulo BASC los considere o no, el impacto de la gestión de información y de la gestión de la comunicación apuntará a generar y mantener calidad tanto en servicios de información como en productos comunicacionales permitiendo la toma de decisiones y la retroalimentación ascendente hacia el cumplimiento mejorado de los procesos, elementos, objetivos, estrategias, entre otros componentes del modelo con la finalidad de incidir en la planificación estratégica y su aplicación eficiente en beneficio del desarrollo empresarial.

M) TRAZABILIDAD:

La trazabilidad es un tema que hoy en día ha ido in crescendo y el modelo lo trata como eje transversal en el centro de la gestión empresarial que deben poseer todas las empresas del estudio; puertos, navieras, agentes de carga, agentes afianzados, transportistas, exportadores, importadores, empresas de seguridad, etc. Puesto que si no tienen controlado el camino que sigue la carga desde que se produce hasta que llega a su destino con todos los componentes informacionales y comunicacionales, el fracaso se encuentra a la “vuelta de la esquina”.

De la trazabilidad individual y conjunta que mantengan este tipo de organizaciones, depende que se pueda prevenir, mitigar, evitar y asegurar que los riesgos no se materialicen y se descarte la inserción de actividades ilícitas tales como: contaminación de la carga con drogas, sobornos, lavado de activos, activación de bandas delictivas, robos a domicilio, sicariato, trata de blancas, robo de información, extorción, entre otros.

En complemento final al modelo infocomunicacional, para que una empresa que realiza actividades de negocios internacionales y que cumple con los debidos procesos de seguridad, debería tener completa su trazabilidad en cada despacho de exportación que realiza con la documentación que a continuación se detalla, a fin de poder presentarla ante cualquier situación de descargo en eventos adversos y de control:

a) Documentos que genera la empresa exportadora:

1. Factura de exportación
2. Packing list con detalles de pesos, bultos, medidas de la carga, detalle de la unidad de carga.
3. DAE (Declaración Aduanera de exportación) que emite el exportador en el sitio web de la aduana (Ecuapas), número con el cual se valida el ingreso a puerto y la información que posteriormente la naviera retransmite a manifiestos. Este documento también puede ser generado por un agente de aduanas.
4. Fotografías y videos del proceso de despacho dentro de sus bodegas.
5. Guías de remisión para que la carga se movilice a puerto
6. AISV (Autorización de Ingreso y Salida Vehicular) que es el documento que se realiza en las páginas web de cada terminal que recibirá la carga, CONTECON, NAPORTEC, TPG, DP WORLD, que contiene información de la carga, DAE, compañía de transporte que entrega la carga en la terminal, no. De contenedor, sellos. Este documento debe ser digitado con la información correcta en todos sus campos. Cualquier discrepancia al momento de ingresar a la terminal, puede ser objeto de que el contenedor / carga sea considerada para una inspección antinarcóticos.

b) Documentos que genera la naviera y/o forwarder

1. Booking (para el retiro del contenedor en los patios de contenedores vacíos asignados por las navieras) Aquí se detalla el nombre de la nave, puerto de origen, puerto de destino, fechas de cut off, ETA, ETD.

2. EIR, Equipment Interchange Receipt Documento que emite el patio de contenedores vacíos informando el no. De contenedor, chofer que lo retira, placas, y sobre todo un detalle del estado en que el contenedor es entregado en manos del chofer, aquí se detalla un sello que va colocado en la puerta hasta que llegue a manos del exportador. Este documento es entregado al chofer y luego el bodeguero de exportaciones debe corroborar la información de este documento vs. El contenedor físico que ha llegado para el despacho.

3. Bill of Lading, este documento es importante llenarlo de forma correcta, ya que la misma será usada por la naviera para retransmitir a manifiestos aduanales y debe coincidir con la DAE y factura de exportación y constituye un documento negociable con el cual en destino el importador de la carga realizará el retiro de la misma.

c) Documentos que genera la compañía de transporte que lleva la carga a puerto:

1. Reportes de monitoreo de la unidad de carga
2. Reporte de trazabilidad completa de la unidad de carga
3. Reporte de revisión de unidad de carga
4. Informe de rastreo o tracking de la carga hasta destino.
5. Ingreso a puerto.

3.2 Profundizando sobre la relación entre el modelo de gestión infocomunicacional y su aporte a la agenda 2030 de la ONU

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, tiene como objetivo un futuro sostenible para todos.

La Agenda 2030 está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se agrupan en cinco dimensiones:

- **Personas:** asegurar la vida digna de todos, sin dejar a nadie atrás.

- **Planeta:** proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
- **Prosperidad:** promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible.
- **Paz, justicia e instituciones sólidas:** construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
- **Alianzas:** crear alianzas eficaces para el desarrollo sostenible.

El modelo de gestión infocomunicacional en organizaciones producto de la investigación planteada, puede contribuir a la consecución de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU de diversas maneras.

1.- Puede ayudar a garantizar que la información esté disponible y accesible para todos, sin discriminación. Esto es fundamental para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su vida y su futuro, más aún en organizaciones de crecimiento internacional.

2.- Puede promover la comunicación y la colaboración entre diferentes actores, tanto dentro como fuera de las organizaciones. Esto es esencial para la construcción de sociedades más inclusivas y participativas dentro de la cadena de suministros del comercio exterior y sus públicos.

3.- Puede apoyar la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para los retos globales. Esto es necesario para lograr un futuro sostenible para todos y por ende el crecimiento organizacional y su desarrollo en el mercado internacional.

A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos de cómo el modelo de gestión infocomunicacional puede contribuir a la Agenda 2030:

- ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas: el modelo contribuirá al crecimiento del comercio internacional producto de una buena gestión infocomunicacional lo que permitirá incrementar fuentes de empleo en todas las organizaciones que integran la cadena de suministros a nivel mundial, lo que ayudará en alguna medida a erradicar la pobreza.
- ODS 4: Educación de calidad: el modelo de gestión infocomunicacional puede ayudar a garantizar que todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres, alcancen los niveles educativos superiores, incluidos los niveles de educación superior, para 2030 puesto que contemplan alfabetización mediática informacional en las organizaciones que lo apliquen.

- ODS 5: Igualdad de género: el modelo de gestión infocomunicacional puede ayudar a promover la igualdad de género, proporcionando acciones concretas que eviten el cometimiento de actividades ilícitas producto del comercio internacional como: la trata de blancas, extorsión, robo de identidad, entre otras, fomentando la representación imparcial de hombres y mujeres en los diferentes estamentos de las organizaciones que forman parte de la cadena de suministros.

En conclusión, el modelo de gestión infocomunicacional puede ser una herramienta valiosa para la consecución de los ODS de la Agenda 2030. Al garantizar el acceso a la información, promover la comunicación y la colaboración y apoyar la innovación, puede contribuir a construir un futuro más sostenible para todos.

Recomendaciones para la implementación de un modelo de gestión infocomunicacional en organizaciones

Para que el modelo de gestión infocomunicacional sea eficaz en la consecución de los ODS de la Agenda 2030, es importante que tenga en cuenta los siguientes factores:

- Inclusión y equidad: el modelo debe garantizar que la información esté disponible y accesible para todos, sin discriminación.
- Participación: el modelo debe promover la comunicación y la colaboración entre diferentes actores, tanto dentro como fuera de las organizaciones.
- Innovación: el modelo debe apoyar la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para los retos globales.

Además, es importante que el modelo esté integrado en la estrategia general de la organización; como se ha planteado antes. Esto garantizará que los objetivos de gestión infocomunicacional estén alineados con los objetivos generales de la organización y que se utilicen los recursos de manera eficiente.

En Ecuador, la Agenda 2030 se ha incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Esto significa que las organizaciones públicas y privadas ecuatorianas tienen la responsabilidad de contribuir a la consecución de los ODS por lo que el modelo de gestión infocomunicacional al estar bien diseñado puede ser una herramienta valiosa para que las organizaciones ecuatorianas cumplan con esta responsabilidad y por qué no decirlo reflejen a sus partes interesadas.

3.3. Validación del modelo con el método Delphi

Landeta, (2005), conceptualiza al método cualitativo de validación Delphi, como un proceso sistemático e iterativo que se encuentra encaminado a la obtención de las opiniones y, el consenso de un grupo de expertos. En cumplimiento con este proceso y una vez planteado un modelo infocomunicacional producto de la investigación realizada se cumplieron tres etapas definidas de la siguiente manera:

Selección de los expertos: en este tema, se procedió a considerar un grupo de expertos que tengan conocimientos y experiencia relevantes, diferenciándolos con criterios de profesión afín, cargo ejecutivo en relación con la aplicación de normas y criterios BASC y, su categorización dentro de las empresas de la cadena de suministros BASC. En este caso se consiguió el apoyo de 7 expertos (Anexo 10), a los mismos que de forma personal se explicaron todos y cada uno de los elementos del modelo propuesto para luego aplicar un cuestionario estructurado con una escala de Likert que indaga si es adecuada o no la inclusión de los componentes de las categorías de análisis GI y GC.

Elaboración y envío del cuestionario: Se aplicaron los cuestionarios denominados registros de validación (Anexos No.11 y No.12), dando como resultado en primera instancia y con el primer registro; varios aportes para mejorar el modelo inicial propuesto,

Realimentación a los expertos: Se incorporaron las mejoras planteadas con una presentación de modelo más completa con lo que fueron validados en común acuerdo de los expertos y sus resultados son los que se presentan en la propuesta final que ha sido expuesta en todo el Capítulo III de este estudio.

Conclusiones parciales

Una vez analizados los datos de los instrumentos aplicados, se notan particularidades en cada una de las empresas del espacio de estudio de acuerdo al sector; por ejemplo, las que muestran mayor debilidad en sus procesos de gestión tanto de información como de la comunicación, son las empresas transportistas ya que no disponen de elementos sustanciales que les permita controlar de manera articulada la gestión infocomunicacional.

Unas empresas muestran mayor importancia a la gestión de la comunicación en varios de sus elementos pudiendo afirmar que solo gestionan la comunicación como parte

del marketing empresarial y dejan de lado los elementos intangibles de la información lo que genera debilidades en la gestión de la seguridad.

Se evidencia desconocimiento en la articulación y más aún de los elementos y componentes tanto de la gestión de la información como de la gestión de la comunicación en la mayoría de las empresas de la muestra de estudio, aunque sus expresiones permiten definir que están conscientes de la importancia que conlleva su inclusión para la mejora continua.

En este capítulo se propone un modelo de gestión infocomunicacional que ha sido validado con el método Delphi y analizado por los expertos como se pudo demostrar; integrando las categorías de análisis, como un aporte sustancial que servirá en el desarrollo de la gestión de las organizaciones que se dedican al comercio internacional.

Al término del capítulo, además, se describe la innovación de los acápites de las normas BASC para que en futuras versiones si se consideran, puedan integrar la gestión infocomunicacional, mejorar la gestión organizacional y por ende cimentar mejor la seguridad de la carga que es premisa en el servicio de comercio internacional, evitando la materialización de los riesgos presentes como: lavado de activos, soborno, tráfico de drogas y corrupción en todas las esferas económicas.

CONCLUSIONES GENERALES

En el contexto actual del comercio exterior, la seguridad de la carga se ha convertido en un aspecto fundamental para las empresas que operan en este ámbito. Las normativas cada vez más exigentes y los riesgos asociados al transporte internacional de mercancías hacen necesario que las empresas implementen estrategias efectivas para garantizar la integridad y protección de sus productos durante todo el proceso logístico. En este sentido, la implementación de un modelo de gestión infocomunicacional se presenta como una herramienta clave para optimizar la seguridad de la carga en el comercio exterior. Un modelo de este tipo permite a las empresas centralizar, organizar y gestionar de manera eficiente tanto la información como la comunicación relacionada con la seguridad de la carga, lo que a su vez se traduce en una serie de beneficios que impactan positivamente en la competitividad y el éxito del negocio.

La gestión de la comunicación y la gestión de información, nunca pueden ni deben tratarse de forma aislada ya que son un todo prospectivo que genera valor en todas las empresas sin importar el nicho de mercado al que pertenecen; más aún en las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior cuyo fin es resguardar la seguridad de la carga transportada con criterios definidos de control y seguimiento de su trazabilidad en todos los eslabones de contacto.

El estudio realizado ha permitido sistematizar los presupuestos teóricos tanto de la gestión de la información como de la gestión de la comunicación en el entorno de las organizaciones que son parte de la trazabilidad de la carga en el comercio exterior.

Esta meta se fundamenta en el marco teórico conceptual sobre el cual se pudieron analizar y verificar de manera explícita y coherente todos los elementos, componentes y principios de la información dentro de un ciclo de vida de la empresa fundamentados en los diferentes modelos presentados por varios autores durante el tiempo y además, se desarrollaron los componentes de la comunicación, los modos en los que se objetiva y caracteriza el espacio organizacional.

Los organismos de control, las leyes y reglamentos que rigen esta línea de gestión como son las empresas parte de la cadena de suministros del comercio exterior, han sido analizados en su estructura y precisados sus ítems en lo referente a los estándares de seguridad de la carga en el entorno de dichas empresas.

Es importante concluir que el estudio caracteriza todos y cada uno de los componentes de las categorías de análisis como son; la gestión de la información y la gestión de la comunicación en específico en las diez empresas que conformaron la muestra de estudio y que son parte de los puertos de embarque, las navieras, los agentes de carga, los transportistas y las empresas exportadoras y que utilizan en sus procesos, los estándares de las normas de control y seguridad de la carga del comercio internacional BASC en los capítulos establecidos para el Ecuador.

Los puntos coincidentes y divergentes encontrados, han permitido proponer y validar un modelo de gestión infocomunicacional que, al ser utilizado e incluido en sus estándares en la gestión organizacional del sector motivo de estudio, su beneficio se verá reflejado indudablemente en la continuidad y posicionamiento organizacional y proporcionará un enfoque mejorado de la producción y el servicio de este nicho de mercado internacional. Destaca en el estudio la necesidad de fortalecer los sistemas, procesos y flujo informacionales en las empresas del sector, a pesar de contar con prácticas y registros asociados a la Gestión Documental. De igual forma el concebir estructuras y políticas se hace imprescindible para la sostenibilidad de la actividad, acompañado de competencias infocomunicaciones que incidan en un buen uso de la información y una acertada comunicación.

Mientras las organizaciones mantengan su gestión articulada de la información y la comunicación en beneficio de la gestión organizacional en sus procesos y los mismos sean controlados por estándares, la tendencia al desarrollo se conservaría; se ha visto el reflejo de lo que se menciona en la investigación presente en este estudio, rescatando que en la cadena de suministros del comercio exterior y precisamente en las empresas que tienen en su entorno la aplicación de las normas de seguridad en la carga BASC, es preciso incluir de forma estructurada tanto los elementos de la información como los de la comunicación tratados como un todo infocomunicacional pues se demuestra que son

de altísima importancia para que se complemente y asegure la calidad, la mejora continua y el posicionamiento prospectivo de la empresa en el mundo del comercio exterior.

El modelo infocomunicacional expuesto contempla dos dimensiones; estratégica y operática, y esboza aquellos componentes esenciales para una gestión infocomunicacional integrada que contribuya al desarrollo de la cadena de suministro del comercio exterior. Entre los elementos distintivos se encuentra la concepción de políticas, estrategias y objetivos asociados a la actividad, y la creación de una infraestructura de sistemas que garantice el desarrollo de procesos de información y comunicación a la medida de las normas BASC en su grado de implementación. Las competencias infocomunicacionales y la necesidad de disponer de un flujo informativo claro y preciso que acompañe toda la gestión que se hace hoy de la documentación asociada al comercio exterior es importante para la sostenibilidad de esta propuesta. El modelo, desde su fase diagnóstico y evaluación apuesta por una visión estratégica de la información y la comunicación en el sector empresarial, vital para el comercio internacional que actualmente se lleva a cabo. La propuesta de modelo ha sido validada por expertos con el método Delphi y contribuyó a la posible inserción como parte de la gestión organizacional.

Finalmente, el modelo infocomunicacional puede ser conceptualizado como un constructo práctico de integración de la gestión de información y la gestión de la comunicación para mejorar la gestión operativa de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior con miras al desarrollo, innovación y posicionamiento en el sector comercial y su contexto.

RECOMENDACIONES

- Validar el modelo una vez implementado en contextos y empresas ecuatorianas dedicadas al comercio exterior que aplican las normas BASC.
- Profundizar en los aportes y beneficios que ofrece una visión integrada de la infocomunicación al sector empresarial del Ecuador.
- Continuar desarrollando estudios investigativos que permitan determinar los aportes de la gestión integrada de información y comunicación a la gestión empresarial.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Abrego, A., Sánchez, T. y Medina, Q. (2016). Influencia de los sistemas de información en los resultados organizacionales. *Contaduría y Administración* 62, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): pp. 303-320.
- Acosta, F. (2023). *Comercio exterior: Teoría y práctica*. Madrid: Editorial Pirámide.
- Agüero, M. (2019). La Transcomplejidad como Agente Integrador de las Tecnologías de Información y Comunicación. *Revista Scientific*, 4(11), 156-176, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.11.8.156-176>
- Aguilar, F. (2023). *Dirección y gestión de empresas: Un enfoque basado en la estrategia y la competitividad*. Madrid: Pearson.
- Aja Quiroga, Lourdes. (2002). Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en las organizaciones. *ACIMED*, 10(5), 7-8. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102494352002000500004&lng=es&tlng=es.
- Alsina, M. (2002). *Teorías de la Comunicación*. Barcelona España.
- Alonso, M. y Saladrigas H. (2006). *Teoría de la Comunicación*. La Habana: Pablo de la Torriente Editorial.
- Alves, C. y Duarte, E (2015) La Conexión entre las ciencias de la Información y las Ciencias de la Administración. *Campinas*, 27(1):37-46, jan./abr., 2015 <http://dx.doi.org/10.1590/0103-37862015000100004>
- Andrade H. (2005). *Comunicación organizacional interna*. La Coruña, España: Netbiblo.
- Aportela, I. (2009). La Gestión de la Información y de a Comunicación: procesos relacionados o independientes en DELFOD. (*Tesis de maestría*). Universidad de la Habana, Cuba.
- Aportela, I., Ponjuán, G., y Saladrigas, H. (2010). Interrelación de la Gestión de Información y de Comunicación en Delfos. *XII Congreso Internacional de Información. INFO 2010*. Cuba.
- Baena, J. (2022). *Introducción al comercio internacional*. Barcelona: Editorial UOC.
- BASC (2017). Norma Internacional BASC: Sistema de Gestión en Control y Seguridad. Miami, Florida, Estados Unidos: *World BASC Organization*, Business Alliance for Secure Commerce, BASC.
- Beckhard, B. (1969). *Organization development: strategies and models*. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- Beuren, I. (2000). *Gerenciamento da Informação: um recurso estratégico no processo de gestão empresarial*. São Paulo: Atlas, 2000. 104
- Ballesteros, A. (2001). *Comercio Exterior, Teoría y Práctica*. Universidad de Murcia España. Editum 2da Edición.
- Bernal, M. (2022). La comunicación organizacional como herramienta de gestión. En M. Lorenzo y C. Martínez (Eds.), *Comunicación organizacional: Teoría y práctica* (pp. 105-124). Madrid: Editorial ESIC.
- Best, D. (2010). The future of information management. *Records Management Journal* Vol. 20 No. 1, 2010 pp. 61-71
- Bianchi, H. (1997). *Identificación del nivel de funcionamiento organizacional*. Comunicación individual y grupal En Fernández, C. (Ed.), *La comunicación en las 124 organizaciones*. (pp. 87-106). México: Trillas.

- Bouwman, H., Van den Hooff, B., Van de Wijngaert, L. y Van Dijk, J. (2005). *Information and Communication Technology in Organizations: Adoption, Implementation, Use and Effects*. London: SAGE Publications Ltd.
- Capriotti, P. (2021). DIRCOMMap. *Dirección estratégica de comunicación*. Barcelona bidireccional. Barcelona. España.
- Canary, H. y McPhee, R. (2011). *Communication and Organizational Knowledge*. Contemporary Issues for Theory and Practice. Taylor & Francis e - Library.
- Carrasco, S., y Baldivieso, S. (2016). Educación a distancia sin distancias. *Universidades*, (70), 7-26, e-ISSN: 0041-8935. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37348529003>
- Castells, M. (1997). *La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura*. Vol. 1. La sociedad Red. Madrid: Alianza Editorial.
- Castro, P. y Avila, C. (2013). *As origens das práticas de Gestão da Informação: as quatro gerações de uso da informação nos modos de produção*. XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documento e Ciência da Informação – Florianópolis, SC, Brasil, 07 a 10 de julho de 2013.
- Castro, J., Pérez, J., Pérez, J., & Caldera de Sánchez, B. (2019). Las TIC's como Herramienta de Apoyo de la Estrategia Instruccional del Docente Universitario. *Revista Científica*, 4(12), 104-126, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.12.5.104-126>
- Chain-Navarro, C. (2000). *La Gestión de Información en la Organizaciones*. Murcia, España: Universidad de Murcia. ISBN: 84-8425-040-7
- Charry, H. (2018). La gestión de la comunicación interna y el clima organizacional en el sector público. *Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 9(1), 25-34, e-ISSN: 2219- 7168. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449856234001>
- Charry H. (2018). La infocomunicación como estrategia para el desarrollo sostenible en el contexto de la sociedad del conocimiento. *Revista Iberoamericana de Educación*, 79(2), 113-128.
- Chiavenato, I. (1989). *Comportamiento Organizacional*. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá
- Choo, CW. (1995). Gestión de la información para la organización inteligente: roles e implicaciones para las profesiones de la información, 1995 *Conferencia de bibliotecas digitales* (27-30 de marzo de 1995; Actas p. 81-99). Singapur: National Computer Board of Singapore. O <http://choo.fis.utoronto.ca/fis/respub/dlc95.html> [Consulta: 21 de octubre de 2018]
- Codina, A. (2014). *Habilidades Directivas*. La Habana Cuba. Editorial Academia.
- Collado, P. (2021). *Logística internacional: Gestión de las operaciones de comercio exterior*. Madrid: Editorial ESIC.
- Costa, J. (2002). *Imagen corporative en el siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina. La crujía ediciones.
- Costa, J. (2009). *Imagen corporative en el siglo XXI*. Cuarta Edición. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.
- Costa, J. (2012). *El Dircom hoy. Dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía*. Tercera Edición. Barcelona: CPE Editor.
- Costa, J. (2015). *El paradigm DirCom. El Nuevo mapa del mundo de la comunicación y el management estratégico global*. Barcelona: Joan Costa Institute.

- Curry, A. Moore, C. (2003). Assessing information culture—an exploratory model. *International Journal of Information Management* 23 91-110.
- Daft, R. (2007). *Teoría y diseño organizacional*. México: Cengage Learning.
- Daniels, J. (2004). *Negocios internacionales*. Prentice Hall.
- Davenport, T. y Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business Press.
- Davenport, T. y Prusak, L. (1998). *Ecología da informação: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação*. São Paulo: Futura, 1998. 316.
- Dávila-Lorenzo, M., y Saladrigas-Medina, H. (2020). Modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio: alternativa sistémica para las oficinas del conservador y del historiador en Cuba. Propuesta a partir de un estudio de caso. *Revista Latina De Comunicación Social*, (77), 329-356. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1461>
- De la Hoz, E., Martínez, O., Combita, H., & Hernández, H. (2019). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su Influencia en la Transformación de la Educación Superior en Colombia para Impulso de la Economía Global. *La Serena*, 30(1). Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000100255>
- Detlor, B. (2010) *Information Management / International Journal of Information Management* 30 (2010) 103–108.
- Diaz, E. (2017). Comunicación estratégica origen y evolución del concepto. Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=723855>.
- Drucker, P. (2008). *Innovar la organización empresarial*. Barcelona: Editorial Deusto.
- Fernández Morales, M. (2014). Control estratégico de gestión en unidades de información. *E-Ciencias De La Información*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.15517/eci.v4i1.12864>
- Fernández-Hernández, Z. (2012). El comunicador en la gestión integral de la comunicación. *Ciencia en su PC*, (2), 87-99, e-ISSN: 1027-2887. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181324082007>
- Fernández, E., y García, J. (2022). *Contabilidad y finanzas: Una perspectiva empresarial*. Madrid: Editorial Pirámide.
- Fontalvo, T., Mendoza, A., y Visbal, D. (2015). Análisis comparativo de eficiencia financiera: estudio de un caso del sector BASC en Barranquilla. *Prospectiva*, 13(2), 16-24, e-ISSN: 1692-8261. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496250642003>
- França, F. (2007). *Concepto de gestión estratégica de la comunicación*. Enciclopedia INTERCOM. Volumen I. Brasil, 2010.
- Fuentes-Henríquez, F (2005). La ciencia de la administración de empresas: Un análisis de sus componentes y de la Contribución de la revista economía y Administración. *Revista Economía y Administración* No 64, Disponible en: <http://www2.udec.cl/~rea/REVISTA%20PDF/Rev64/art2rea64.pdf>.
- Garcés-Corra, R., Rodríguez-Cruz, Y., del Pino Más, T., Mena Mujica, M., Portal, R., Pedroso Aguiar, W., Rodríguez, F., León Santos, M., Hernández Quintana, A., Menéndez, Y., Tolentino, W., Ramírez Céspedes, Z., Ponjuán Dante, G., & Medina González, V. (2019). *Modernizando la administración pública: la dimensión infocomunicativa del cambio de mentalidad*. *Anales De La Academia De Ciencias De Cuba*, 9(3), e-689. Recuperado de: <http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/689>

- García, S. (1994) *Introducción a la economía de la empresa*. Universidad de Alcalá de Henares. Ediciones Díaz de Santos. España. P. 102.
- Garrido, F. Goldhaber, G. y Putnam, L. (2020). *Fundamentos de Comunicación Organizacional*. Colombia, Chile, México & Spain. Edición: Organizational Communication Global Network.
- Gauchi, V. (2012). Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión de información y gestión del conocimiento. *Revista Española de Documentación Científica*, 35, 4, octubre-diciembre, 531-554 ISSN: 0210-0614. doi: 10.3989/redc.2012.4.869.
- Ge, C. (2014). *La gestión de la inteligencia organizativa*. China: Editorial de la Organización Empresarial.
- Golhaber, G. (2000). *Comunicación organizacional*. Cuba: Pablo de la Torriente.
- Gómez, A. (2006). Globalización, competitividad y comercio exterior. *Análisis Económico*, XXI(47), 131-178, e-ISSN: 0185-3937. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304708>
- Gratton, L. y Ghoshal, S. (2002). *Mejora de la calidad de las conversaciones*. Dinámica de organización, 31(3), 209-223.
- Guizar, R. (2008). *Desarrollo Organizacional Principios y Aplicaciones*. México DF, Editorial Mc Graw Hill Tercera edición.
- Gutiérrez, J. y Ruiz, J. (2023). *Gestión de la información y la comunicación en las organizaciones: Un enfoque estratégico*. Madrid: Editorial Pirámide.
- Hargie, O. y Tourish, D. (2009). *Communication and organizational success*. En Auditing Organizational Communication. A handbook of research, theory and practice, second edition. (pp. 3-26). Taylor & Francis e - Library.
- Hargie, O. y Tourish, D. (Eds.). (2009). *Auditing Organizational Communication*. A handbook of research, theory and practice, second edition. Taylor & Francis e - Library.
- Hislop, D. (2005). *Knowledge Management in Organizations*. A Critical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
- Hwang, Y. (2013). A study on the motivational aspects of information management practice. *International Journal of Information Management* 33. 177-184.
- Kaplún, M. (1984). *El comunicador popular*. Ecuador: CIESPAL.
- Kaplún, M. (2010). *La infocomunicación: Una perspectiva latinoamericana*. En F. López-Aguilar & A. García-Canclini (Eds.), *Comunicación y cultura en América Latina: Perspectivas teóricas y agendas pendientes* (pp. 173-192). Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Kaplún, M. (2016). *Infocomunicación: El nuevo lenguaje de la sociedad de la información*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Krholing, M. (2009). Relações Públicas e Comunicação Organizacional: das práticas á institucionalização acadêmica. *Revista brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas*. ORGANICOM. Vol. 6. N.10-11. P. 50- 56.
- Kreps, G. (1995). *La Comunicación en las Organizaciones*. Estados Unidos. Ed. Addison -Wesley Iberoamericana.
- Kreps, G. (2022). *La comunicación organizacional: Un enfoque integral*. Barcelona: Editorial UOC.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economics Growth M: Rate, Structure and Spread*. New Haven: Yale University Press.

- Landeta, J. (2005). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting & Social Change*. 73(5), 467-482.
- Laudon, K. y Laudon, J. (2012). *Sistemas de información gerencial*. Decimosegunda edición. México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Linares, R. (2014). Ciencias de la Información y su análisis epistemológico. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*. 25(4), 459-466.
- López, B. (2014). *Comercio exterior definición*. Negocios, 1.
- Lorenzo, M. (2017). *Infocomunicación y educación: Desafíos y oportunidades para la formación ciudadana*. En M. Castells, W. Gutiérrez, & M. A. Fernández (Eds.), *La sociedad red: La formación del ciudadano en la era digital* (pp. 213-232). Madrid: Editorial Trotta.
- Lorenzo, M., y Martínez, C. (2021). *Comunicación organizacional: Teoría y práctica*. Madrid: Editorial ESIC.
- Lorenzo, M., y Martínez, C. (2021). *Gestión de la información: Fundamentos y aplicaciones*. Madrid: Editorial ESIC.
- Madsen, D. (2013). Disciplinary perspectives on information management. *The 2nd International Conference on Integrated Information*. Procedia – Social and Behavioral Sciences 73. 534-537.
- Martínez, C. (2021). *Marketing: Conceptos, estrategias y casos*. Madrid: Editorial ESIC.
- Manucci, M. (2005). *Comunicación, estrategia y futuro de las organizaciones*. Argentina. Editora Best Seller.
- Manucci, M. (2010). *Comunicación, incertidumbre y liderazgo Una herramienta para diseñar el futuro en la incertidumbre del presente*. Universidad de Lima
- Marín, A. (2001). *La comunicación interna: estabilidad y crecimiento*. Cuba: Félix Varela.
- Martínez de Aguirre, E., (2006). Sobre la noción de información. Aportes y alcances de una definición. *La Trama de la Comunicación*, 11 (), 221-229.
- Martínez, O., Martínez, O., Martínez, R., & León, M. (2018). Comunicación para el Liderazgo en las Instituciones Educativas en el Contexto de la Complejidad. *Revista Cientific*, 3(9), 190-213, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.9.10.190-213>
- Martin- Serrano, M. (2007). *Teoría de la Comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad*. Mc Graw- Hill, Interamericana S.A, Madrid, España.
- Mastrini, G. y Becerra, M. (2005). Estructura y dimensión de las industrias infocomunicacionales en América Latina. *Palabra Clave*, núm. 12, p. 0 Universidad de La Sabana Bogotá, Colombia.
- Méndez, C., Rodríguez, Y., y Saladrigas, H. (2021). Gestión de información: eslabón imprescindible para la efectiva comunicación en el comercio exterior. *Revista Cientific*, 6(21), 58-80, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.21.3.58-80>
- Moreno-Correa, S. (2020). En respuesta a la carta el editor «A propósito del artículo “La innovación educativa en los tiempos del Coronavirus”». *Salutem Scientia Spiritus*, 6(1). 19-21, e-ISSN: 24631426. Recuperado de: <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/2390>
- Moreno, R. (2017). Líneas Estratégicas de Comunicación en el Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Humanas. *Revista Cientific*, 2(Ed. Esp.), 376-393, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de:

- <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.0.0.20.376-393>
- Moreno Fernández, Y., Fernández Hernández, C. (2020). Gestión de información para la comunicación en organizaciones mediáticas: un análisis teórico. *Bibliotecas. Anales de Investigación*; 16(3). 249-259
<http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/32/31>
- Muriel, M. y Rota, G. (1985). *Comunicación Institucional Enfoque Social de las Relaciones Públicas*. Quito Ecuador. Editora Andina.
- Neto y Dos santos, J. (2017). *Gestión de la Información en las revistas de Brasil y Argentina: un análisis de la última década*. Universidad Nacional de La Plata. vol. 7, n° 1, e037. ISSN 1853-9912
- Núñez, I. (2008). *La gestión de información dentro del enfoque holístico o ecológico contemporáneo de la gestión organizacional*. México, p. 8.
- Organización Mundial BASC (2012). *Norma BASC*. Cuarta Versión.
- Oliveira, J. (2010). *Interdisciplinaridade na formação do administrador: um dueto entre a Ciência da Informação e a Ciência da Administração*. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói.
- Orellana, D. (2011). Bases de la Gestión de la Innovación en las Organizaciones. *Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología*, 4(11), 62-72, e-ISSN: 0718-5693. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477847118007>
- Pacheco, C. Valentin, M. (2010). *Información en el ámbito empresarial: una reflexión acerca de los modelos de gestión de la información*. Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Campus de Marília.
- Pacheco, C. y Valentin, M. (2010) *Informação no âmbito empresarial: uma reflexão acerca dos modelos de gestão da informação*. // lbersid. 117-121. ISSN 1888-0967.
- Parra-Rodríguez, L., Pavón-Sicilia, Y., Guerrero-Rodríguez, Y., & Suárez-Paneque, J. (2016). Procedimiento de un sistema de comunicación para la gestión de calidad. *Ciencias Holguín*, 22(3), 1-17.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181546432007>
- Pedroso, W., & Rodríguez, Y. (2017). Información, comunicación y estrategias comunitarias para el enfrentamiento a la sequía en Cuba. *Experiencias. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (136), 61-77.
<https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i136.3292>
- Pérez, A. (2012). Sociedad, comunicación y organización en el siglo XXI: las respuestas de la nueva teoría estratégica. *Revista Diálogos*, 83.
- Perez, J. (2014). *Fundamentos de la Dirección de Empresas*. Madrid España. Ediciones RIALP S.A.
- Pérez, M. y García, F. (2022). La gestión de la información y la comunicación como herramienta de gestión organizacional. *Revista de Ciencias Sociales*, 38(3), 149-163.
- Petrelli, L., Isacovich, P., & Mattioni, M. (2020). *Estudiar y trabajar en la universidad en contextos de aislamiento social, preventivo y obligatorio*. En Desigualdades en el Marco de la Pandemia: Reflexiones y Desafíos. Argentina: Universidad Nacional de José Clemente Paz. Recuperado de: <https://www.unpaz.edu.ar/node/3932>

- Piñuel, J. (1997). *Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones*. España: Editorial Síntesis.
- Ponjuán, G. (2004). *Sistemas de información: principios y aplicaciones*. Cuba: Félix Varela.
- Ponjuán, G. (2004) *Gestión de la información: dimensiones e implementación para el éxito organizacional*. Nuevo Paradigma. 214 p. ISBN:987-96536-6-1.
- Ponjuán, G. (2006). *Introducción a la gestión del conocimiento*. Cuba: Félix Varela.
- Ponjuán, G. (2007). *Gestión de información: Dimensiones e implementación para el éxito organizacional*. Ediciones Trea, S.L.
- Ponjuán, G. (2008) *Gestión de la información: Precisiones conceptuales a partir de sus orígenes*. Londrina, v. 13, n. esp., p.26-38.
- Ponjuán, G. (2011). *La gestión de información y sus modelos representativos*. Valoraciones Ciencias de la Información, vol. 42, núm. 2, mayo-agosto, 2011, pp. 11-17. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181422294003>
- Ponjuán, G. (2014). *Introducción a la gestión de información*. La Habana. Editorial Universitaria Felix Varela.
- Portal, R. et al. (2005). *Planeación estratégica en Comunicación*. La Habana. Editorial ENPSES – MERCIE GROUP.
- Quintana, R., Donoso, M., Briones, V., & Villagran, J. (2018). *Gestión integrada de seguros y logística internacional*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Apolinario-2/publication/352880481_GESTION_INTEGRADA_DE_SEGUROS_Y_LOGISTICA_INTERNACIONAL/links/619ea9fc5ad0cb2cff7b4d12/GESTION-INTEGRADA-DE-SEGUROS-Y-LOGISTICA-INTERNACIONAL.pdf
- Quintas, E. (2020). *Gestión de la información: Conceptos, procesos y tecnologías*. Barcelona: Editorial UOC.
- Quintas, E. (2020). *La gestión de la información en el contexto de la sociedad digital*. En E. Quintas (Ed.), *Gestión de la información: Conceptos, procesos y tecnologías* (pp. 13-32). Barcelona: Editorial UOC.
- Ramos, L., Morales, L., & Morales, J. (2018). El papel de los sistemas de información en la gestión del conocimiento organizacional. *Denarius*, (35), 181. <https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/denarius/v2018n35/Ramos>
- Rebeil, M. y Hidalgo, J (2011). *Gestión integrada de la comunicación en las organizaciones en Duarte, L. (Coordinador) (2011). Estudios de la Comunicación: Competencias básicas para la formación del gestor*. Estrategias metodológicas y competencias profesionales en comunicación. Editorial Pearson, Sonora. Pp. 51-82.
- Rodríguez Y. (2013). El impacto de la racionalidad limitada en el proceso informacional de toma de decisiones organizacionales. *ACIMED*, 4(1), 56-72.
- Rodríguez Y. (2015). Gestión de información y del conocimiento para la toma de decisiones organizacionales. *Bibliotecas anales de investigación Gestión*. Año 11, No. 11, 2015. Páginas 150-163.
- Rodríguez Y. (2016). Concepción estratégica de la Gestión de Información y del Conocimiento para organizaciones inteligentes. *Bibliotecas: Anales de Investigación*, 12(2), 165-181, ISSN: 0006-176X; e-ISSN: 1683-8947. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766703>
- Rodríguez, Y. (2017). Rutas para una gestión estratégica y articulada de la información y

- la comunicación en contextos organizacionales. *Alcance: Revista Cubana de Información y Comunicación*, 6(14), 3-31, e-ISSN: 2411-9970. Recuperado de: <http://www.alcance.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/105>
- Rodríguez Y. (2018). Rutas para una gestión estratégica y articulada de la información y la comunicación en contextos organizacionales. *Alcance Revista Cubana de Información y Comunicación*. Artículo original/ pp. 3-31. RNPS: 2246 • ISSN: 2411-9970 • Vol. 6 • Núm. 14 • Sept.-Dic. 2017.
- Rodríguez, Y.; Pinto, M. (2018). Modelo de uso de información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información. *Transinformação*, v. 30, n. 1, p. 51-64, 2018. <https://doi.org/10.1590/2318-08892018000100005>.
- Routledge & Kegan, P. (2000). *Gestión de la comunicación interna en las organizaciones. Casos de empresa*. Pamplona. Eunsa.
- Saladrigas, H. (2005). *Introducción a la teoría y la investigación en comunicación*. Cuba: Félix Varela.
- Saladrigas, H. (2005). Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques comunicativos. *Revista Latina de Comunicación Social*, 8(60), 1-7, e-ISSN: 1138-5820. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81986008>
- Saladrigas, H. (2006). *La Investigación de la Comunicación Organizacional. Una mirada al ser y al deber ser*. Veracruz, México. Editorial Univo/Universidad del Valle de Orizaba.
- Saladrigas, H. (2007). *La Comunicación Organizacional: En busca de una definición*. Folletos Gerenciales No.4. Abril, Año XI. La Habana: Dirección de Capacitación de Cuadros y Estudios de Dirección. MES. Pp. 20- 31.
- Saladrigas Medina, H., & Linares Columbié, R. (2017). La Infocomunicación. *Alcance*, 6(14), 133-144. Recuperado de: <http://scielo.sld.cu/pdf/ralc/v6n14/ralc10317.pdf>
- Saladrigas, H. (2018). *La gestión de la comunicación organizacional institucional*. Presentación PPT en academia.edu Recuperado de https://www.academia.edu/38089807/La_Gesti%C3%B3n_de_la_Comunicaci%C3%B3n_Organizacional_Institucional el 3 de febrero de 2019.
- Saladrigas, H., de la Noval Bautista, L., & Portal, R. (2021). *La comunicación para el cambio social: una aspiración dentro del campo académico de la comunicación social en Cuba*. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(2), 16-32. Recuperado de <http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/553>
- Salgueiro, A. y Oliveira, I. (2015). *Comunicacao Organizacional: Dimensoes epistemológicas e discursivas*. 1era Edicao. Brasil: Belo Horizonte.
- Saló, N. (2000) *La Comunicación en las organizaciones*. Barcelona. España, p.
- Saló, N. (2005). *Aprender a comunicarse en las organizaciones*. ISBN: 84-493-1771-1. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Sampieri, R. (2003). *Metodología de la investigación*. T-I. La Habana. Editorial Félix Varela.
- Sánchez-Castellano, D., Rodríguez-Cruz, Y., & Río-López, Y. (2018). Gestión de información y percepción organizacional en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 29(4), 1-15, e-ISSN: 2307-2113. <http://www.rcics.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1252>

- Segarra, J. (2018). Planificación estratégica de la comunicación Integrada. *Revista Razón y Palabra*. Vol. 22. Julio-septiembre 2018. 152-178.
- Sanz, A. (2006). *Herramientas para la investigación de lo social en las organizaciones*. Técnicas y aplicaciones. Huesca: Mira Editores S.A.
- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. (2010). *Enciclopédia INTERCOM de comunicação*. São Paulo: INTERCOM.
- Solórzano, B. (1999). *Instituciones de información, sus perspectivas y oportunidades*. Ponencia presentada en INFO'99, La Habana, 4 al 8 de octubre de 1999. Fuente: <http://concepto.de/gestion/#ixzz57sE7au9l>.
- Tussen-Corrioso, D., & Brull-González, M. (2018). Mapa conceptual infocomunicativo para la gestión de riesgos de desastres. *Ciencia en su PC*, 1(3), 33-49. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181358468003>
- Trelles, I. (2001). *Comunicación organizacional*. Cuba: Félix Varela.
- Valentim, M. (2006). *Processo de inteligência competitiva organizacional*. Valentim, M. L. P. (Org.). Informação, conhecimento e inteligência organizacional. Marília: Fundepe Editora, 2006 9-24.
- Valentim, M. (2009). *Ambientes e flujos de información en contextos empresariales*. Ibersid. (2009) 55-60. ISSN 1888-0967.
- Vick, et al. (2012). Identifying the information management process and knowledge creation in technology-based companies: a Brazilian comparative case study. *Knowledge Management Research & Practice*. 11, 278–287.
- Villafañe, J. (1998). *Imagen positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas*. Brasil, Ediciones pirámides S.A.
- Villegas, D., & Kemp, A. (2007). Estudio de caso. Comunicación corporativa en empresas chilenas. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, (100), 76-81, e-ISSN: 1390-924X. Recuperado de: <https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/363>
- Kotler, P., & Caslione, J. (2010). *Caótica: administración y marketing en tiempos de caos*. Bogotá: Grupo editorial Norma.
- Varela, J., & Flores, E. (2014). *Prácticas administrativas que promueven la innovación en las empresas*. Universidad & Empresa, 16 (27), 89-109.
- Yong, É., Nagles, N., Mejía, C., & Chaparro, C. (2017). Evolución de la educación superior a distancia: desafíos y oportunidades para su gestión. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (50), 80-105, eISSN:0124-5821. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194250865006>
- Zamora, A., & González, J. (2019). Factores clave de la cadena logística del comercio exterior de un puerto mexicano: análisis a través de redes neuronales artificiales. *Contaduría y Administración*, 64(2), 1- 19, e-ISSN: 2448-8410. Recuperado de: <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1494>
- Zavala, S. (2012). *Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición*. Universidad Metropolitana en Cupey.
- Zurkowski, P. (1984). Integrating America's infostructure. *Jasist: Journal of the American Society for Information. Science and Technology*. 35, 170-178, ISSN: 2330-1635; e-ISSN: 2330-1643. Recovered from: <https://doi.org/10.1002/asi.4630350310>
- Zwerg, A. (2012). Hacia una administración responsable en la internacionalización de la empresa. *Revista Ciencias Estratégicas*, 20 (27), 95-102.

ANEXOS:

Anexo 1: Caracterización de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior

Grupo Graiman (Exportador)	<p>En cuanto a tecnología, el grupo Graiman implemento en sus inicios una planta moderna capaz de producir 1.500 metros diarios de cerámica. Esta planta es alimentada con materia prima propias desde hace más de 50 años lo que aporta con características propias para su mantenimiento competente en el mercado. mejoramiento y proyección futura continua.</p> <p>Esta empresa, fabrica un catálogo diverso con diferentes propuestas de cerámica para pisos y paredes, ofreciendo ambientes diversos que satisfacen las demandas y requerimientos de muchos hogares ecuatorianos, y de exigentes clientes en todos los sectores económicos del país, la región y por qué no decirlo del exterior.</p> <p>Este grupo empresarial ofrece su producción y la muestra a través de salas de exhibición y ventas en las ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil principalmente y, la distribución en el resto del país se da a través de distribuidores asociados. La empresa se enfoca hacia la satisfacción y los requerimientos de clientes en los mercados latinoamericanos y norte americano a pesar de que sus espacios de Producción, Administración y Ventas, se encuentran ubicadas en la planta instalada en la ciudad de Cuenca.</p>
-----------------------------------	---

	<p>La misión de Graiman se expresa en la producción y comercialización de cerámica plana y porcelanato, usando tecnología amigable al medio ambiente, afianzándose en altos estándares de calidad, servicio y eficiencia y, manteniendo un personal con capacidad técnica que promueve el cumplimiento de principios éticos, morales y el desarrollo de virtudes humanas.</p> <p>Dentro de la visión declarada se enfocan en tres premisas: Rentabilidad, liderazgo, y perdurar en el tiempo.</p> <p>Es actualmente constituido como Grupo industrial Graiman y surge como un resultado de años de trabajo, visión de mercado, inversión y producción acelerada e innovada, orientados por la visión de su Presidente Fundador Alfredo Peña Calderón.</p> <p>Este Grupo Industrial, es el resultado de una identidad común formado por doce empresas como son en orden de creación: Vanderbilt, Tugalt, Industrias Químicas, Pecalpa, Vías del Austro, Fuenlabrada, Calatayud, Hidrosa, Millenium Plaza, Sports Planet, Graiman y Hormicroto.</p>
<p>Fibroacero (Exportador)</p>	<p>Fibro Acero ha desarrollado fortalezas para mercado internacional, que los distinguen como una muy buena opción de proveeduría de cocinas de horno y de mesa a nivel regional.</p> <p>La misión declarada es gestionar procesos operacionales y comerciales eficientes, en la fabricación y comercialización de artículos de línea blanca, sustentados en un buen ambiente laboral,</p>

	que nos permite reaccionar y atender oportunamente a los requerimientos de nuestros clientes.
Empresa de transportes VALMANDINA CIA LTDA (Transportista)	La oficina principal se encuentra situada en la ciudad de Cuenca desde donde se coordinan sus operaciones y tiene relación contractual con varias empresas de la cadena de suministros del comercio exterior siendo asociado de negocios certificado BASC desde hace unos años atrás, lo que le ha permitido mantener su crecimiento y desarrollo en el transporte de carga pesada.
Empresa de carga terrestre TRANSPORTADORA AZUAYA (Transportista)	El centro de operaciones de Transportadora Azuaya se encuentra situada en el parque industrial de Cuenca desde donde mantiene relaciones comerciales con varias de las empresas del sector y le ha permitido realizar alianzas estratégicas con socios comerciales que mantienen una certificación de seguridad en el comercio BASC.
Napalogistic (Agente de carga)	Este agente de carga (freight forwarders), trabaja con las mejores Empresas y Grupos Corporativos del medio local y nacional y son referentes en el comercio exterior en el país al contar con una certificación BASC, siendo una empresa dedicada a brindar un servicio oportuno y responsable en el manejo de la Gestión Logística de carga internacional, tanto en importaciones como en exportaciones, cumpliendo con leyes, normas y procedimientos que promuevan el mejoramiento continuo y la prevención constante ante la contaminación con narcóticos y/o actividades ilícitas en todos los niveles de la organización debiendo ofrecer respuesta inmediata ante posibles eventos críticos

	<p>La misión desplegada es Impartir un servicio de calidad personalizado, que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes tanto internos como externos contribuyendo así a obtener las mejores condiciones en el campo logístico, garantizando el control y la seguridad en todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Control y Seguridad y minimizando al máximo los posibles riesgos.</p>
<p>Agente afianzado; CONSORCIO VILACRESES & PINZON</p>	<p>Su actividad principal es gestionar el despacho de mercaderías de Importación - exportación, en los distintos regímenes aduaneros previsto en el COPCI. Además, entre sus funciones se permiten brindar el servicio de consultoría a empresas nuevas en el sector, asesoría en importaciones y exportaciones, así como en elaboración de documentación arancelaria con el apoyo de agentes fedatarios y auxiliares de la función Pública. Estos procesos lo realizan contando con las respectivas credenciales que otorgada la autoridad aduanera.</p> <p>Cuenta con servicios tales como:</p> <p>Aspectos Legales en; Asesoría legal en Derecho Aduanero, Reclamos Administrativos de Pago Indebido, Impugnación, Juicios coactivos, de Excepciones, Consultas de Aforo, Autorizaciones para el funcionamiento de operadores de comercio exterior, entre otras.</p> <p>Actividades de Consultoría; Servicio de asesoría aduanera en ejecución y asistencia de auditorías, así como en negociaciones comerciales, analizar la cadena logística para ayudar a mejorar todas las actividades aduaneras.</p>

	<p>Aspectos de Inspección; Consiste en seleccionar y calificar físicamente cada contenedor antes de ser enviado a la planta del exportador. Asegurando así el envío de unidades en buen estado según el tipo de producto a cargar y requerimientos específicos por parte de los clientes en base a: selección de contenedores en el patio de vacíos, inspección de funcionalidad de equipos y del buen estado de los mismos, sellado de contenedor (sello CVP), envío de reporte de inspección y fotos.</p> <p>Servicio de Outsourcing; basado en el control de Órdenes, Control, seguimiento y coordinación de embarques, Seguimiento y control de fechas de embarque aproximada con línea aérea / naviera / consolidadora, etc. Coordinación pre-embarque con el transportista (entrega de carga en bodega), Envío de reportes varios, indicadores y cuadros.</p>
<p>MSC Mediterranean Shipping Company (Naviera)</p>	<p>Los servicios que oferta incluyen todos los tipos de carga y posee los contendores necesarios para esta actividad y son: cargas refrigeradas (reefer), cargas fuera de medida, cargas generales y mantienen estrecha colaboración con las empresas a las que prestan sus servicios comerciales lo que ayuda a mantener un servicio personalizado por el cual son reconocidos globalmente y ofrecen la tranquilidad y disposición de espacio a los clientes frecuentes.</p> <p>A más del servicio de flete marítimo esta empresa ofrece servicios integrados de depósito y transporte terrestre por camión, consolidándose como empresa que oferta el servicio puerta a puerta.</p>

<p>Sealand Maerks Company(Naviera)</p>	<p>Esta empresa naviera, comienza su historia, con un acto revolucionario en 1956 cuando, Malcom McLean, un empresario de camiones, decidió meter su carga en compartimentos estandarizados, y así nació la contenedorización.</p> <p>Cuatro años después, Malcom MacLean fundó Sea Land Service, Inc. siendo como ellos afirman, la primera empresa naviera de la industria en considerar cuidadosamente las necesidades comerciales, y se ubicaron a la vanguardia de la innovación.</p> <p>Desde 1991, forman parte del grupo A.P. Moller Maersk dando a los clientes acceso a la red de transporte más grande del mundo. Posteriormente, en el año 2018, realiza una alianza estratégica con MCC Transport y Seago Line, siendo dos marcas regionales conocidas en el campo del transporte marítimo.</p> <p>En la actualidad, conectan sus servicios a empresas de América, Asia y Oceanía, Europa, el norte de África y Oriente Medio con mercados clave, ofreciendo transportar la carga de forma rápida y eficiente.</p> <p>Esta empresa Naviera, lo componen tres organizaciones regionales que cubren las Américas, Asia y Europa impulsadas por Maersk, una de las mayores navieras del mundo.</p> <p>La función de la naviera es transportar los productos de un país a otro en buques mercantes, ofreciendo un alcance global, escala y estabilidad, manteniendo socios regionales y con fácil accesibilidad.</p>
---	---

	<p>Sealand asegura un equipo de gestión rápido y proactivo, asegura un soporte personalizado y ofrece el trabajo estrecho con sus clientes para ayudarles a optimizar la cadena de suministros y comprender las necesidades de cada negocio.</p>
<p>CONTECON GUAYAQUIL S.A www.cgsa.com.ec (Puerto)</p>	<p>Este puerto actualmente mueve alrededor del 70% del comercio exterior ecuatoriano según el informe oficial de la CEPAL (año 2006) se encuentra en el ranking de los diez principales puertos de Latinoamérica y el Caribe.</p> <p>El puerto de Contecom posee varias certificaciones entre las que se encuentran ISO para garantizar la calidad en el servicio, CODIGO PBIP (ISPS CODE) (Código de Seguridad para Instalaciones Portuarias y Buques), generada por la OMI (Organización Marítima Internacional) que consistente en evaluar riesgos, y evitar que a través de los buques, instalaciones, cargas y pasajeros, se cometan actividades ilícitas producidos por grupos delictivos internacionales y atentados terroristas utilizando como vía al transporte marítimo. Mantiene la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), y la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde “Reducción por la electrificación de las grúas RTG 04 y RTG 06 del: 100% en el consumo de diesel, 94.72% en la utilización de filtros y 70.74% en el consumo de lubricantes”.</p>
<p>NAPORTEC S.A. www.naportec.com.ec (Puerto)</p>	<p>Mantiene experiencia en el manejo de todo tipo de carga seca y refrigerada, además convencional y orgánica, se permite ofrecer procesos bajo cubierta con sistemas de extracción y ventilación para control</p>

	<p>de temperatura ambiente. Sus instalaciones abarcan un área total de 112,000 m². Dentro de las cuales ofrece el mejor servicio portuario según sus directivos.</p> <p>Al igual que Contecon, mantiene varias certificaciones tales como: Sistema integrado con normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, CODIGO PBIP (ISPS CODE), certificación para el comercio seguro BASC. Comprometidos con la reducción del impacto ambiental, en el 2015 consiguieron la Certificación EMPRESA ECOEFICIENTE calificados por el Ministerio de Ambiente del Ecuador. Sus instalaciones cuentan con 112.000 m² de área total, 64,000 m² de capacidad de almacenamiento.</p>
--	---

Anexo 2: Instrumento de diagnóstico a representantes del sistema de gestión por procesos certificados BASC

ENCUESTA A EMPRESARIOS CERTIFICADOS BASC

OBJETIVO: Recopilar información acerca de los procesos de gestión de información y gestión de la comunicación aplicados en empresas que forma parte de la cadena de suministros del comercio exterior, considerando que la Gestión de la comunicación es un "**proceso sistemático**, planificado, gestionado, ejecutado y acompañado bajo el **liderazgo** de la **alta administración** de la institución, involucrando y **comprometiendo** a todos los gerentes y **responsables y colaboradores** de la organización". (Costa, 2002, p.54)

Y que "la Gestión de Información se concibe como un **proceso estratégico** de planificación, organización, dirección y control, de forma eficaz y eficiente, de las estrategias, recursos, procesos, sistemas, productos, servicios, y demás capacidades informacionales existentes en una organización o en la sociedad, con el **objetivo de mejorar el desempeño**, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, y la creación de fortalezas y **ventajas competitivas** por parte de los individuos, las organizaciones y la administración pública". (Rodríguez, 2017,p.12).

DATOS GENERALES:

Nombre de la
Empresa

Tiempo de
certificación

Nombres y Apellidos

Cargo:

Área de trabajo

Años de experiencia:

CUESTIONARIO:

1.- ¿La empresa cuenta con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevante?

SI () NO ()

2.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, le gustaría implementarlo?

SI () NO ()

3.- ¿Los procesos de la empresa consideran la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información?

SI () NO ()

4.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

5.- ¿Cree Ud que se controla la información que se entrega a sus asociados de negocios?

SI () NO ()

6.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación?

SI () NO ()

7.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree necesario incorporarlo?

SI () NO ()

8.- ¿El programa de capacitación considera el conocimiento de **competencias informacionales** en el personal de la empresa?

SI () NO ()

9.- ¿La empresa realiza un control y monitoreo de los resultados de la Gestión de Información?

SI () NO ()

10.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree necesario incorporarlo?

SI () NO ()

11.- ¿La empresa da a conocer a sus asociados de negocios, las **políticas de comunicación**?

¿En caso de no hacerlo cree importante considerarlo?

SI () NO ()

12.- ¿La planificación estratégica de su empresa considera objetivos vinculados con la gestión de la comunicación y/o la gestión de información?

SI () NO ()

13.- ¿La empresa verifica las **redes** de comunicación externa generada?

SI () NO ()

14.- ¿Considera que **los canales o medios de comunicación EXTERNA** son los adecuados con sus asociados de negocios?

SI () NO ()

15.- ¿Cree que la empresa mantiene un control de **los mensajes entregados** a sus asociados de negocios?

SI () NO ()

16.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la comunicación organizacional?

SI () NO ()

17.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree necesario incorporarlo?

SI () NO ()

18.- ¿La empresa realiza un control y evaluación de la comunicación organizacional con miras a la mejora continua?

SI () NO ()

19.- ¿La alta dirección considera que es importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación?

SI () NO ()

20.- ¿Cree Ud. que la política institucional debe manifestar coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información?

SI () NO ()

21.- ¿Considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?

SI () NO ()

22.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera importante considerarlo?

SI () NO ()

23.- ¿La empresa conforma grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias?

SI () NO ()

24.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera importante realizarlo?

SI () NO ()

25.- ¿La empresa verifica los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de la mejora infocomunicacional?

SI () NO ()

¡Gracias por su colaboración !

Anexo 3: Entrevista a expertos en gestión de información y de la comunicación de diversas organizaciones representativas por experiencia en el medio

GUÍA DE ENTREVISTA

DATOS GENERALES:

Nombre y Apellido:

Profesión:

Área disciplinar:

Área de trabajo:

Años de experiencia:

PREGUNTAS:

1. ¿Qué es para usted la Gestión de la Comunicación para las organizaciones, especialmente para el sector empresarial?
2. ¿Qué importancia según su criterio tiene la Gestión de la Comunicación para las organizaciones, especialmente para el sector empresarial?
3. ¿Qué es para usted la Gestión de Información para las organizaciones, especialmente para el sector empresarial?
4. ¿Qué importancia según su criterio tiene la Gestión de Información para las organizaciones, especialmente para el sector empresarial?
5. Según su experiencia profesional, ¿Cómo se relacionan la Gestión de la Comunicación Organizacional y la Gestión de Información Organizacional en las empresas?
6. ¿Qué elementos o indicadores pueden servir para establecer una relación entre la Gestión de la Comunicación y la Gestión de Información para las organizaciones, especialmente en el sector empresarial?
7. Según su criterio, ¿qué valor tiene para la empresa la relación que pueda establecerse entre la Gestión de Información y la Gestión de Comunicación?
8. Qué características o criterios consideraría usted posible incluir en un modelo de gestión infocomunicacional para las organizaciones, espacialmente para el sector empresarial.

Anexo: 4: Sitios web de las empresas estudiadas

Grupo Graiman (Exportador): <https://www.graiman.com/>

Fibroacero (Exportador): <http://www.ecoline.com.ec/es/>

EMPRESA DE TRANSPORTES VALMANDINA CIA LTDA (Transportista):

https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Transportes_Valmandina_CIA_Ltda_es_3950522.html

EMPRESA DE CARGA TERRESTRE TRANSPORTADORA AZUAYA (Transportista):

Napalogistic (Agente de carga): <http://www.napalogistic.com/>

AGENTE AFIANZADO; CONSORCIO VILACRESES & PINZON:
www.consortiovp.com

MSC Mediterranean Shipping Company (Naviera): <https://www.msc.com/>

Sealand Maerks Company(Naviera): <https://www.sealandmaersk.com/>

The screenshot shows the homepage of Sealand Maersk Company. The browser address bar displays <https://www.sealandmaersk.com/>. The website features a navigation menu with options like QUOTE, BOOK, MANAGE, TRACK, SOLUTIONS, SCHEDULES, GLOBAL COVERAGE, and LOCAL INFORMATION. A search bar is present in the top right. The main banner image shows a person in a red plaid shirt standing in a cornfield, with the text "Welcome to Sealand – A Maersk Company" overlaid. Below the banner, there is a "Our Cookie Policy" section with "Accept" and "Read more" buttons. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 5/8/2019 and the time as 19:17.

CONTECON GUAYAQUIL S.A www.cgsa.com.ec (Puerto):
<http://www.cgsa.com.ec/inicio.aspx>

The screenshot shows the homepage of Contecon Guayaquil S.A. The browser address bar displays www.cgsa.com.ec/inicio.aspx. The website features a navigation menu with options like QUIÉNES SOMOS, CONTECON EN LÍNEA, INFORMACIÓN AL CLIENTE, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, and CONTACTO. A search bar is present in the top right. The main banner image shows a person in a yellow shirt standing in a field, with the text "Ver el video descriptivo" overlaid. Below the banner, there is a "¿Qué Necesita?" section with buttons for "Exportador", "Importador", "Agencias y Lineas Navieras", and "Consolidadora". There is also a "Denuncia!" button. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 5/8/2019 and the time as 19:17.

NAPORTEC S.A. (Puerto): www.naportec.com.ec

The screenshot shows a web browser window displaying the website for Naportec S.A. The browser's address bar shows the URL www.naportec.com.ec/. The website header includes the Naportec logo, a phone number (593) 601-0230, and a search bar. A navigation menu contains the following items: INICIO, ¿QUIÉNES SOMOS?, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, INFORMACIÓN AL PÚBLICO, and CONTACTO. The main content area features a large banner with an aerial view of a port facility. The banner text reads: **CERTIFICACIÓN BASC**, *en cumplimiento con los más altos estándares de Seguridad*, and **PROMOVIENDO UN COMERCIO SEGURO**. To the right of the banner is an image of a BASC certification certificate from the World BASC Organization, which certifies Naportec S.A. for compliance with the highest security standards. The certificate includes the company name, address (Ave. Los Angeles y Calle 52, San Francisco, Montecristina), and a gold seal. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 5/8/2019 and time 19:18.

Anexo 5: Relación de componentes GC y GI para la encuesta combinada

GESTIÓN DE INFORMACIÓN	A	N	PARTICULARIDAD	PREGUNTAS
1. Cultura informacional	X		Se fomenta una cultura informacional que influye en la toma de decisiones a través de una transparencia administrativa	¿La empresa fomenta una cultura informacional que influye en la toma de decisiones estratégicas?
2. Diagnóstico de información	X		Se realiza un análisis del uso y/o manejo de la información, los recursos y actividad informacional existente en la empresa	¿La empresa realiza un análisis del uso y/o manejo de la información, sus recursos y la actividad informacional existente?
3. Políticas de información	X		Declara en su política organizacional que se garantice la calidad y seguridad de la información para la cadena de suministros de la exportación	¿La empresa da a conocer a sus asociados de negocios, las políticas de información ?
4. Estrategia de información	X		Se menciona en la planificación estratégica objetivos vinculados con la gestión de información	¿La planificación estratégica de su empresa considera objetivos vinculados con la gestión de información?
5. Sistema de información.	X		Se controlan las necesidades de información, las fuentes de información y la información relevante a través de un sistema	¿La empresa cuenta con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevante? ¿En caso de que la respuesta sea NO, le gustaría implementarlo?
6. Procesos informacionales	X		La empresa a través de su gestión por procesos, identifica necesidades de información, realiza la búsqueda, recuperación, procesamiento, análisis,	¿Los procesos de la empresa consideran la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información?

		almacenamiento, disseminación y uso de la misma como insumo para la cadena de suministros.	¿En caso de no hacerlo cree importante considerarlo?
7. Flujos de Información	x		
8. Arquitectura de información	x		
9. Productos y servicios de información	X	Se controla la información que sale de la empresa hacia la cadena de suministro	¿Cree Ud. que se controlan los productos y servicios de información que se entregan a los asociados de negocios?
10. Estructura de información	x		
11.			
12. Gestor de información	X	Existe personal con las competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación.	¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?
13. Alfabetización organizacional	X	Se capacita al personal en el control de la información en la organización	¿El programa de capacitación considera el conocimiento de competencias informacionales en el personal de la empresa? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?

14. Auditorías de información	x		
15. Control y monitoreo de GI y sus resultados.	X	Se realiza un control y monitoreo de los resultados de la GI en la organización.	<p>La empresa realiza un control y monitoreo de los resultados de la GI en la organización.</p> <p>En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?</p>

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	A N	PARTICULARIDAD	PREGUNTAS
1. Cultura organizacional	X	Se fomenta una cultura en la comunicación organizacional que influye en la imagen corporativa y la reputación organizacional.	¿La empresa fomenta una cultura de comunicación organizacional eficiente considerando la reputación organizacional?
2. Diagnóstico de comunicación	X	Se realiza un análisis de componentes que intervienen en la comunicación organizacional	¿La empresa verifica a través de un análisis los componentes comunicacionales que se emiten a sus asociados de negocios? ¿En caso de no hacerlo cree importante considerarlo?
3. Políticas de comunicación	X	Declara en su política organizacional que se garantice la calidad y seguridad de la comunicación para la cadena de suministros de la exportación	¿La empresa da a conocer a sus asociados de negocios, las políticas de comunicación ? ¿En caso de no hacerlo cree importante considerarlo?
4. Estrategia de comunicación	X	Se menciona en la planificación estratégica objetivos vinculados con la gestión de la comunicación organizacional	¿La planificación estratégica de su empresa considera objetivos vinculados con la gestión de la comunicación?
5. Públicos	X	Se verifican la participación de públicos externos	¿la empresa considera el nivel de participación de los asociados de negocios en la cadena de suministros del comercio exterior?

			¿En caso de no hacerlo cree importante considerarlo?
6. Ejes temáticos	X		
7. Flujos de comunicación	X	Se verifican las redes de comunicación externa que se generan en la organización	¿La empresa verifica las redes de comunicación externa generada?
8. Medios de comunicación	X	Se comunican los contenidos de la organización de forma adecuada en la cadena de suministros	¿Considera que los canales o medios de comunicación EXTERNA son los adecuados con sus asociados de negocios?
9. Productos de comunicación	X	Controlar los mensajes que salen de la empresa hacia la cadena de suministro	¿Cree que la empresa mantiene un control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios.
10. Estructura de comunicación	X		
11. Gestor de comunicación	X	Existe personal con las competencias adecuadas para el manejo de la comunicación organizacional.	¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la comunicación organizacional? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?
12. Formación de competencias comunicacionales	X	Se capacita al personal en la consecución de competencias comunicacionales que afecten la cadena de suministros.	¿El programa de capacitación considera el conocimiento de competencias para la comunicación adecuada hacia los asociados de negocios? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?

13. Auditorías de comunicación

X

14. Control y monitoreo de la GC y sus resultados

X

Se realiza un control y evaluación de la comunicación organizacional

¿La empresa realiza un control y evaluación de la comunicación organizacional con miras a la mejora continua?

En caso de que su respuesta sea NO, cree importante realizarlo?

INFORMACIÓN	COMUNICACIÓN	PARTICULARIDAD	PREGUNTAS
1. Cultura informacional	1. Cultura organizacional	Se evidencia un escenario infocomunicacional estratégico.	¿Considera Ud. que la empresa considera en su cultura organizacional un escenario infocomunicacional estratégico?? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?
2. Diagnóstico de información	2. Diagnóstico de comunicación	Existe una visión integral del uso de información y el estado de la comunicación	¿La alta dirección considera que es importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación?
3. Políticas de información	3. Políticas de comunicación	Se evidencia coherencia de los procesos comunicativos con información de calidad.	¿Cree Ud. que la política institucional debe manifestar coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información?
4. Estrategia de información	4. Estrategia de comunicación	Se evidencia coherencia entre la información de calidad con las formas y contenidos de la comunicación a los públicos externos	¿Considera que la empresa mantiene una estrategia de vinculación entre la información de calidad y los contenidos que se comunican a los asociados de negocios? En caso de que su respuesta sea NO, considera importante considerarlo?
5. Sistema de información.	5. Flujos de comunicación	Se verifica si la información se comunica con la calidad requerida a todos los públicos.	¿Conoce Ud. si se verifica que la información comunicada a los asociados de negocios sea de calidad?
6. Procesos informacionales	6. Medios de comunicación	Se muestra una adecuada organización, representación y comunicación de contenidos de la organización.	¿Cree que la empresa demuestra una adecuada organización, representación y comunicación de sus contenidos a los asociados de negocios que forman parte de la

			cadena de suministros del comercio exterior?
7. Productos y servicios de información	7. Productos de comunicación	Se verifica el uso y comprensión de la información por parte de los públicos externos	¿Considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?? En caso de que su respuesta sea NO, considera importante considerarlo?
8. Gestor de información	8. Gestor de comunicación	Se conforman grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias.	¿La empresa conforma grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias? En caso de que su respuesta sea NO, considera importante realizarlo?
9. Alfabetización organizacional	9. Formación de competencias	Se desarrollan competencias infocomunicacionales para el desempeño organizacional	¿En el programa de capacitación es considerado el desarrollo de competencias infocomunicacionales con motivo de mejora en el desempeño organizacional? En caso de que su respuesta sea NO, cree necesario incorporarlo?
10. Control y monitoreo de GI y sus resultados.	10. Control y monitoreo de la GC y sus resultados	Se verifican los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de la mejora infocomunicacional en la organización	¿La empresa verifica los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de la mejora infocomunicacional? En caso de que su respuesta sea NO, cree importante realizarlo?

Anexo 6: Matriz de componentes de gestión de información en función de las preguntas para la encuesta a empresarios

COMPLEMENTO	EXISTE	DEBERÍA EXISTIR
Calidad de la información	¿Qué criterios de calidad de información tiene en cuenta para el manejo y uso de la información que utiliza?	
Políticas/normas de información	La empresa cuenta con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo? SI () NO ()
	¿Indique, qué información Ud. necesita para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final?	
Estrategias de información	¿La empresa cuenta con una estrategia informacional de desarrollo de la actividad informacional? SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo? SI () NO ()
Sistema de información	¿La empresa cuenta con un sistema de información diseñado para la actividad informacional? SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo? SI () NO ()
Necesidades de información	¿Indique, qué información Ud. necesita para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final?	
Fuentes de información	¿Ud. tiene identificadas las principales fuentes de información? SI () NO ()	¿Que fuentes de información resultan esenciales para su trabajo?
Información relevante (documentos, archivos)	¿Qué información resulta esencial para su trabajo? (documentos, archivos)	

Procesos de información	<p>¿Considera que, la información que utiliza la empresa posee valor agregado a partir de los procesos informacionales que se desarrollan?. Por favor señale lo que considera que si lo hace y quién lo hace:</p> <p>a. Identificación de necesidades informacionales () Nombre o cargo: _____</p> <p>b. búsqueda y selección de inf., () Nombre o cargo: _____</p> <p>c. procesamiento y análisis de inf., () Nombre o cargo: _____</p> <p>d. almacenamiento de la inf., () Nombre o cargo: _____</p> <p>e. difusión de la inf., () Nombre o cargo: _____</p> <p>f. uso de inf., () Nombre o cargo: _____</p>	
Flujo de información	<p>¿Su empresa posee un flujo de información claro y bien definido?</p> <p>¿Los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad para su toma de decisiones en la empresa?</p>	
Arquitectura de información	<p>¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios?</p>	
Productos y servicios de información	<p>¿Considera Ud. que la información que reciben cada departamento es la adecuada para la ejecución eficiente de su trabajo?</p>	
Estructura de información	<p>¿La empresa en su estructura cuenta con áreas funcionales (dirección, departamentos, etc.) diferenciado que controle la gestión de información?</p> <p>SI () NO ()</p>	<p>¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?</p> <p>SI () NO ()</p>
Gestor de información	<p>¿La empresa cuenta con la figura de un Gestor de información?</p> <p>SI () NO ()</p>	<p>¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?</p> <p>SI () NO ()</p>
ALFABETIZACIÓN Competencias informacionales	<p>¿Considera que Ud. Es competente en:</p> <p>a. búsqueda de información</p> <p>b. procesamiento y selección</p>	

	c. organización y almacenamiento d. uso y difusión de información	
Programa de Alfabetización Informativa (ALFIN)	¿Existe un programa de Alfabetización Informativa en la empresa? SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?
Seguridad de la información	¿Existe un plan o reglamento para la seguridad de información en la empresa? SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?
Identificación de actividades informativas	¿Tiene identificados indicadores para evaluar la actividad informativa? SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?
PREGUNTAS ABIERTAS	¿Qué información considera más relevante para que fluya la cadena de suministros del comercio exterior (exportador, transportista, agentes, puertos y navieras)?	
	¿Existe un sistema que controle el flujo de información en las empresas que forman la cadena de suministros del comercio exterior? (exportador, transportista, agentes, puertos y navieras) SI () NO ()	¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?
	¿Qué problemas Ud. visualiza en la actividad informativa?	¿Qué soluciones Ud visualiza o plantearía para mejorar el flujo de información de las empresas que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?

Anexo 7: Encuesta a empresarios certificados BASC

OBJETIVO: Recopilar información acerca de los procesos de gestión de información en empresas que forma parte de la cadena de suministros del comercio exterior, considerando que “la Gestión de Información se concibe como un **proceso estratégico** de planificación, organización, dirección y control, de forma eficaz y eficiente, de las estrategias, recursos, procesos, sistemas, productos, servicios, y demás capacidades informacionales existentes en una organización o en la sociedad, con el **objetivo de mejorar el desempeño**, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, y la creación de fortalezas y **ventajas competitivas** por parte de los individuos, las organizaciones y la administración pública”. (Rodríguez, 2017,p.12).

DATOS GENERALES:

Nombre de la Empresa

Tiempo de certificación
BASC

Nombres y Apellidos

Cargo

Área de trabajo

Años de experiencia:

CUESTIONARIO:

1.- ¿Qué criterios de calidad de información tiene en cuenta para el manejo y uso de la información que utiliza?

2.- ¿La empresa cuenta con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información?

SI () NO ()

3.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

4.- ¿Indique, qué información Ud. necesita para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final?

5.- ¿La empresa cuenta con estrategias informacionales de desarrollo de la actividad informacional?

SI () NO ()

6.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

7.- ¿La empresa cuenta con un sistema de información diseñado para la actividad informacional?

SI () NO ()

8.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

9.- ¿Indique, qué información Ud. necesita para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final?

10.- ¿Ud. tiene identificadas las principales fuentes de información?

SI () NO ()

11.- ¿Qué información resulta esencial para su trabajo? (documentos, archivos)

12.- ¿Considera que, la información que utiliza la empresa posee valor agregado a partir de los procesos informacionales que se desarrollan?. Por favor señale lo que considera que si lo hace y quién lo hace:

g. Identifica la necesidad, () Nombre o cargo:

h. búsqueda y selección, () Nombre o cargo:

i. procesamiento y análisis, () Nombre o cargo:

j. almacenamiento, () Nombre o cargo: _____

k. difusión, () Nombre o cargo: _____

l. uso, () Nombre o cargo: _____

13.- ¿Los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad para su toma de decisiones en la empresa?

14.- ¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios?

SI () NO ()

15.- ¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada de forma correcta?

SI () NO ()

16.- ¿Considera Ud. que la información que reciben cada departamento es la adecuada para la ejecución eficiente de su trabajo?

SI () NO ()

17.- ¿La empresa en su estructura cuenta con áreas funcionales (dirección, departamentos, etc.) diferenciado que controle la gestión de información?

SI () NO ()

18.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

19.- ¿La empresa cuenta con la figura de un Gestor de información?

SI () NO ()

20.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, cree importante considerarlo?

SI () NO ()

21.- ¿Considera que Ud. Es competente en:

- e. búsqueda de información
- f. procesamiento y selección
- g. organización y almacenamiento
- h. uso y difusión de información

22.- ¿Que competencias informacionales Ud posee?

23.- ¿Que competencias informacionales debería poseer?

24.- ¿Existe un programa de Alfabetización informacional en la empresa?

SI () NO ()

25.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?

26.- ¿Existe un plan o reglamento para la seguridad de información en la empresa?

SI () NO ()

27.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?

28.- ¿Tienen identificados indicadores para evaluar la actividad informacional?

SI () NO ()

29.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?

30.- ¿Qué información considera más relevante para que fluya la cadena de suministros del comercio exterior (exportador, transportista, agentes, puertos y navieras)?

31.- ¿Existe un sistema que controle el flujo de información en las empresas que forman la cadena de suministros del comercio exterior? (exportador, transportista, agentes, puertos y navieras)

SI () NO ()

32.- ¿En caso de que su respuesta anterior sea NO, considera que debería existir y por qué?

33.- ¿Qué problemas Ud. visualiza en la actividad informacional?

34.- ¿Qué soluciones Ud. visualiza o plantearía para mejorar el flujo de información de las empresas que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?

35.- Señale los tipos de contenido se manejan en la comunicación interna de su organización:

- i. Reuniones de trabajo
- j. Asambleas
- k. Actividades de capacitación
- l. Juntas directivas
- m. Intranet
- n. Murales
- o. Buzón de quejas y sugerencias
- p. Otros

36.- Señale los tipos de canales que se manejan en la comunicación externa de su organización

- k. Reuniones de trabajo
- l. Almuerzos de trabajo
- m. Actividades protocolares
- n. Viajes de negocios
- o. Página web
- p. Llamadas telefónicas
- q. Memorándums
- r. Invitaciones
- s. Afiches promocionales
- t. Otros.

37.- ¿Qué información es esencial y relevante para que se cumplan los procesos de comunicación organizacional?

38.- ¿ Qué sistemas de información inciden en la comunicación organizacional?

39.- ¿Cuáles serían las principales fuentes informacionales para la búsqueda y adquisición de información?

ESPECIFICAR:

Fuentes personales: _____

Fuentes documentales: _____

Fuentes institucionales: _____

40.- ¿Qué información relevante debe circular/fluir por los flujos de comunicación?

41.- ¿Qué servicios de información son importantes para difundir información?

42.- ¿Qué productos de información deben diseñarse para complementar la estrategia de comunicación y el plan de acción y de medios?

¡Gracias por su colaboración !

Anexo 8: Parte de las Normas BASC V5 dedicada al control de la información

La Política debe estar mantenida como Información documentada

Ser comunicados en todos los niveles de la empresa (objetivo)

RIESGOS:

g.- la empresa debe comunicar periódicamente los riesgos detectados

ESTANDARES 5.01, 5.02, 5.03

6 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

Orientaciones: Se considera seguridad de la información a las medidas y controles establecidos por la empresa para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la documentación, registros y evidencias relacionadas con el SGCS.

6.1 Información

La empresa debe establecer e implementar:

- a) Una política para impedir que se revele información confidencial.
- b) Una política de uso de los recursos informáticos.

6.2 Seguridad en tecnología de la información

La empresa debe:

- a) Establecer una política o procedimiento documentado para gestionar la seguridad informática que permita identificar, proteger y recuperar la información.
- b) Utilizar cuentas asignadas de forma individual y cada usuario que acceda al sistema debe tener sus propias credenciales de acceso y mantener contraseñas; estas deben cambiarse periódicamente.
- c) Revisar periódicamente los accesos asignados a los usuarios.
- d) Impedir la instalación de software no autorizado.
- e) Implementar y mantener software y hardware que proteja la información de amenazas informáticas (virus, accesos no autorizados y similares).
- f) Contar con copias de seguridad de la información sensible y una copia debe almacenarse fuera de las instalaciones de forma segura con base a la gestión de riesgos.
- g) Eliminar el acceso a la información a todos los colaboradores y usuarios externos al terminar su contrato o acuerdo.
- h) Mantener un registro actualizado de los usuarios y claves de acceso.
- i) Cerrar/bloquear la sesión en equipos desatendidos.

La empresa debería:

- j) Prohibir la conexión de dispositivos periféricos personales (teléfonos inteligentes, reproductores MP3, memorias USB, etc.) a cualquier dispositivo que esté conectado a la red informática. Los puertos USB deberían ser desactivados por defecto.

En cuanto a información las normas BASC afirman que “El mercado actual se basa en obtener información y en el movimiento de carga lo que incrementa el impacto de cualquier error.”

Revisión periódica de ciertos tipos de información como las partes interesadas el análisis del contexto, la política de seguridad, entre otros. Infraestructura para mantener la seguridad de la información

7.2 Información documentada

7.2.1 Generalidades

La documentación del SGCS BASC debe incluir:

- a) Política (ver 5.2).
- b) Objetivos (ver 5.3).
- c) Manual de control y seguridad que contemple y describa el alcance, (ver 4.3) las exclusiones debidamente justificadas y cómo la empresa cumple todos los requisitos de la Norma Internacional BASC y el estándar de seguridad aplicable.
- d) Los procedimientos y registros requeridos por la Norma Internacional BASC y el estándar de seguridad aplicable.
- e) Cualquier otro documento que la empresa considere necesario.

7.2.2 Control de documentos

La empresa debe establecer un procedimiento documentado para:

- a) Aprobar los documentos antes de su emisión.
- b) Revisar periódicamente y actualizarlos cuando sea necesario.
- c) Mantener su integridad, disponibilidad, confidencialidad y que sean recuperables.
- d) Impedir el uso de la documentación obsoleta.
- e) Controlar los documentos de origen externo.

La empresa debe mantener un listado maestro de documentos.

7.2.3 Control de registros

La empresa debe establecer un procedimiento documentado para la identificación, mantenimiento, disposición de estos registros del SGCS y asegurar que estos permanezcan legibles, protegidos, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecer el período de retención de los registros con base en los requisitos legales y la gestión de riesgos, así como las actividades para su disposición final.

Anexo 9: Guía de análisis de contenido de los sitios web

OBJETIVO: Recopilar información sobre las características de información y comunicación de los sitios web de las empresas de la muestra de estudio.

Nombre de la Empresa	Tiene sitio web	Anuncia sus servicios	Nicho de mercado	Localidad de Información	Interactividad
Graiman	SI	SI	SI	SI	NO
Fibroacero	SI	SI	SI	SI	NO
Valmandina	NO	NO	NO	NO	NO
Transportadora Azuaya	NO	NO	NO	NO	NO
Napalogistic	SI	SI	SI	NO	NO
Consorcio Villacreces	SI	SI	SI	NO	NO
MSC	SI	SI	SI	SI	SI
Sealand Maerks	SI	SI	SI	SI	SI
Contecon	SI	SI	SI	SI	SI
Naportec	SI	SI	SI	SI	SI

CATEGORIAS	TIENE SITIO WEB	PUBLICIDAD	NICHO DE MERCADO	LOCALIDAD DE INFORMACIÓN	INTERACTIVIDAD
SI	8	8	8	6	4
NO	2	2	2	4	6

Anexo 10: Designación de expertos método DELPHI y resultados de la validación del primer modelo planteado.

CARACTERIZACIÓN DE LOS EXPERTOS

ORD	NOMBRE	CALIFICACION PROFESIONAL	CARGO	CATEGORÍA	AÑOS DE EXPERIENCIA
1	Ximena Pacheco	Ingeniera Comercial	Directora	Capítulo BASC	12
2	Natalia Palacios	Ingeniera Comercial	Gerente	Agentes de Carga	15
3	Lourdes Quezada	Lcda. Comunicación	Jefe de Comunicación	Unidad de Fuerzas Armadas	21
4	Patricia Matute	Ingeniera en Sistemas	Jefe de Tecnologías	Unidad de Fuerzas Armadas	15
5	Juan Diego Tinoco	Ingeniero	Gerente de Calidad	Exportador	10
6	Raúl Barzallo	Ingeniero Comercial	Jefe de RRHH.	Exportador	20
7	Diego Chaparro	Ingeniero Comercial	Customer Service Agent	Naviera	8

Fuente: el autor

<https://forms.gle/GjJWXuZ7Yhd23dKV9> MODELO 1

<https://forms.gle/QE3sY7aiBpnDVSB68> MODELO 2

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MODELO 1:

https://docs.google.com/forms/d/1gieji6rFWYFnRarzVQGmuHzlkXS9jZPvJ6dnW_DTTg8/viewanalytics

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MODELO 2:

https://docs.google.com/forms/d/10jqmxjbhy0f1uAvP_cSPMqE4G74Q7Wvs640fW7SW7gM/edit#responses

Anexo 11: Registro de validación del modelo Infocomunicacional previo

VALIDACIÓN DEL MODELO INFOCOMUNICACIONAL

Revise atentamente cada uno de los ítems referidos al modelo infocomunicacional gráfico que se propone y marque la opción que en su opinión de experto le corresponde al ítem teniendo en cuenta los elementos de las características suministradas en las respectivas secciones. *Obligatorio

DATOS INFORMATIVOS
NOMBRES Y APELLIDOS

EMPRESA EN LA QUE LABORA

TIEMPO EN LA FUNCIÓN EN AÑOS (NÚMERO)

MODELO
INFOCOMUNICACIONAL
PROPUESTO

Revise atentamente cada uno de los ítems referidos al modelo infocomunicacional gráfico que se propone y marque la opción que en su opinión de experto le corresponde al ítem teniendo en cuenta los elementos de las características suministradas en las respectivas secciones.

MODELO INFOCOMUNICACIONAL PROPUESTO

Considera Ud. que se cumplen en el modelo los componentes de la Gestión de Información de manera: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Cultura informacional	<input type="radio"/>				
Diagnóstico de información	<input type="radio"/>				
Políticas de información	<input type="radio"/>				
Estrategia de información	<input type="radio"/>				
Sistema de información.	<input type="radio"/>				
Procesos informacionales	<input type="radio"/>				
Flujos de Información	<input type="radio"/>				
Arquitectura de información	<input type="radio"/>				
Productos y servicios de información	<input type="radio"/>				
Estructura de información	<input type="radio"/>				
Gestor de información	<input type="radio"/>				
Alfabetización organizacional	<input type="radio"/>				
Auditorías de información	<input type="radio"/>				
Control y monitoreo de GI y sus resultados.	<input type="radio"/>				

Considera Ud. que se cumplen en el modelo los componentes de la Gestión de la Comunicación de manera: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Cultura organizacional	<input type="radio"/>				
Diagnóstico de comunicación	<input type="radio"/>				
Políticas de comunicación	<input type="radio"/>				
Estrategia de comunicación	<input type="radio"/>				
Públicos	<input type="radio"/>				
Ejes temáticos	<input type="radio"/>				
Flujos de comunicación	<input type="radio"/>				
Medios de comunicación	<input type="radio"/>				
Productos de comunicación	<input type="radio"/>				
Estructura de comunicación	<input type="radio"/>				
Gestor de comunicación	<input type="radio"/>				
Formación de competencias comunicacionales	<input type="radio"/>				
Auditorías de comunicación	<input type="radio"/>				
Control y monitoreo de la GC y sus resultados	<input type="radio"/>				

Considera Ud. que el modelo propuesto contempla la integración de los componentes de manera infocomunicacional de manera que: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Se evidencia un escenario infocomunicacional estratégico.	<input type="radio"/>				
Existe una visión integral del uso de información y el estado de la comunicación	<input type="radio"/>				
Se evidencia coherencia de los procesos comunicativos con información de calidad.	<input type="radio"/>				
Se evidencia coherencia entre la información de calidad con las formas y contenidos de la comunicación a los públicos externos	<input type="radio"/>				
Se verifica si la información se comunica con la calidad requerida a todos los públicos.	<input type="radio"/>				
Se muestra una adecuada organización, representación y comunicación de contenidos de la organización.	<input type="radio"/>				
Se verifica el uso y comprensión de la información por parte de los públicos externos	<input type="radio"/>				
Se conforman grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas	<input type="radio"/>				

infocomunicacionales y sus competencias.

Se desarrollan competencias infocomunicacionales para el desempeño organizacional

Se verifican los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica

RECOMENDACIONES (En caso de proponer una mejora)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN...

UNIVERSIDAD DE LA HABANA (TESIS DOCTORAL PROPUESTA)

Anexo 12: Registro de validación del modelo Infocomunicacional FINAL

DATOS INFORMATIVOS
NOMBRES Y APELLIDOS

EMPRESA EN LA QUE LABORA

TIEMPO EN LA FUNCIÓN EN AÑOS (NÚMERO)

MODELO
INFOCOMUNICACIONAL
PROPUESTO

Revise atentamente cada uno de los ítems referidos al modelo infocomunicacional gráfico que se propone y marque la opción que en su opinión de experto le corresponde al ítem teniendo en cuenta los elementos de las características suministradas en las respectivas secciones.

MODELO INFOCOMUNICACIONAL MEJORADO EN BASE A RECOMENDACIONES:

Considera Ud. que se cumplen en el modelo los componentes de la Gestión de Información de manera: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Cultura informacional	<input type="radio"/>				
Diagnóstico de información	<input type="radio"/>				
Políticas de información	<input type="radio"/>				
Estrategia de información	<input type="radio"/>				
Sistema de información.	<input type="radio"/>				
Procesos informacionales	<input type="radio"/>				
Flujos de Información	<input type="radio"/>				
Arquitectura de información	<input type="radio"/>				
Productos y servicios de información	<input type="radio"/>				
Estructura de información	<input type="radio"/>				
Gestor de información	<input type="radio"/>				
Alfabetización organizacional	<input type="radio"/>				
Auditorías de información	<input type="radio"/>				
Control y monitoreo de GI y sus resultados.	<input type="radio"/>				

Considera Ud. que se cumplen en el modelo los componentes de la Gestión de la Comunicación de manera: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Cultura organizacional	<input type="radio"/>				
Diagnóstico de comunicación	<input type="radio"/>				
Políticas de comunicación	<input type="radio"/>				
Estrategia de comunicación	<input type="radio"/>				
Públicos	<input type="radio"/>				
Ejes temáticos	<input type="radio"/>				
Flujos de comunicación	<input type="radio"/>				
Medios de comunicación	<input type="radio"/>				
Productos de comunicación	<input type="radio"/>				
Estructura de comunicación	<input type="radio"/>				
Gestor de comunicación	<input type="radio"/>				
Formación de competencias comunicacionales	<input type="radio"/>				
Auditorías de comunicación	<input type="radio"/>				
Control y monitoreo de la GC y sus resultados	<input type="radio"/>				

Considera Ud. que el modelo propuesto contempla la integración de los componentes de manera infocomunicacional de manera que: (1) no adecuada, (2) poco adecuada, (3) adecuada, (4) bastante adecuada y (5) Muy adecuada *

Marca solo un óvalo por fila.

	No adecuada	Poco adecuada	Adecuada	Bastante Adecuada	Muy adecuada
Se evidencia un escenario infocomunicacional estratégico.	<input type="radio"/>				
Existe una visión integral del uso de información y el estado de la comunicación	<input type="radio"/>				
Se evidencia coherencia de los procesos comunicativos con información de calidad.	<input type="radio"/>				
Se evidencia coherencia entre la información de calidad con las formas y contenidos de la comunicación a los públicos externos	<input type="radio"/>				
Se verifica si la información se comunica con la calidad requerida a todos los públicos.	<input type="radio"/>				
Se muestra una adecuada organización, representación y comunicación de contenidos de la organización.	<input type="radio"/>				
Se verifica el uso y comprensión de la información por parte de los públicos externos	<input type="radio"/>				
Se conforman grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar	<input type="radio"/>				

problemas

infocomunicacionales y sus competencias.

Se desarrollan competencias infocomunicacionales para el desempeño organizacional

Se verifican los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica

RECOMENDACIONES (En caso de proponer una mejora)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN...

UNIVERSIDAD DE LA HABANA (TESIS DOCTORAL PROPUESTA)

ANEXO 13. Resultados puntuales de la aplicación del instrumento 1

1.- ¿La empresa cuenta con un sistema de información que controla las necesidades y fuentes de información relevante?

Tabla 1. Resultados de la pregunta 1

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	2	0,2	20%
NO	8	0,8	80%
TOTAL	10	1	100%

Del total de empresas encuestadas, el 20% dicen controlar las necesidades y fuentes de información relevante y están de acuerdo al 100% luego de la explicación que lo deberían realizar.

2.- ¿Los procesos de la empresa consideran la identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información?

Tabla 2. Resultados de la pregunta 2

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	2	0,2	20%
NO	8	0,8	80%
TOTAL	10	1	100%

El 80% de empresas no tratan a la información como un sistema ya que contestan no seguir el ciclo de identificación, recuperación, procesamiento, análisis, almacenamiento y diseminación del uso adecuado de la información, pero están de acuerdo en que deben cumplir el sistema.

3.- ¿Cree Ud. que se controla la información que se entrega a sus asociados de negocios?

Tabla 3. Resultados de la pregunta 3

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	8	0,8	80%
NO	2	0,2	20%
TOTAL	10	1	100%

En este ítem es positivo ver que el 80% de las empresas de la muestra, afirman controlar la información entregada a sus asociados de negocios y solamente el 20% no lo hace correctamente.

4.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la información generada para la cadena de suministros de la exportación?

Tabla 4. Resultados de la pregunta 4

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	5	0,5	50%
NO	5	0,5	50%
TOTAL	10	1	100%

Se puede observar que la mitad de empresas estudiadas, dicen que disponen del personal con competencias adecuadas para el uso de la información y están de acuerdo así mismo luego de una inducción que, deberían incorporarlo.

5.- ¿El programa de capacitación considera el conocimiento de competencias informacionales en el personal de la empresa?

Tabla 5. Resultados de la pregunta 5

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	2	0,2	20%
NO	8	0,8	80%
TOTAL	10	1	100%

Se nota que es muy poca 20% de las empresas tienen un programa de capacitación que considere el conocimiento de competencias informacionales.

6.- ¿La empresa realiza un control y monitoreo de los resultados de la Gestión de Información?

Tabla 6. Resultados de la pregunta 6

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	2	0,2	20%
NO	8	0,8	80%
TOTAL	10	1	100%

Se puede ver que apenas el 20% de las organizaciones de la cadena de suministros del comercio exterior, dicen controlar y monitorear los resultados de la Gestión de información y, así mismo están de acuerdo de que estas actividades deberían ser controladas en su planificación.

7.- ¿La empresa da a conocer a sus asociados de negocios, las políticas de comunicación?

Tabla 7. Resultados de la pregunta 7

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	7	0,7	70%
NO	3	0,3	30%
TOTAL	10	1	100%

Se observa que el 70% de las empresas encuestadas, afirman dar a conocer sus políticas de comunicación a los miembros de la organización.

8.- ¿La planificación estratégica de su empresa considera objetivos vinculados con la gestión de la comunicación y/o la gestión de información?

Tabla 8. Resultados de la pregunta 8

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	3	0,3	30%
NO	7	0,7	70%
TOTAL	10	1	100%

Se puede notar que apenas el 30% de las empresas encuestadas, vinculan su planificación estratégica con la gestión de la comunicación y la gestión de información.

9.- ¿La empresa verifica las redes de comunicación externa generada?

Tabla 9. Resultados de la pregunta 9

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	8	0,8	80%
NO	2	0,2	20%
TOTAL	10	1	100%

Se observa que el 80% de las empresas encuestadas, aseguran controlar sus redes de comunicación externa y apenas el 20% no lo hace.

10.- ¿Considera que los canales o medios de comunicación EXTERNA son los adecuados con sus asociados de negocios?

Tabla 10. Resultados de la pregunta 10

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	9	0,9	90%
NO	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

El 90% de empresas consultadas afirman que los canales o medios de comunicación EXTERNA son los adecuados con sus asociados de negocios, solamente una de ellas dice no controlarlo.

11.- ¿Cree que la empresa mantiene un control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios?

Tabla 11. Resultados de la pregunta 11

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	9	0,9	90%
NO	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

Así mismo coinciden el 90% de empresas en afirmar que mantienen control de los mensajes entregados a sus asociados de negocios.

12.- ¿La empresa cuenta con personal con competencias adecuadas para el manejo de la comunicación organizacional?

Tabla 12. Resultados de la pregunta 12

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	10	1	100%
NO	0	0	0%
TOTAL	10	1	100%

Todas las empresas de la muestra de estudio señalan que tienen personal capacitado para el manejo de la comunicación externa.

13.- ¿La empresa realiza un control y evaluación de la comunicación organizacional con miras a la mejora continua?

Tabla 13. Resultados de la pregunta 13

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	5	0,5	50%
NO	5	0,5	50%
TOTAL	10	1	100%

Se muestra criterios divididos al 50% de las empresas que dicen controlar y evaluar la comunicación organizacional con miras a la mejora continua.

14.- ¿La alta dirección considera que es importante una visión integral entre el uso de la información y el estado de la comunicación?

Tabla 14. Resultados de la pregunta 14

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	5	0,5	50%
NO	5	0,5	50%
TOTAL	10	1	100%

Se observa una opinión dividida frente a la integración información y comunicación en las empresas de la muestra de estudio.

15.- ¿Cree Ud. que la política institucional debe manifestar coherencia entre los procesos comunicacionales y la calidad de la información?

Tabla 15. Resultados de la pregunta 15

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	10	1	100%
NO	0	0	0%
TOTAL	10	1	100%

Todas las empresas de la muestra de estudio coinciden en que es importante que la política institucional debe manifestar coherencia con los procesos comunicacionales y con la calidad de la información que se produce.

16.- ¿Considera que la empresa verifica el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?

Tabla 16. Resultados de la pregunta 16

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	3	0,3	30%
NO	7	0,7	70%
TOTAL	10	1	100%

En este ítem, apenas el 30% señala que verifican el uso y comprensión de la información que se comunica a los asociados de negocios y así mismo todos ellos creen necesario considerarlo.

17.- ¿La empresa conforma grupos de trabajo multidisciplinario (GIC) para abordar problemas infocomunicacionales y sus competencias?

Tabla 17. Resultados de la pregunta 17

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	2	0,18	18%
NO	9	0,82	82%
TOTAL	11	1	100%

Se observa que solamente un 20% de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior conforman grupos GIC aunque están de acuerdo en que es necesario considerar la conformación de estos grupos multidisciplinarios.

18.- ¿La empresa verifica los impactos de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de la mejora infocomunicacional?

Tabla 18. Resultados de la pregunta 18

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	1	0,10	10%
NO	9	0,90	90%
TOTAL	10	1	100%

Se puede observar que es mínima la verificación de impactos 10% de la información y la comunicación en la proyección estratégica organizacional en función de la mejora infocomunicacional.

ANEXO 14. Resultados puntuales de la aplicación del instrumento 2

1.- ¿Qué criterios de calidad de información tiene en cuenta para el manejo y uso de la información que utiliza?

En referencia a los criterios de calidad que son considerados para que el manejo de la información útil para la empresa, expresan lo siguiente:

- La fuente, accesos, exactitud, etc.
- La información recibida de entidades oficiales, como por ejemplo entidades financieras, SRI, IESS, Ministerio de Gobierno, Superintendencia de Compañías, UAFE, Consejo de la Judicatura, etc.
- La Planificación Estratégica
- Que la información esté en buenas condiciones
- Cuidado en los documentos
- Manejo documental de la información
- Precisión, credibilidad, relevancia, comprensibilidad
- El alcance de la información
- Que la información que otorga el puerto sea confiable, oportuna y precisa para que no genere problemas en los usuarios
- Considerar los datos de entrada proporcionados por los clientes, y por todos los usuarios en el puerto tales como navieras, transportistas, consolidadores, etc.

2.- ¿La empresa cuenta con una política, normas o regulaciones para el manejo y uso de la información?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	7	0,7	70%
NO	3	0,3	30%
TOTAL	10	1	100%

El 70% de los consultados afirman que cuentan con una política de información y el 30% restante está de acuerdo con que debe tenerla.

4.- ¿Indique, qué información Ud. necesita para que la carga que está gestionando llegue a cumplir su objetivo final?

En relación con la información requerida para que haya una gestión eficiente en el cumplimiento de objetivos, manifiestan lo siguiente:

- Se necesita tener información en línea de toda la cadena de abastecimiento y distribución en línea y confiable entre cada uno de los asociados de negocio.
- Información relativa a los embarques: Interchange, BI (Bill of lading), información de asociados de negocio como inspección de contenedores, rastreo satelital, inspección de vehículos de transporte de carga, registros de carga, registros de despachos, control y monitoreo en ruta.
- Informe de Trazabilidad
- Que los documentos estén en regla y completos.
- Que me entreguen los documentos con los datos correctos.
- Que la documentación este completa y correcta.
- Que los clientes hayan detallado correctamente la información en nuestra web
- Es importante una aceptación de tarifas y destinos con los clientes y el apego estricto a las normas legales del comercio exterior de cada país.
- Planificación de atraque de las naves para tramites operativos tanto en importaciones como exportaciones,
- Que la información esté correcta en documentos y físicamente.

5.- ¿La empresa cuenta con estrategias informacionales de desarrollo de la actividad informacional?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	6	0,6	60%
NO	4	0,4	40%
TOTAL	10	1	100%

Se puede observar que el 60% de las empresas indican que cuentan con estrategias informacionales y el 40% restante está de acuerdo en que es importante considerarlo.

7.- ¿La empresa cuenta con un sistema de información diseñado para la actividad informacional?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	5	0,5	50%
NO	5	0,5	50%
TOTAL	10	1	100%

Es notorio ver que el 50% de las empresas no tiene claro el uso de sistemas de información, aunque el otro 50% está muy de acuerdo en que debe ser implementado.

10.- ¿Ud. tiene identificadas las principales fuentes de información?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	10	1	100%
NO	0	0	0%
TOTAL	10	1	100%

Se observa que todas las empresas investigadas consideran tener identificadas sus fuentes de información así lo expresan en lo escrito.

11.- ¿Qué información resulta esencial para su trabajo? (documentos, archivos)

La información que consideran esencial depende del tipo de empresa consultada, por lo que señalan las siguientes ideas:

- Son varios dependiendo el área. Pero para exportar se necesita orden de compra, factura, lista de empaque, certificados de origen, pólizas, declaraciones aduaneras etc.
- Análisis de datos, indicadores, objetivos, cuadro de mando integral.
- Páginas web, regulaciones aduaneras, regulaciones de comercio exterior

- Los documentos del contenedor y los permisos de movimiento del transporte y los documentos en regla de los choferes.
- Documentos llenos
- Reglamentos de la aduana y navieras
- La recopilación de información que arroja nuestra web, información de requisitos aduaneros mundiales
- Es esencial que las normas estén claras y documentadas y que hayan sido socializadas a todos los empleados para luego poder replicar a nuestros clientes
- Los documentos que son presentados por los usuarios

12.- ¿Considera que, la información que utiliza la empresa posee valor agregado a partir de los procesos informacionales que se desarrollan?. Por favor señale lo que considera que si lo hace y quién lo hace:

VARIABLE	FA	FR	F%
a. Identifica la necesidad	1	0,1	10%
b. búsqueda y selección	0	0	0%
c. procesamiento y análisis	6	0,6	60%
d. Almacenamiento	0	0	0%
e. Difusión	0	0	0%
f. Uso	2	0,2	20%
No contesta	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

El 60% de las empresas coinciden en que la información que utiliza la empresa y que posee valor agregado se encuentra en el procesamiento y análisis de la información, un

20% señala que el valor agregado está en quien la utiliza y el restante en otros criterios existiendo la novedad de que un 10% indica no tener valor agregado. Además, expresan que quién la utiliza depende de la organización y su función dentro de la cadena logística como:

- Él área de adquisiciones, sistemas integrados y área de servicios
- Lo realiza cada dueño de proceso .
- No se realiza
- La información utilizada por la empresa permite entregar a tiempo la carga.
- Lo hace el gerente propietario y su equipo de trabajo
- El uso que se da a la información recibida es clave; lo utilizan los chóferes
- Jefatura de cuentas
- Departamento de desarrollo
- Departamento de marketing
- After dock
- Departamento de Servicio al Cliente

13.- ¿Los flujos informacionales garantizan disponer de información de calidad para su toma de decisiones en la empresa?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	8	0,89	89%
NO	1	0,11	11%
NO CONTESTA	1	0,11	11%
TOTAL	9	1	100%

Coinciden en un 80% de los encuestados que los flujos informacionales garantizan disponer de una información de calidad para la toma de decisiones, un 10% está en contra y el 10% restante no contesta la pregunta.

14.- ¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada y representada de forma correcta para los diversos públicos, clientes o usuarios?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	9	0,9	90%
NO	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

Se nota que el 90% de las empresas dice tener organizada su información para mostrar a los distintos públicos o usuarios de la misma.

15.- ¿Considera Ud. que la información que dispone la empresa está organizada de forma correcta?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	9	0,9	90%
NO	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

Consecuente con la pregunta anterior se afirma así mismo que un 90% tiene la información organizada y de manera correcta según su apreciación. Solamente un 10% no lo considera.

16.- ¿Considera Ud. que la información que reciben cada departamento es la adecuada para la ejecución eficiente de su trabajo?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	10	1	100%
NO	0	0	0%
TOTAL	10	1	100%

Todos coinciden que la información es la adecuada para la realización de sus trabajos.

17.- ¿La empresa en su estructura cuenta con áreas funcionales (dirección, departamentos, etc.) diferenciado que controle la gestión de información?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	6	0,6	60%
NO	4	0,4	40%
TOTAL	10	1	100%

El 60% de las empresas dice tener áreas estructurales adecuadas para realizar de forma correcta la gestión de información y, el 40% restante está de acuerdo que deben incluirse en su orgánico funcional.

19.- ¿La empresa cuenta con la figura de un Gestor de información?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	3	0,3	30%
NO	7	0,7	70%
TOTAL	10	1	100%

Únicamente el 30% de las empresas en mención dicen tener como figura en la organización un Gestor de Información, así pues, el 70% restante lo considera importante.

21.- ¿Considera que Ud. Es competente en:

VARIABLE	FA	FR	F%
a. búsqueda de información	7	0,7	70%
b. procesamiento y selección	7	0,7	70%
c. organización y almacenamiento	6	0,6	60%
d. uso y difusión de información	7	0,7	70%
TOTAL	10	1	100%

El 70% de las organizaciones afirman ser competentes en los procesos de búsqueda de información, procesamiento y selección y, búsqueda de información. Un 60% dice que lo es en organización y almacenamiento por lo que queda un porcentaje considerable por mejorar sus procesos.

22.- ¿Que competencias informacionales Ud. posee?

Las competencias informacionales son un conjunto de capacidades que permiten a las personas reconocer cuando necesitan información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada, en función de ello, mencionan las empresas lo siguiente:.

- Soy analítico, organizado, y busco fuentes de información oficiales.
- Búsqueda de información, procesamiento, organización.
- Organizar la información adecuadamente
- Cuidado de los documentos que ingresan y salen de la empresa
- Cuidado de la información cuando se encuentra en nuestro poder
- Definir y procesar la información que más se necesita
- Reconocimiento, gestión y evaluación de la información
- Selección de información relevante
- Búsqueda de información, procesamiento, análisis, difusión
- en seleccionar y procesar la información de forma eficaz para que los usuarios tengan un servicio adecuado.

23.- ¿Que competencias informacionales debería poseer?

Considerando que una persona formada en competencias informacionales, busca la información que necesita, Analiza y selecciona la información de manera eficiente, organiza la información adecuadamente y utiliza y comunica la información eficazmente, de forma ética y legal, las empresas encuestadas contestan de la siguiente manera:

- No lo sé
- Uso y difusión de información.
- Evaluación de la información
- No conozco
- Práctica en el manejo de los documentos entregados
- Evaluar la información según su actualidad y autenticidad
- Mejorar la correcta comunicación de la información
- Obtener la información oportuna de nuevos clientes
- Más canales de comunicación con los usuarios finales
- Selección de información y solución de problemas

24.- ¿Existe un programa de Alfabetización informacional en la empresa?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	3	0,3	30%
NO	7	0,7	70%
TOTAL	10	1	100%

Se puede notar que apenas el 30% de las empresas afirman tener un programa de alfabetización informacional y el 70% restante al no poseerlo afirman que deberían tenerlo por las razones siguientes:

- Sí, me supongo ayudará a mejorar y ordenar la información dentro de la compañía
- Si, debe existir para mejorar la comunicación de la información con valor agregado de la organización.
- Si, para enfocarse en el buen uso de la información importante y omitir lo contrario
- Si debería para poder tener un mejor conocimiento
- Si debería considerarse aunque a veces falta presupuesto
- Si debería existir para que se dedique exclusivamente a estos procesos y saque el mayor provecho
- Si, considero importante la capacitación, para mejorar nuestras competencias informacionales

26.- ¿Existe un plan o reglamento para la seguridad de información en la empresa?

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	8	0,8	80%
NO	2	0,2	20%
TOTAL	10	1	100%

- Avisos de llegada, conocimientos de embarque, fechas de pago y vencimientos
- Normativas aduaneras de cada país, normas de carretera, normas ambientales de los puertos.
- Conocimiento de las políticas de cada naviera
- Tarifarios del puerto, atracado de naves, horario consolidaciones, inspecciones con aduanas, policía.
- Servicios y tarifas de importación y exportación, tráfico internacional de naves, seguridad física,

31.- ¿Existe un sistema que controle el flujo de información en las empresas que forman la cadena de suministros del comercio exterior? (exportador, transportista, agentes, puertos y navieras)

VARIABLE	FA	FR	F%
SI	7	0,7	70%
NO	3	0,3	30%
TOTAL	10	1	100%

El 70% afirman tener un sistema que controle el flujo de información, mientras que los que no disponen consideran que si debería existir por lo siguiente:

- Si debería existir para mantener la trazabilidad en el manejo de las cargas
- Considero que si es mejor el control.
- Si se debe controlar a detalle para evitar problemas y riesgos.

33.- ¿Qué problemas Ud. visualiza en la actividad informacional?

En relación con los problemas que se visualizan en la actividad informacional, se expresan los siguientes:

- En la actualidad la clonación y robo de información por la apertura q existe en el mundo comercial.
- Existe mucha información en redes sociales en las cuales las personas no verifican las fuentes de esa información y se generan diferentes problemáticas.
- La falta de conocimiento y capacitación del personal
- Cuando los documentos no son llenados correctamente causan retrasos en la entrega

- Creo que hay problema cuando los documentos del embarque no están listos para la entrega de la carga
- Que no hay suficiente capacitación en el tema
- Que los miembros de la cadena logística no están lo suficientemente capacitados
- Que no es evaluada
- Que los usuarios finales no se percatan de todas las instrucciones
- Que los documentos de los usuarios en ocasiones tienen diferencias con las cargas y eso les genera retrasos.

34.- ¿Qué soluciones Ud. visualiza o plantearía para mejorar el flujo de información de las empresas que forman parte de la cadena de suministros del comercio exterior?

Las soluciones planteadas para mejorar los flujos de información por parte de las empresas de la cadena de suministros del comercio exterior son las siguientes:

- Tener sistemas formales que cubran toda la negociación de la cadena de suministro de una manera segura.
- Protocolos de actuación que sean de estricto cumplimiento para los asociados de la cadena de suministros.
- Que la información relevante siempre esté actualizada y a disposición de los miembros de la cadena logística
- Que hayan controles previos de los documentos antes de ser entregados al transportista
- Mantener operativa la trazabilidad de la carga en todos los procesos de las empresas en relación
- Que todas las empresas relacionadas con comercio exterior manejen la información en un sistema similar para evitar pérdidas
- Mas capacitación y desarrollo de procesos específicos en el área informacional
- Que se realicen capacitaciones profundas a los clientes para que no tengan problemas operativos cuando arriben sus cargas con las diferentes navieras y puedan adaptarse a los procesos diferentes de cada una.
- Mas capacitación in situ
- Que la documentación sea validada previamente a la llegada de las naves y que cumpla con todos los requisitos que exige el puerto

35.- Señale los tipos de contenido se manejan en la comunicación interna de su organización:

VARIABLE	FA	FR	F%
a. Reuniones de trabajo	10	1	100%
b. Asambleas	3	0,3	30%
c. Actividades de capacitación	7	0,7	70%
d. Juntas directivas	6	0,6	60%
e. Intranet	7	0,7	70%
f. Murales	3	0,3	30%
g. Buzón de quejas y sugerencias	6	0,6	60%
h. Otros	1	0,1	10%
TOTAL	10	1	100%

En cuanto a tipos de contenido que consideran se manejan en la comunicación interna de las organizaciones encuestadas, se nota que el 100% realiza reuniones de trabajo, el 70% lo hace a través de la intranet y actividades de capacitación, un 60% a través de Juntas directivas, el 30% en asambleas y murales y un 10% en otras actividades.

36.- Señale los tipos de canales que se manejan en la comunicación externa de su organización

VARIABLE	FA	FR	F%
a. Reuniones de trabajo	8	0,8	80%
b. Almuerzos de trabajo	4	0,4	40%
c. Actividades protocolares	4	0,4	40%
d. Viajes de negocios	5	0,5	50%
e. Página web	8	0,8	80%
f. Llamadas telefónicas	8	0,8	80%
g. Memorándums	2	0,2	20%
h. Invitaciones	5	0,5	50%
i. Afiches promocionales	2	0,2	20%
j. Otros.	3	0,3	30%
TOTAL	10	1	100%

En cambio en cuanto a los tipos de canales que se manejan en la comunicación externa se expresa que un 80% utiliza reuniones de trabajo, páginas web y llamadas telefónicas, el 50% dice aplicar invitaciones y viajes de negocios, un 40% de las empresas aprovechan almuerzos de trabajo y actividades protocolares; así mismo el 20% informan que tienen afiches promocionales y memorandos y un 30% aplica otras estrategias además de las mencionadas como conferencias virtuales, entre otras herramientas web 2.0.

37.- ¿Qué información es esencial y relevante para que se cumplan los procesos de comunicación organizacional?

En referencia a la comunicación organizacional, la información relevante y que es utilizada por este tipo de empresas señalan:

- Un buen canal de comunicación es básico, información confiable, directa y en línea
- Que establezcan los flujos de comunicación adecuados en las organizaciones.
- Status de las cargas, siniestros, nuevas regulaciones, nuevos costos, cambios en itinerarios.
- Los documentos que tienen la información de la carga a ser transportada
- Los datos de la carga
- Información de aduanas y facturas y conocimientos de embarque
- Procedimientos, prácticas y políticas debidamente claras y definidas
- La información que es relevante para que se cumplan los procesos de comunicación organizacional radica en el correcto funcionamiento de la tecnología al interior de la organización y que la dirección tenga claro lo que desea transmitir
- Que la información clave sea difundida oportunamente
- Que estén establecidos las actividades de cada departamento para que la información fluya oportunamente.

38.- ¿Qué sistemas de información inciden en la comunicación organizacional?

Un **sistema de información** es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir **información** relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización en relación con ello son expresadas las siguientes ideas:

- Reuniones de trabajo e intranet
- Todos los sistemas operativos implementados en la empresa, software de acceso a sistemas contables, producción, calidad, talento humano, red interna, rps, sap.
- No disponemos
- No conozco
- No tenemos un sistema como tal
- No se dispone
- En nuestro negocio naviero el sistema de información basado en la tecnología es de vital importancia para la comunicación organizacional
- Los tecnológicos, procesos documentales y legales
- Las tecnologías informáticas son vitales para el funcionamiento de los puertos
- Los procedimientos internos de comunicación y manejo de información

Con esta pregunta se puede observar que en realidad las empresas de este nicho de mercado, no disponen de sistemas estructurados de información y los que tienen, lo confunde con sistemas informáticos de información

39.- ¿Cuáles serían las principales fuentes informacionales para la búsqueda y adquisición de información?

Para la búsqueda y adquisición de información, se consideran principales fuentes institucionales, personales y/o documentales que, de acuerdo a ello expresan las empresas encuestadas lo siguiente:

- Las institucionales, documentales y personales son importantes para que un negocio funcione y pueda tener su información segura.
- Institucionales, que actualmente son transparentes y están al alcance de todos en las páginas web estatales
- Institucionales ya que dependemos de que la información que llegue sea de calidad y completa
- Institucionales porque dependemos de los documentos que nos entreguen para llevar la carga
- Institucionales porque se trabaja con instituciones del estado como la aduana, sri, etc.
- Documentales e institucionales, porque es a través de la documentación de nuestros clientes que se puede desarrollar nuestra plataforma, misma que también tiene una fuerte relación con instituciones portuarias y aduaneras.
- Institucionales, ya que nosotros como naviera estamos muy relacionados con instituciones gubernamentales en cada país y cada una tiene sus problemas regulaciones.
- Personales, relacionadas con el grado de compromiso de nuestros empleados, documentales, que se relaciona con la alta cantidad de documentos que se maneja al interior del puerto resultado de los trámites de importación y exportación y finalmente institucionales, porque el puerto trabaja en estrecha relación con organismos gubernamentales como la policía, aduanas, sir,
- Documentales e institucionales. los documentos de nuestra plataforma y los físicos de nuestros usuarios son la base para la adquisición de información. institucionalmente estamos ligados con empresas estatales que debemos cumplir con las regulaciones del país.

40.- ¿Qué información relevante debe circular/fluir por los flujos de comunicación?

En relación con los flujos de comunicación se dice que la información relevante que debe circular en la siguiente:

- Las características de la carga y su seguridad
- Los datos de la carga
- Información de liberación de carga, retransmisiones al ecuapass, declaraciones de importación / exportación
- Información actualizada de los precios de las rutas, variaciones en los precios de combustible, cambios en las rutas de los barcos, omisiones de puertos, etc.

- Los fletes negociados con cada uno de los clientes, los gastos navieros de cada país, normas de pesos, especificaciones de cada carga, etc.
- La información que es relevante para que los usuarios puedan acceder a sus cargas como información, cartas de salida, horarios para inspecciones, turnos para sacar la mercadería, horario de consolidaciones,
- Retroalimentación sobre acciones administrativas y planes organizativos.

41.- ¿Qué servicios de información son importantes para difundir información?

Los servicios al ser considerados como los que facilitan el uso de información sobre los documentos se mencionan las siguientes características:

- Internet, intranet, bases de datos en línea, páginas etc.
- Servicios de telefonía, internet, software , etc.
- Página web, email
- El correo electrónico. el WhatsApp. el teléfono móvil
- El teléfono móvil, la internet
- Página web, redes sociales, emails
- Los servicios que son esenciales para difundir información en nuestro caso, son las plataformas web donde interactúan los clientes directamente, así como las circulares que son enviadas vía correo electrónico.
- Nuestra página web es un excelente medio de difusión de información
- Difusión de tarifarios y nuevas regulaciones para el correcto ingreso al puerto
- Normas, atribuciones, procedimientos, instrucciones, noticias, objetivos, metas.

Con las respuestas se puede notar falta de conocimiento de ciertas empresas con relación a los servicios de información lo que ahonda el problema informacional y su gestión.

42.- ¿Qué productos de información deben diseñarse para complementar la estrategia de comunicación y el plan de acción y de medios?

Al preguntar sobre productos de información y su mejora, un 30% de empresas indican no conocer el tema y el 70% restante sugiere interesantes propuestas que apoyarán al desarrollo del modelo infocomunicacional y son las siguientes:

- Sistemas de monitoreo automáticos de información mediante correos o sms que mantengan al tanto todo el tiempo sobre nuevos cambios o movimientos en la cadena logística.
- Páginas web amigables donde se pueda realizar trámites o buscar información de las cargas.
- Desarrollo de aplicativos para los celulares donde los usuarios puedan controlar la información en todo momento.
- Mejora de página web, para una mejor interacción de la cadena logística.

- Desarrollo de plataformas virtuales para una mayor inclusión de los usuarios de la cadena logística como transportistas, exportadores, importadores.
- Mejorar los sistemas de capacitación en comunicación para mejorar las formas de comunicar y promover acciones estratégicas que se desarrollen dentro del flujo de trabajo.